

Abschlussbericht DBU-Projekt

Entwicklung einer neuartigen enzymatisch basierten Dekontaminierung von stark mikrobiell geschädigtem Schriftgut am Beispiel historisch wertvoller Handschriften und Druckwerke

Az 37062/01 Referat 45
Projektbeginn: 01.05.2021
Laufzeit: 01.05.2021-31.07.2023

Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
Zellescher Weg 18, 01069 Dresden

Dr. Michael Vogel
M.A. Juliana Polte

Institut für Holztechnologie Dresden gemein-
nützige GmbH (IHD)
Zellescher Weg 24, 01217 Dresden

Dipl.-Biol. Katharina Plaschkies
Dipl.-Ing. Kordula Jacobs
Janine Schneider

Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC)
Neunerplatz 2, 97082 Würzburg

Dr. Gerhard Schottner
Dr. Martin Kilo
Gabriele Maas-Diegeler

Zentrum für Bucherhaltung GmbH (ZFB)
Bücherstraße 1, 04347 Leipzig

Dr. Manfred Anders
M.Sc. Nadine Böhme
M.Sc. Sabrina Horn
M.A. Tara Laubach
M.Eng. Katharina Schuhmann

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung des Projekts	11
2	Zielsetzung des Projekts	12
3	AP 1: Schadensanalyse	13
3.1	Dokumentation von Schimmelpilzschäden	13
3.2	Kategorisierung von Schadensbildern	14
3.3	Mikrobiologische/Molekularbiologische Analyse	20
3.3.1	Probenahme	20
3.3.2	Schimmelpilz-Diagnostik	20
3.3.3	Diagnostizierte Mikroorganismen-Arten	21
3.4	Auswahl der Pilzarten für die Versuchsreihen	27
3.5	Langzeitstudie	28
3.5.1	Durchführung	28
3.5.2	DP-Messung zur Langzeitstudie	29
3.5.3	Mikroskopische und Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen zur Langzeitstudie	29
3.5.4	ATR-FTIR-Spektroskopie von mit Schimmelpilz bewachsenem Hadernpapier	32
4	AP 2: Kategorisierung der Pilzarten	34
4.1	Aufbau der Zellwand	34
4.2	Licht- und Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen	35
4.3	Mikro-Raman-Spektroskopie an Schimmelpilzstrukturen	37
4.4	ATR-FTIR-Spektroskopie an Schimmelpilzstrukturen	44
5	AP 3: Enzymauswahl	45
5.1	Auswahl von Enzympräparaten	45
5.2	Papierschädigung durch Cellulaseaktivität ausgewählter Enzympräparate	47
5.3	ATR-FTIR -Spektrum zur Papierschädigung durch Enzympräparate	49
6	AP 4: Selektion von Einzelenzymen hinsichtlich der Wirksamkeit auf die Auflösung der Pilzzellwand	50
6.1	Voruntersuchungen	50
6.1.1	Verfahrensauswahl zur Inaktivierung der Pilze	50
6.1.2	Mikroskopische Darstellung der Pilzstrukturen	51
6.1.3	Versuch zur Bildung von <i>Ascomata</i>	54
6.2	Nachweis der Wirksamkeit von Einzelenzymen ohne Papier	55
6.2.1	Wirkung von Proteinase	55
6.2.2	Wirkung von Chitinase	55
6.2.3	Wirkung von Glucanasen	56
6.3	Mikro-Raman- und ATR-FTIR-Spektroskopie zur Analyse der Wirksamkeit von Einzelenzymen	58

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

7	AP 5: Wirkungssteigerung durch Enzymgemische (Enzymcocktails)	59
7.1	Kombination von Einzelenzymen	59
7.2	Enzymgemische	62
7.3	Kommerzielle Enzymcocktails	62
7.4	Mikro-Raman und ATR-FTIR-Spektrum zum Enzymgemisch	62
7.5	Rasterelektronenmikroskopische Analyse	64
8	AP 6: Herstellung definierter Testkörper als Substrat / Testkörpervorbereitung	66
8.1	Auswahl und Bereitstellung der Testpapiere	66
8.2	„Besiedelbarkeit“ der Testpapiere	67
8.3	Analyse und Vorbereitung der Testpapiere	67
8.3.1	Künstliche Alterung	67
8.3.2	Gamma-Bestrahlung	67
8.3.3	Grammatur und Materialfeuchte	68
8.3.4	pH-Wert und Alkalinität	68
8.3.5	Polymerisationsgrad	68
8.3.6	Mechanische Festigkeit	68
8.3.7	Farbort	68
8.3.8	Benetzbarkeit	69
8.4	Herstellung der Testkörper	69
8.5	Beimpfung der Testkörper	69
8.6	Mikro-Raman- und ATR-FTIR-Spektrum des Hadernpapiers	70
9	AP 7: Enzymapplikation auf Testkörpern	72
9.1	Versuchskörper und deren Betrachtung	72
9.2	Versuchsdurchführung wässrige Anwendung	75
9.2.1	Vorversuche und Optimierung der wässrigen Anwendung	75
9.2.2	Versuchsaufbau wässrige Anwendung	78
9.2.3	Versuchsreihe am Beispiel von <i>Aspergillus nidulans</i>	79
9.2.4	Versuchsreihe am Beispiel von <i>Chaetomium madrasense</i>	83
9.3	Versuchsdurchführung Kompressen-Anwendung	84
9.3.1	Vorversuche und Optimierung zu der Kompressen-Anwendung	84
9.3.2	Versuchsaufbau – Kompressen-Anwendung Vorzugsverfahren	90
9.3.3	Versuchsreihen - Kompressen am Beispiel von <i>Aspergillus nidulans</i>	94
10	AP 8: Verfahrensübertragung auf Originalschriften	95
10.1	Objektbeschreibung	95

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

10.2	Verfahrensanwendung	98
10.2.1	Wässrige Anwendung	98
10.2.2	Kompressen-Anwendung	100
11	AP 9: Bewertung der Erfolgsaussichten und der Anwendungsmöglichkeiten	101
11.1	Referenzreinigungen	102
11.2	Bewertungskriterien	104
12	AP 10: Überführung in die Praxis	106
13	Ergebnisse und Diskussion	107
14	Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des Projektes	110
14.1	Projektvorstellung auf den hauseigenen Homepages	110
14.2	XV. Kongress der internationalen Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren (IADA)	112
14.3	5. Tag der Restaurierung „Kulturerbe im Klimawandel“	113
14.4	Internationalen Tagung „Mikrobiologie in Kunst- und Kulturgut – Gesundheitsgefahren im Zeichen des Klimawandels“	113
14.5	Geplante Öffentlichkeitsarbeit	113
15	Fazit	114
16	Danksagung	115
17	References	116

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Beispiele für Ereignisse mit Wasser- und Feuchtigkeitsschäden an Beständen durch Katastrophen und gebäudetechnische Problematiken	12
Abbildung 2: Fotografische Objektdokumentation von Objekt 1, einem schimmelpilzbefallenen Druckwerk	13
Abbildung 3: Schematische Darstellung des Papierabbaus durch Schimmelpilze (Szczepanowska, 2023)	14
Abbildung 4: Typische Schadensbilder der Kategorie I	15
Abbildung 5: Typische Schadensbilder der Kategorie II	16
Abbildung 6: Typische Schadensbilder der Kategorie III	17
Abbildung 7: Typische Schadensbilder der Kategorie IV	18
Abbildung 8: Typische Schadensbilder der Kategorie V	19
Abbildung 9: Beprobung mittels Schwammtupfer	20
Abbildung 10: Für das Projekt ausgewählte Modellpilze nach siebentätiger Kultivierung auf Malzextraktagar bei 25 °C: obere Reihe: <i>Aspergillus candidus</i> , <i>A. nidulans</i> , <i>A. niger</i> , <i>Chaetomium madrasense</i> ; untere Reihe: <i>Cladosporium cladosporioides</i> , <i>Myxotrichum deflexum</i> , <i>Penicillium chrysogenum</i> , <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> (v.l.n.r.)	28
Abbildung 11: Langzeitstudie: a) Testkörper, b) Lagerungsbox und c) repräsentativer Prüfkörper mit deutlicher Schädigung durch <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> nach vier Monaten (v.l.n.r.)	29
Abbildung 12: Langfaserige Risskante an unbeschädigtem Hadernpapier (REM)	30
Abbildung 13: Kurzfaserige Risskante von mit <i>Aspergillus nidulans</i> bewachsenem Hadernpapier (REM)	30
Abbildung 14: Risskante von mit <i>Aspergillus nidulans</i> bewachsenem Hadernpapier (Auflicht)	30
Abbildung 15: Glatte Risskanten von mit <i>Chaetomium madrasense</i> bewachsenem Hadernpapier (REM)	30
Abbildung 16: Ascomata von <i>Chaetomium madrasense</i> auf Hadernpapier (Auflicht)	31
Abbildung 17: Glatte Risskanten von mit <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> bewachsenem Hadernpapier mit (REM)	31
Abbildung 18: Glatte Risskanten von mit <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> bewachsenem Hadernpapier (Auflicht)	31
Abbildung 19: ATR-FTIR-Spektrum von Testpapier 1b (oben) und Testpapier 1b mit Schimmelpilzbewuchs von <i>Aspergillus nidulans</i> (unten)	32
Abbildung 20: Mikroskopische Aufnahmen von <i>Chaetomium madrasense</i> auf Hadernpapier (links) bzw. nach Abblasen des Schimmelpilzes mit Druckluft (rechts). An diesen Proben wurden die in Abbildung 21 gezeigten ATR-FTIR-Spektren aufgenommen.	33
Abbildung 21: ATR-FTIR-Spektren: <i>Aspergillus nidulans</i> (rot), <i>Aspergillus nidulans</i> synthetische Luft (blau), Testpapier „1b“ (gelb)	33
Abbildung 22: Genereller Zellwandaufbau einiger Pilzspezies (Gow <i>et al.</i> , 2017), sowie Bezeichnung der nachweislich in den unterschiedlichen Zellwänden vorkommenden chemischen Bestandteile	34
Abbildung 23: Zellwandaufbau von <i>Aspergillus</i> spp (schematisch) (Yoshimi <i>et al.</i> , 2016)	35
Abbildung 24: Schematische Darstellung der Pilzzellwand echter Pilze. (Nitschke, 2011)	35
Abbildung 25: Lichtmikroskopische Aufnahmen von <i>Aspergillus nidulans</i> : links: Konidien (blau) und Ascosporen (rot), Baumwollblaufärbung im DIC; Mitte: Hyphen und Konidienträger, Baumwollblaufärbung im Durchlicht; rechts: Hülle-Zellen und Konidien, Baumwollblaufärbung im DIC35	
Abbildung 26: <i>Aspergillus nidulans</i> auf Papier, Hyphengeflecht und Konidienträger (REM)	36
Abbildung 27: Konidie mit Keimschlauch von <i>Aspergillus nidulans</i> (REM)	36
Abbildung 28: <i>Chaetomium madrasense</i> : Fruchtkörper (links); Hyphen (Mitte); Ascosporen (rechts) im Durchlicht	36
Abbildung 29: <i>Chaetomium madrasense</i> , Hyphengeflecht und Ascosporen (REM)	36
Abbildung 30: <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> : Hyphen und Konidienträger im Frühstadium, Fluoreszenzanfärbung mit Blankophor (links); Konidienträger mit Konidien im DIC (rechts) (Balkenlänge 10 µm)	37
Abbildung 31: <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> : Konidienketten (links) und Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme Hyphen auf Papier (rechts) ..	37
Abbildung 32: Sporen (links) bzw. Hyphen (rechts) auf Glas. Die Messposition für die spätere Mikro-Raman-Messung befindet sich im Zentrum des Fadenkreuzes. Vergrößerung 100fach; Gerät: Raman SENTERRA, Anregungswellenlänge 785 nm.	38
Abbildung 33: Oben links: <i>Aspergillus nidulans</i> , auf Hadernpapier, aufliegend. Oben rechts: <i>Aspergillus nidulans</i> (Übersicht) Unten links: <i>Aspergillus nidulans</i> (Detail Sporenträger, hochgehoben); unten rechts: <i>Chaetomium madrasense</i> (Spore hochgehoben). Jeweils Mikroskop-Aufnahmen mit dem Bruker SENTERRA	39
Abbildung 34: Mikro-Raman-Spektrum von <i>Aspergillus nidulans</i>	40

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

Abbildung 35: Messpunkte für die Mikro-Raman-Messungen an <i>Aspergillus nidulans</i> (links) sowie erhaltene Raman-Spektren (rechts).....	41
Abbildung 36: Messpunkte für die Mikro-Raman-Messungen an <i>Chaetomium madrasense</i> (links) sowie erhaltene Raman-Spektren (rechts)....	41
Abbildung 37: Ortsaufgelöste Mikro-Raman-Spektren einer Konidienkette aus <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> (links, unten) sowie der Mikro-Raman-Spektren der Pilze (rot) bzw. des Hadernpapiers (grün).	42
Abbildung 38: Mikro-Raman-Spektrum von einer Spore eines unbekanntem Schimmelpilzes	42
Abbildung 39: Mikro-Raman-Spektrum von einer Hyphe eines unbekanntem Schimmelpilzes	43
Abbildung 40: ATR-FTIR-Spektroskopie der drei Schimmelpilze auf Testpapier 1b <i>Aspergillus nidulans</i> (rot), <i>Chaetomium madrasense</i> (blau), <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> (grün) und die Referenz Testpapier 1b ohne Schimmelpilzbewuchs (gelb)	44
Abbildung 41: Schematische Darstellung der Angriffsstellen der Einzelenzyme (modifiziert nach Haase, 2009)	45
Abbildung 42: Cellulase-Schnelltest: v.l.n.r. Kontrolle Pufferlösung, Referenzprodukt Cellulase (ASA), Enzymlösung a) Glucanase-Präparat E6 „Mannozyim“ in zwei Konzentrationen b) Glucanase-Präparat E8 „Protof F“. Das Maß für die Aktivität ist die aufgeklärte, angefärbte Zone unterhalb der schwarzen Markierung.....	47
Abbildung 43: Mittelwert DP-Bestimmung mit Standardabweichung	48
Abbildung 44: Alle Zellstoffproben nach der Behandlung. Die Proben 4, 5, 9 und 10 mit Cellulase zeigen einen deutlichen Faserabbau (rot).	49
Abbildung 45: ATR-FTIR-Spektren von Hadernpapier 1b nach Behandlung mit verschiedenen Enzymen im Vergleich zum unbehandelten Papier: unbehandelt (rot), behandelt mit Chitinase (grün), behandelt mit Proteinase K (lila), behandelt mit Mannozyim (pink), behandelt mit Chitinase und Mannozyim (blau)	50
Abbildung 46: Einfluss einer Hitze-/UV-Behandlung auf die Entwicklung von Pilzstrukturen am Beispiel von <i>Aspergillus nidulans</i>	51
Abbildung 47: Mikroskopische Darstellung der Strukturen von <i>Aspergillus nidulans</i> durch unterschiedliche Verfahren (1.000fache Vergrößerung)	52
Abbildung 48: Mikroskopische Darstellung der Strukturen von <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> durch unterschiedliche Verfahren (Balkenlänge: 10 µm)	52
Abbildung 49: Darstellung von Pilzstrukturen mit WAG-TexasRed auf Objektträger: a) <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> b) <i>Aspergillus versicolor</i> c) <i>Aspergillus nidulans</i>	53
Abbildung 50: Darstellung von Pilzstrukturen mit WAG-TexasRed auf Papier: a) <i>Aspergillus nidulans</i> auf Testpapier 1b b) <i>Myxotricum deflexum</i> auf Testpapier 1b c) <i>Aspergillus</i> sp. auf Praxisobjekt (bewachsene Buchseite)	53
Abbildung 51: Darstellung von <i>Aspergillus nidulans</i> auf Papier: relativ gute Abgrenzung der Pilzhypen und Papierfasern nur mit Baumwollblau (rechts).....	54
Abbildung 52: <i>Scopulariopsis</i> -Stämme nach zweiwöchiger Kultivierung im Dunkeln bei 25 °C	54
Abbildung 53: <i>Aspergillus nidulans</i> vor der Enzymbehandlung (links) und nach der Behandlung mit Chitinase über 18 Stunden bei 36 °C (DIC, Balkenlänge: 10 µm)	55
Abbildung 54: <i>Aspergillus nidulans</i> vor der Enzymbehandlung (links) und nach der Behandlung mit Chitinase über 18 Stunden bei 36 °C (Färbung mit Blankophor, Balkenlänge: 50 µm).....	56
Abbildung 55: Behandlung von <i>Aspergillus nidulans</i> mit Glucanase E6 in Phosphatpuffer über 1 Stunde bei 36 °C (links); Referenzprobe mit Puffer ohne Enzym (rechts) (Färbung mit Blankophor, Balkenlänge: 50 µm)	56
Abbildung 56: Behandlung von <i>Aspergillus nidulans</i> mit Glucanase E6 in Natriumcitratpuffer über 18 Stunden bei 30 °C (links); Referenzprobe mit Puffer ohne Enzym (rechts) (Färbung mit Blankophor,).....	57
Abbildung 57: <i>Chaetomium madrasense</i> nach Behandlung mit Glucanase E6 in Natriumcitratpuffer über 18 Stunden bei 30 °C (DIC)	57
Abbildung 58: Behandlung von <i>Aspergillus nidulans</i> mit Glucanase E8 in Lysepuffer über 18 Stunden bei 30 °C; Zellwände nicht klar abgegrenzt nach Enzymbehandlung (links); klare Abgrenzung der Zellwände bei der Referenzprobe mit Lysepuffer ohne Enzym (rechts); Balkenlänge: 10 µm), Färbung mit Blankophor	58
Abbildung 59: <i>Aspergillus nidulans</i> nach Behandlung mit Glucanase E11 in Citratpuffer über 18 Stunden bei 23 °C: Hypen teilweise aufgelöst (Balkenlänge: 10 µm)	58
Abbildung 60: Präparierte Objektträger (Pilz und Enzymbehandlung) zur Enzymauswahl für die ATR-FTIR-Spektroskopie.....	59
Abbildung 61: <i>Aspergillus nidulans</i> nach Behandlung mit Chitinase und Glucanase E4 (Lyticase): Hypen teilweise aufgelöst (DIC)	60
Abbildung 62: <i>Aspergillus nidulans</i> nach Behandlung mit Chitinase und Glucanase E6 (Mannozyim): Hypen teilweise aufgelöst (Durchlicht, Baumwollblau).....	60

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

Abbildung 63: <i>Aspergillus nidulans</i> nach Behandlung mit Chitinase und Glucanase E9 (Zymolase): unversehrte Konidienträger und zum Teil aufgelöste Hyphen (Durchlicht, Baumwollblau).....	60
Abbildung 64: <i>Aspergillus nidulans</i> nach Behandlung mit 1 h Proteinase – 18 h Chitinase und 6 h Glucanase E6: intakte Sporen und Hyphenreste erkennbar (Durchlicht, Baumwollblau, Balkenlänge 10 µm).....	61
Abbildung 65: <i>Aspergillus nidulans</i> nach Behandlung mit 1 h Proteinase – 2 h Chitinase und 6 h Glucanase E6: deutlich angegriffene Hyphen erkennbar (Durchlicht, Baumwollblau, Balkenlänge 10 µm).....	61
Abbildung 66: <i>Aspergillus nidulans</i> nach Behandlung mit 1 h Proteinase – 2 h Chitinase und 6 h Glucanase E6: Deutliche Fluoreszenz der nach der Enzymbehandlung (links) im Vergleich zur Kontrollprobe (rechts) (Balkenlänge 10 µm).....	61
Abbildung 67: Behandlung von <i>Aspergillus nidulans</i> mit Enzymcocktail Metapolyzym (5g/l) über 18 Stunden bei 36 °C: Hyphenstruktur teilweise scheinbar aufgelöst (oben: Kontrollprobe mit Puffer ohne Enzym; unten: enzymbehandelte Probe) (Balkenlänge: 10 µm).....	62
Abbildung 68: Mikro-Raman-Spektrum von <i>Aspergillus nidulans</i> nach der Behandlung mit Glucanase E6, Proteinase K und Chitinase.....	63
Abbildung 69: ATR-FTIR-Spektren von <i>Aspergillus nidulans</i> auf Hadernpapier nach kombinierter Enzymbehandlung durch Proteinase K, Chitinase und β-Glucanase (rot) im Vergleich zu der unbehandelten Probe (blau).....	64
Abbildung 70: REM-Aufnahmen von enzymbehandelten Konidien mit Keimschläuchen, in denen Brüche sichtbar sind.	65
Abbildung 71: Beimpfte Testpapiere nach 3 Wochen Inkubation: jeweils linke Papierprobe <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> , <i>Aspergillus nidulans</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Chaetomium globosum</i> ; jeweils rechte Papierprobe: <i>Penicillium chrysogenum</i> ; <i>Aspergillus niveus</i> , <i>Myxotrichum deflexum</i> , <i>Cladosporium cladosporioides</i>	67
Abbildung 72 Testkörperherstellung (links) und Probenversand (rechts).....	69
Abbildung 73: Probepapier eingespannt in einen Diarahmen nach der Beimpfung und Bebrütung.....	70
Abbildung 74: ATR-FTIR-Spektren von Testpapier 1b sowie von historischem Hadernpapier	71
Abbildung 75: Flächenmessung, Anfärbung mit dem Fluoreszenzfarbstoff Texas Red und Abklatschprobe	72
Abbildung 76: Mikroskopische Auswertung der Probekörper am Digitalmikroskop mit Hilfe der Koordinatenbestimmung an der SLUB	73
Abbildung 77: Flächenzusammensetzung am Digitalmikroskop in einer 50fachen Vergrößerung.....	73
Abbildung 78: Mikroskopische Bilder an drei Stellen der Probe	73
Abbildung 79: Auflichtaufnahmen der Probekörper in 20- und 50facher Vergrößerung.....	74
Abbildung 80: Auflichtaufnahmen der Probekörper in 100- und 300facher Vergrößerung.....	74
Abbildung 81: Auflichtaufnahmen in 3D Zusammensetzung in 500facher Vergrößerung. Links eine unbehandelte Probe und als Vergleich eine behandelte Probe mit Enzymen. Markante Erscheinungen erleichtern die klare Zuordnung der Flächen.	74
Abbildung 82: Erste Versuche mit Einzelblättern zur wässrigen Anwendung und im Stapel.	75
Abbildung 83: Einzelner Probekörper beimpft mit <i>Aspergillus nidulans</i> (links) und Ansicht der Papiere im Stapel (rechts).....	78
Abbildung 84: Mikroskopieaufnahmen Blatt 1 unten im Stapel links: vor der Behandlung, rechts: nach der wässrigen enzymatischen Behandlung (2 h Protease, TRIS-Puffer und Tween 80, 4h Chitinase und Mannozyim, Citratpuffer und Tween 80). Maßstabsbalken 1mm: 101-fache Vergrößerung, 200 µm: 300/500-fache Vergrößerung und 100 µm 800-fache Vergrößerung.	80
Abbildung 85: Mikroskopieaufnahmen Blatt 5 mittig im Stapel. Stapel links: vor der Behandlung, rechts: nach der wässrigen enzymatischen Behandlung (2 h Protease, TRIS-Puffer und Tween 80, 4h Chitinase und Mannozyim, Citratpuffer und Tween 80). Maßstabsbalken 1mm: 101fache Vergrößerung, 200 µm: 500-fache Vergrößerung.....	81
Abbildung 86: Mikroskopieaufnahmen Blatt 10 oben auf dem Stapel. Stapel links: vor der Behandlung, rechts: nach der wässrigen enzymatischen Behandlung (2 h Protease, TRIS-Puffer und Tween 80, 4h Chitinase und Mannozyim, Citratpuffer und Tween 80). Maßstabsbalken 1mm: 101fache Vergrößerung, 200 µm: 500-fache Vergrößerung.....	82
Abbildung 87: Mikroskopieaufnahmen, des obersten Blattes im Stapel, vor (links) und nach (rechts) der wässrigen, enzymatischen Behandlung. Oben: 101fache Vergrößerung, unten 300fache Vergrößerung.	83
Abbildung 88: Rückstände an der Gelkompressen Agarose 1,2% ohne Zwischenlagepapier nach der Anwendung von 10 Minuten (links). Kompressen Agarose 1,2% und Evolon® CT im Vergleich mit unterschiedlicher Wasserabgabe (oben) und damit auch unterschiedlichen ausschwemmenden Eigenschaften der Stempelfarbe (unten) (Mitte). Aufgelegte Kompressen Nanorestore® MWR (rechts).....	86
Abbildung 89: Unbehandelte Probe, Kompressen-Anwendung am Beispiel Nanorestore-Gel® MWR ohne Zwischenlagepapier, mit Zwischenlagepapier und mit Vorkonditionierung mit Zwischenlagepapier (von links nach rechts).....	87

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

Abbildung 90: nur leicht verlaufende Stempelfarbe nach 60 Minuten und deutlich aufgenommene Stempelfarbe der Komresse Nanorestore® MWR nach der Anwendung	87
Abbildung 91: Unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme und -weitergabe auf die folgenden Blätter im Stapel (a) nach e) entspricht links nach rechts bei Testpapier 1b/Hadernpapier (oben) und dem Novo-Testpapier 2 (unten).	88
Abbildung 92: Reines Agarosegel mit Japanpapier stabilisiert (oben links), Agarosekompressen 1mm stark zwischen Japanpapier in der Anwendung (oben rechts), Evolon® CR -Zuschnitte in Enzymlösung (unten links), Nanorestore®-Gel in der Anwendung (unten rechts)	90
Abbildung 93: Beispiel für eine Materialaufstellung vor einem Durchgang zur Enzymanwendung mit zwei Gelkompressen.	91
Abbildung 94: Verfahrensdarstellung der Kompressen-Anwendung	93
Abbildung 95: Detailaufnahmen vor und nach der Enzymbehandlung von Testkörper mit <i>Aspergillus nidulans</i>	94
Abbildung 96: Objekt 9 „Verfahrensübertragung“	95
Abbildung 97: Mikroskopische Aufnahmen von oberflächlichem Myzelgeflecht	96
Abbildung 98: Mikroskopische Aufnahmen linsenartigen Verblockungen mit Auflösung des Fasergefüges	96
Abbildung 99: Verklebte Einzelblätter	96
Abbildung 100: Mikroskopische 3D-Ansicht aufliegender Schimmelpilzkolonie auf Objekt 9	96
Abbildung 101: Mikroskopische Profil-Ansicht aufliegender Schimmelpilzkolonie auf Objekt 9	97
Abbildung 102: Mikroskopische Profil-Ansicht partiell verblockter Bereiche auf Objekt 9 in Form einer runden Linse	97
Abbildung 103: Originalprobe vor (links) und nach der Behandlung (rechts) 20fache Vergrößerung.	98
Abbildung 104: Original Probe vor (links) und nach der Behandlung (rechts) 50fache Vergrößerung.	98
Abbildung 105: Original Probe vor (links) und nach der Behandlung (rechts) 500fache Vergrößerung	99
Abbildung 106: Proben der originalen Druckschrift nach wässrige Enzymanwendung (von links nach rechts): unbehandelt, Wässerung mit demineralisiertem Wasser, Wässerung mit Pufferlösungen (2h&4h), Enzymanwendung Vorzugsverfahren	99
Abbildung 107: Aufgelegte und beschwerte Enzymkompressen mit Zwischenlagepapier (links) und die Reinigungskomresse Agarose (rechts)	100
Abbildung 108: Abnahme der Enzymkomresse nach der Anwendung (links) und Durchlichtaufnahme des behandelten Papiers im feuchten Zustand mit klar heller Abgrenzung zwischen behandeltem Bereich (roter Kasten) und unbehandelten.	100
Abbildung 109: Detail Druckschrift vor (links) und nach der Behandlung (rechts) mit reduziertem Hyphengeflecht	100
Abbildung 110: Detail Druckschrift vor (links) und nach der Behandlung (rechts)	101
Abbildung 111: Detail Druckschrift nach der Behandlung in 500facher Vergrößerung, Hyphengeflecht noch sichtbar	101

Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Arbeitspakete innerhalb der Projektlaufzeit	11
Tabelle 2: Schadenskategorien	15
Tabelle 3: Ergebnisse der Schimmelpilzdiagnostik	21
Tabelle 4: Ausgewählte Pilzstämme	27
Tabelle 5: DP-Wert zur Langzeitstudie	29
Tabelle 6: Erprobte Enzympräparate	46
Tabelle 7: Ergebnis des Cellulase-Schnelltests	47
Tabelle 8: Effekte einer kombinierten Hitze-/UV-Behandlung und einer Gammabestrahlung auf die Lebensfähigkeit verschiedener Pilze auf Papierproben (T2)	51
Tabelle 9: Übersicht der Versuche zur Wirkung von Hitze und UV-Bestrahlung auf Glasträgern, Testpilz: <i>Aspergillus nidulans</i>	51
Tabelle 10: Getestete Glucanasepräparate und Versuchsbedingungen	56
Tabelle 11: Angaben zu Testpapier 1 „Neues Hadernpapier“	66
Tabelle 12: Enzymbehandlung <i>Aspergillus nidulans</i> , links: Vor der Behandlung, rechts: nach der Behandlung. Alle Bilder mit dem Maßstabsbalken von 1mm sind bei einer 101-fachen Vergrößerung aufgenommen wurden. 200 µm bei einer 500-fachen und 100 µm mit einer 700-fachen Vergrößerung.	76
Tabelle 13: vorher (links) und nachher (rechts) Aufnahmen vom Papier nach der Behandlung; Oben: wässrigen, enzymatischen Behandlung; Unten: Blindprobe TRIS-Puffer, Tween 80	77

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

Tabelle 14: Zusammenfassung der einzelnen Analysen am Testpapier 1b, unbehandelt, mit Schimmelpilz beimpft und nach der wässrigen, enzymatischen Behandlung.	82
Tabelle 15: Zusammenfassung der Analysen.	83
Tabelle 16: Überblick über ausgewählte Kompressen	85
Tabelle 17: Massezunahme [%] im Vergleich bei Gellan Gum 2,0% und 3,0%.	89
Tabelle 18: Versuchsaufstellung mit Blindprobe (BP) und allen drei Schimmelpilzarten	91
Tabelle 19: Verwendete Komresse, Aufstellung der Enzyme und Pufferlösungen.....	91
Tabelle 20: Ergebnisse der mikroskopischen Auswertung mit <i>Aspergillus nidulans</i>	94
Tabelle 21: Ergebnisse der Farbmessungen.....	99
Tabelle 22: Referenzreinigungsverfahren im Überblick	102
Tabelle 23: Testkörper nach der Reinigung im Vergleich.....	103
Tabelle 24: Bewertungskriterien nach (Kistenich, 2002).....	104

Abkürzungsverzeichnis

SLUB	Sächsische Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
ZFB	ZENTRUM FÜR BUCHERHALTUNG
IHD	Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH
ISC	Fraunhofer-Institut für Silicatforschung
PBS	Phosphat-buffered saline
DIC	Differentieller Interferenzkontrast
TRIS	Tris-(hydroxymethyl)-aminomethanhydrochlorid
DP	Durchschnittlicher Polymerisationsgrad
AR	Alkalische Reserve
pH	Potential des Wasserstoffes
demin.	Demineralisiert
FTIR	Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie
ATR	Attenuated total reflection (abgeschwächte Totalreflexion)
REM	Rasterelektronenmikroskopie
BSD	Backscattered electron detector (Rückstreuelektronendetektor)
NCBI	National Center for Biotechnology Information
BLAST	Basic Local Alignment Search Tool
MEA	Malzextraktagar
SDS	Natriumdodecylsulfat

1 Zusammenfassung des Projekts

In dem Projekt „Entwicklung einer neuartigen enzymatisch basierten Dekontaminierung von stark mikrobiell geschädigtem Schriftgut am Beispiel historisch wertvoller Handschriften und Druckwerke“ wurden zum Projektbeginn Analysen zum Schadensbild Schimmelpilz auf Papier durchgeführt und eine Kategorisierung der Schadensbilder vorgenommen. Die Analyse der Schimmelpilze und die Recherchen und Analysen zum Aufbau der Zellwände bildeten die Grundlage für die Auswahl von drei Modell-Schimmelpilzen (*Aspergillus nidulans*, *Chaetomium madrasense*, *Scopulariopsis brevicaulis*) für das Projekt. Chitin, β -Glucan und Proteine sind artunabhängig die Grundbestandteile der pilzlichen Zellwände. Daraufhin wurden entsprechende Enzyme ausgewählt, die diese Substanzen prinzipiell abbauen können. Durch umfangreiche Testreihen mit Schimmelpilz-Reinkulturen ohne Papier in Variationen der Enzymkonzentrationen, der Temperatur, des Zeitfaktors, des pH-Wertes und der Enzymgemische wurden die Verfahrensempfehlungen evaluiert. Dabei konnte der Abbau der Schimmelpilzzellwände nachgewiesen werden. Am vielversprechendsten war die hintereinander geschaltete Anwendung der Enzyme Proteinase, Chitinase und β -Glucanase. Die Herstellung der erforderlichen Testkörper wurde auf die verschiedenen Versuchsreihen der wässrigen und wasserreduzierten Anwendungen zugeschnitten. Dabei wurde festgelegt, sich vorerst auf ein eigens für das Projekt definiert hergestelltes Hadernpapier aus 100% Leinenfasern zu beschränken. Bei der Anwendung der Enzyme auf die Testpapiere wurden neben der Effektivität der Enzymwirkung die Aspekte der Handhabung, Wirtschaftlichkeit und Übertragbarkeit in die Praxis zusammen betrachtet. Die Evaluierung der Anwendung erfolgte nach einer Testphase optisch mittels mikroskopischer Vorher-Nachher-Aufnahmen. Es wurde zudem mittels Fluoreszenzfarbstoffen die Schädigung der Hyphenzellwände nachgewiesen. Die verschiedenen Versuchsvarianten ergaben letztlich zwei Vorzugsverfahren, wässrig und wasserreduziert, welche an einem historischen Versuchsobjekt getestet werden konnten.

Es wurden weiterhin umfangreiche Papieranalysen vor der Behandlung, nach der Beimpfung mit Schimmelpilz, nach Alterung und nach der Behandlung durchgeführt. Bei der Spektralanalyse der präparierten Proben wurde die ATR-FTIR-Messung als geeignetes Hilfsmittel für den Nachweis von Schäden am Papier erarbeitet. Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen bestätigten Veränderungen an den Hyphenstrukturen. Zu Beginn des Projektes wurden Mikro-Raman-Spektren von acht Schimmelpilzen erstellt und in den späteren Arbeitspaketen der Abbau der Schimmelpilzbestandteile durch die Enzyme nachgewiesen. Zum Projektende konnte dazu leider aus schwerwiegenden persönlichen Gründen keine detaillierte Aufstellung der Ergebnisse mehr erfolgen und die geplante Ausweitung der Versuche nicht vorgenommen werden. Nachfolgend werden hier aber die ersten Ergebnisse genannt. Eine intensive Evaluierung musste zurückgestellt werden.

Die Projektlaufzeit wurde leider stark durch die weltweit kursierende Pandemie des SARS-CoV-2-Coronavirus beeinflusst. Krankheitsbedingter Personalausfall, eingeschränkte Nutzbarkeit von Arbeitsräumen, Lieferengpässe und Ausfall der geplanten Präsenztermine zur besseren Absprache verzögerten Versuchsreihen und die Ergebnisdiskussion maßgeblich.

Das Projekt gliedert sich in 10 Arbeitspakete, welche folgerichtig den Aufbau dieses Abschlussberichtes bestimmen. Dabei und somit auch im Lesefluss dieses Berichtes sind zeitlich deutliche Überschneidungen der Arbeitspakete zu berücksichtigen. Diese Überschneidungen werden im Projektbericht teilweise durch Querverweisen dargestellt:

Tabelle 1: Arbeitspakete innerhalb der Projektlaufzeit

- AP 1: Schadensanalyse
- AP 2: Kategorisierung der Pilzarten
- AP 3: Enzymauswahl
- AP 4: Selektion von Einzelenzymen hinsichtlich der Wirksamkeit auf die Auflösung der Pilzzellwand
- AP 5: Wirkungssteigerung durch Enzymgemische
- AP 6: Herstellung definierter Testkörper
- AP 7: Enzymapplikation auf Testkörpern
- AP 8: Verfahrensübertragung auf Originalschriften
- AP 9: Bewertung
- AP 10: Überführung in die Praxis

2 Zielsetzung des Projekts

Der sich vollziehende Klimawandel stellt den Kulturgutschutz vor neue Herausforderungen, die sich auch in der konservatorischen und restauratorischen Bearbeitung von Objekten bemerkbar machen. Für Schriftgut sind neben Brandschäden vor allem Wasser- bzw. Feuchtigkeitsschäden ein ernstes Problem (Abbildung 1). Auch infolge von anhaltend ungünstigen oder kurzzeitig extremen Klimabedingungen im Raum können sich gravierende Schimmelpilzschäden entwickeln, die in der Menge zu komplexen Schadensbildern führen können. Bereits in der Vergangenheit sind solche Schäden aufgetreten und gefährden nicht nur Kulturgut, sondern stellen eine gesundheitliche Gefährdung für alle Personen in Kultureinrichtungen dar (Di Carlo *et al.*, 2016). Mehr und mehr rückt daher dieses Thema in den Fokus der aktuellen Forschung. Mit dem heutigen Stand der Forschung existiert keine Behandlungsmethode, die eine schadstofffreie, objektschonende Abtötung und tiefenwirksame Entfernung von Schimmelpilzbestandteilen auf Papierobjekten bewirkt.

Projektziel war deshalb die Entwicklung einer neuen, praxistauglichen und umweltfreundlichen Methode zur Auflösung bzw. Entfernung von Schimmelpilzen, um auch solche Objekte restaurieren und bewahren zu können und für zukünftige Schadensereignisse anwendungsbereite Verfahren zur Verfügung zu haben. Ein Team von Forschern und Restauratoren analysierte das komplexe Schadensbild Schimmelpilzbefall an Papierobjekten und charakterisierte die organischen Bestandteile beteiligter Schimmelpilze und deren Wirkprinzipien. Parallel wurden geeignete Enzyme oder Enzymgemische ermittelt, die diese Schimmelpilze und ihre Bestandteile unter Schonung der Papier- und Schreibmittelbestandteile auflösen können. Für die Applikation der Enzyme sollten ein wässriges Verfahren als konservatorisches Mengenverfahren und eine feuchtigkeitsarme Applikationsmöglichkeit für den restauratorischen Einsatz auf kleinen und kleinsten Flächen entwickelt und getestet werden. Nach erfolgreicher Auflösung bzw. Entfernung von Pilzstrukturen an entsprechenden Testkörpern waren Tests an schimmelpilzbelasteten Originalen vorgesehen. Die neuen Verfahren zur Enzymapplikation sollten schlussendlich verantwortungsvoll in die restauratorische Praxis übertragen werden.

Abbildung 1: Beispiele für Ereignisse mit Wasser- und Feuchtigkeitsschäden an Beständen durch Katastrophen und gebäudetechnische Problematiken

3 AP 1: Schadensanalyse

Ziel des Arbeitspaketes 1 war eine Beschreibung alter und neuer Schimmelpilzschäden und eine Zusammenstellung von Mikroorganismen, welche an der Schädigung von Kulturgut auf Papier beteiligt sind. In der SLUB und ergänzend in externen Institutionen wurden 150 Objekte dokumentiert und hinsichtlich ihres Schadensbildes kategorisiert. Daraus wurde eine Auswahl von 36 Objekten mit unterschiedlichen Schadensbildern getroffen, welche durch das IHD und die SLUB beprobt wurden. Das IHD führte eine Schimmelpilzbestimmung durch und erstellte eine Liste der analysierten Schimmelpilzarten. Die ausführliche Literaturrecherche durch das ZFB ergänzte die Auswahl. In einer durch die SLUB und das IHD durchgeführten Langzeitstudie wurden artspezifische Schadensbilder von exemplarischen Schimmelpilzen betrachtet und daraus resultierende Papierschädigungen durch das ZFB und das ISC analysiert.

3.1 Dokumentation von Schimmelpilzschäden

Zur Beprobung wurde eine Auswahl aus 16 Objekten aus dem Bestand der SLUB getroffen, welche noch durch 20 Objekte mit anderer Schadenshistorie aus externen Einrichtungen ergänzt wurde. Für eine statistische Erhebung und um die Schadensbilder kategorisieren zu können, wurden insgesamt 150 Objekte mit dem Fokus auf die vorhandenen Schimmelpilzschäden gesichtet und dokumentiert. Zur ausführlichen Dokumentation der 36 beprobten Objekte gehören neben den klassischen Zustandsbildern auch mikroskopische Bilder, UV-Aufnahmen und die Erfassung der Objektdaten (Signatur, Erscheinungsjahr/Datierung, Titel, Autor, Blattzahl, Objektmaß, Einbandart, Papier, Heftung). Falls bekannt, wurde eine präzise Schadenshistorie rekonstruiert. Abbildung 2 zeigt exemplarisch für das Objekt 1 die zugehörige fotografische Dokumentation.

Abbildung 2: Fotografische Objektdokumentation von Objekt 1, einem schimmelpilzbefallenem Druckwerk

3.2 Kategorisierung von Schadensbildern

Das Projekt richtete seinen Blick vorrangig auf historisch wertvolle Handschriften und Druckwerke. Bei deren Sichtung erschien es ratsam, darüber hinaus auch andere Bestände zu sichten. Um ein möglichst breites Spektrum an Schimmelpilzarten zu ermitteln, wurde darauf geachtet, unterschiedliche, aber typische Schadensbilder zu untersuchen. Auch wurde die Auswahl der Objekte durch deren Typus, Papierart und Datierung bestimmt. So findet sich unter den Objekten eine Spanne von historischen unikalen Handschriften bis hin zu modernen Akten. Auch wurde die Vielseitigkeit der Einrichtungen und Lagerungsbedingungen betrachtet. Nicht nur Bibliotheken und Archive, sondern auch Museen müssen sich dieser Problematik stellen (Querner *et al.*, 2022). Der wichtigste Faktor für ein Schimmelpilzwachstum ist Feuchtigkeit. Schimmelpilze benötigen als heterotrophe Lebewesen eine organische Kohlenstoffquelle als Nahrungsgrundlage. Dabei dienen neben dem Papier ebenfalls Verschmutzungen als Nahrungsquelle und bringen häufig konzentriert keimfähiges Material in Form von Sporen oder Hyphen mit. Durch die Sichtung betroffener Objekte wurden fünf Schadenskategorien gewählt, welche den optischen Schädigungsgrad durch den Schimmelpilzbefall verdeutlichen. Diese Schadenskategorien dienen der Beschreibung des Schimmelpilzschadens und sollen bei der Diskussion zu den Möglichkeiten des Einsatzes der Enzymbehandlung herangezogen werden. Es soll hierbei nicht um die Erkennung von Schimmelpilzvorkommen allgemein gehen, sondern um den Grad der Schädigung und die damit verbundene Eingrenzung der Restaurierungsmöglichkeiten. Bestimmte Schadensbilder, sind nicht nur Merkmale für einen möglichen Schimmelpilzschaden, sondern ein direkter Indikator für die Schadenshistorie von Objekten. Diese eher ethische Betrachtung kann für die Restaurierung wichtige Informationen enthalten. Ein Papier, welches bereits bestimmte Vorschädigungen aufweist, verhält sich anders als unbeschädigtes Papier. Dieser Umstand zeigt sich alltäglich in der praktischen Restaurierung. Mit der Thematik der „Buchbiografie“ Beschäftigte sind beispielsweise das Team des interdisziplinären Forschungsprojektes „MIKROBIB“, in dem Mikroben der Indikator für die Historie eines Buches sind (Karafyllis *et al.*, 2021).

Die Wechselwirkungen von Schimmelpilz und Papier sind äußerst komplex und werden durch viele Faktoren beeinflusst (Szczepanowska, 2023).

Abbildung 3 zeigt verschiedene Mechanismen zum Abbau von Papierstrukturen und deren Stufen. In Anlehnung daran und durch Beobachtungen aus der statistischen Erhebung wurden fünf Schadenskategorien (I bis V) festgelegt, die in Tabelle 2 näher erläutert werden.

Die Dokumentation der Auswirkungen von Schimmelpilzschäden auf die restauratorische Praxis konnte innerhalb des Projektes nicht abgeschlossen, jedoch dazu erste Hinweise gegeben werden, welche über die bloße Anweisung „Vorsicht fragil!“ hinausgehen. Gerade die Wasserempfindlichkeit, Brüchigkeit und Verblockung von Papierseiten konnte auf verschiedene Schimmelpilzarten zurückgeführt werden.

Abbildung 3: Schematische Darstellung des Papierabbaus durch Schimmelpilze (Szczepanowska, 2023)

Tabelle 2: Schadenskategorien

Kategorie / Schadensbild	Schimmelpilzschaden	Schadenshistorie (Annahmen)
<p>Kategorie I (Abbildung 4a-c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • visuell keine Paperschädigung • leichte Oberflächenverschmutzung • leichte Stockflecken • leichter Tintenfraß 	<p>1 – Luftmyzel (Abbildung 4d-g)</p> <ul style="list-style-type: none"> • leichtes Schimmelpilzwachstum • Hyphengeflecht sichtbar • Einband und/oder Buchschnitt oberflächlich • vereinzelte Seiten betroffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis auf erhöhte Raumluftfeuchte/ Feuchteinwirkung indirekt (oberflächennahe relative Luftfeuchte von über 55%) • häufig Oberflächenverschmutzung auf Buchschnitten und Einband • eingeschränkte Benutzung • Lagerung in Kellerräumen oder in Außenwandnähe • ungenügende Luftzirkulation • Feuchteschäden im/am Gebäude durch Rohrbruch, starke Regenfälle <p>➔ Beispiel: Lagerung von Objekten in Kellerräumen nahe der Außenwand</p> <p>➔ Langzeitstudie: <i>Aspergillus nidulans</i> zeigt oberflächlich und im Randbereichen ein starkes Hyphenwachstum</p> <p>➔ Mechanisch ist das Papier noch belastbar, es kommt nicht zu Brüchen oder Verklebungen von Einzelblättern, gründliche Oberflächenreinigung ohne Risiken von Objektschäden möglich</p>

Abbildung 4: Typische Schadensbilder der Kategorie I

a) Objekt mit Stockflecken und Schimmelpilzbildung auf der Montageunterlage b) Fliegendreck am Kopfschnitt c) Staubablagerungen mit beginnendem Schimmelpilzwachstum d) Feines Hyphengeflecht auf einer Druckschrift e) Kreisrunde Ausbildung von Myzel f) Schimmelpilzwachstum auf Bucheinbänden g) Starkes Hyphenwachstum am Papierrand von *Aspergillus nidulans*

Fortsetzung Tabelle 2

Schadensbild	Schimmelpilzschaden	Schadenshistorie (Annahmen)
<p>Kategorie II</p> <ul style="list-style-type: none"> • leichte partielle Paperschädigung (leichte Einrisse) • deutliche Oberflächenverschmutzung • Feuchtigkeits- und Stockflecken • Wassereinwirkung äußerlich • Tintenfraß • verwischte Schrift • beginnende chemische Prozesse • leichte Verwellungen 	<p>2 – Oberflächenbesiedlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • oberflächliches Schimmelpilzwachstum flächig oder über mehrere Seiten mit Pigmentierung und deutlichem Sporenwachstum 	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis auf Feuchteinwirkung indirekt über längere Zeiträume, wiederholt oder kurzzeitig direkte partiell Feuchteinwirkung • Oberflächenverschmutzung auf Buchschnitten, Einband, sowie im vorderen Falzbereich • Wasserschäden mit herabtropfendem Wasser z.T. stehendem Wasser • Verzögerte Trocknung der Objekte nach 2-3 Tage
	<p>➔ Beispiel: Spritzwasser und herablaufendes Wasser durch Rohrbruch</p> <p>➔ Langzeitstudie: <i>Chaetomium madrasense</i> mit ausgeprägtem Hyphenwachstum und deutlicher Ascomatabildung über mehrere Blätter</p> <p>➔ Fasergefüge noch belastbar, Oberflächenreinigung möglich, leichte Verfärbungen verbleiben</p>	
<p>Abbildung 5: Typische Schadensbilder der Kategorie II</p> <p>a) Wasserschaden an Bucheinband b) Starke Schmutzablagerungen mit Schimmelpilzbildung c) Wasserschaden an Buchblock mit leichten Verwellungen d) Sporenbildung am Aktendeckel e) Oberflächliche Bildung von Sporenketten f) Hyphengeflecht (Myzel) und Ascomata von <i>Chaetomium madrasense</i> g) Dichte Sporensammlungen</p>		

Fortsetzung Tabelle 2

Schadensbild	Schimmelpilzschaden	Schadenshistorie (Annahmen)
<p>Kategorie III</p> <ul style="list-style-type: none"> visuelle Schädigung an Buchblock und Einband (Deformierungen, Einrisse, Fehlstellen) Verschmutzungen oberflächlich und im Falzbereich Wasserränder deutliche Verfärbungen im Papier in kräftigen Farben 	<p>3 – Verfärbung</p> <ul style="list-style-type: none"> Schimmelpilzbefall flächig oder partiell mit deutlicher Pigmentierung und leichtem Faserabbau Einlagerung von Stoffwechselprodukten in die Papierstruktur werden durch Verfärbungen sichtbar 	<ul style="list-style-type: none"> Direkte Feuchteeinwirkung zum Beispiel durch Rohrbruch, Regenfälle, Flutkatastrophe, Löschwasser Lufttrocknung länger als 3 Tage <p>➔ Beispiel: Komplette Durchfeuchtung bei Überschwemmung mit stehendem Wasser</p> <p>➔ Langzeitstudie: <i>Aspergillus nidulans</i> zeigt deutliche Verfärbungen des Papiers, starke Sporenbildung, sowie Bildung von Fruchtkörpern</p> <p>➔ Fasergefüge partiell geschwächt, vorsichtige Oberflächenreinigung möglich, starke Verfärbungen bleiben</p>
<p>g</p>		
<p>f</p>		
<p>e</p>	<p>Abbildung 6: Typische Schadensbilder der Kategorie III</p> <p>a) Starke Sporenbildung im Buchfalz und partiell mit deutlichen Verfärbungen b) Starke Verfärbungen c) Stark in Fasergefüge eingedrungene Sporen d) Typische Papierverfärbungen durch Schimmelpilzschaden e) Durch Schimmelpilzschaden abgebaute Papierfasern im Buchfalz f) Starker Schimmelpilzschaden mit Sporenbildung in verschiedenen Entwicklungsstufen g) Deutliche Verfärbungen des befallenen Papiers mit starker Sporenbildung</p>	

Fortsetzung Tabelle 2

Schadensbild	Schimmelpilzschaden	Schadenshistorie (Annahmen)
<p>Kategorie IV</p> <ul style="list-style-type: none"> deutliche visuelle Schädigung an Buchblock und Einband Faserabbau, Fragmente, Deformationen, Einrisse, Fehlstellen, Verschmutzungen Wasserränder Verfärbungen im Papier verklebte Seiten dunkle Punkte im Fasergefüge (Ascomata oder Sklerotien) 	<p>4 - Ausbildung von Fruchtkörpern</p> <ul style="list-style-type: none"> starker Schimmelpilzbefall flächig mit deutlichem Faserabbau Pigmentierung formgleich über mehrere Seiten Ausbildung von Fruchtkörpern 	<ul style="list-style-type: none"> Direkte Feuchteinwirkung zum Beispiel durch Rohrbruch, Regenfälle, Flutkatastrophe, Löschwasser Lufttrocknung länger als 2 Wochen bei warmen Temperaturen <p>➔ Beispiel: Komplette Durchfeuchtung auf Dachboden durch langanhaltendem Starkregen ohne aktive Trocknungsmaßnahmen</p> <p>➔ Langzeitstudie: Schimmelpilzwachstum bei <i>Aspergillus nidulans</i> durch die Einzelblätter hindurch mit wiederkehrenden Verfärbungen, starkem Faserabbau bis hin zu verklebten Blättern</p> <p>➔ Mechanisch sehr empfindlich, reißt schnell durch Verklebungen der Seiten, vorsichtige Oberflächenreinigung partiell möglich, Ascomata verbleiben im Papier, starke Verfärbungen bleiben</p>

Abbildung 7: Typische Schadensbilder der Kategorie IV

a) Starke Deformierung eines Buches und Schimmelpilzbildung in Folge eines Wasserschadens b) Starke Verfärbungen eines Buchblocks über mehrere Blätter formgleich c) Durch das Papiervlies durchgewachsene Dauerformen d) Stark abgebautes Papier durch Schimmelpilzschaden e) Farblich sichtbare Grenzbildung bei verschiedenen Schimmelpilzarten auf Papier f) Ausbildung von Dauerformen g) Verklebungen einzelner Papierblätter durch Schimmelpilzwachstum

Fortsetzung Tabelle 2

Schadensbild	Schimmelpilzschaden	Schadenshistorie (Annahmen)
<p>Kategorie V</p> <ul style="list-style-type: none"> starke Schädigung an Buchblock und Einband deutlicher Faserabbau mit Auflösung des Fasergefüges bis hin zur Verblockung Fragmentierung starke Verfärbungen im Papier Verhärtung 	<p>5 – Abbau</p> <ul style="list-style-type: none"> starker Schimmelpilzbefall durch mehrere Seiten hindurch starke Pigmentierung starker Faserabbau Verblockung, Fragmentierung, 	<ul style="list-style-type: none"> Feuchteinwirkung direkt über mehrere Tage Lange Trocknungsphase über Wochen <p>➔ Beispiel: Komplette Durchfeuchtung und Verschmutzung (Kriegsschaden) mit schwierigen Bergungsbedingungen und unzureichenden Trocknungsmöglichkeiten</p> <p>➔ Langzeitstudie: Scopulariopsis brevicaulis verursacht starke Brüchigkeit und Versprödung des Papiers</p> <p>➔ Mechanisch nicht mehr belastbar und starke Wasserempfindlichkeit</p>
<p>d</p>		
<p>g</p>		
<p>f</p>		

Abbildung 8: Typische Schadensbilder der Kategorie V

a) Verblocktes Buch b) Risskante bei verblockten Buchblättern c) Detail Risskanten bei Verklebten Buchblättern d) Verblocktes Buch mit starken Verfärbungen e) Linsenförmige Fruchtkörper f) Eingewachsene Dauerformen g) Verblockter Testkörper

3.3 Mikrobiologische/Molekularbiologische Analyse

Durch Analyse der Pilzarten an geschädigten Objekten aus verschiedenen Epochen und Provenienzen sollten neue Erkenntnisse zu den auftretenden Schadorganismen gewonnen und die Datenlage erweitert werden.

3.3.1 Probenahme

Da es sich meist um wertvolle und teilweise sehr fragile Objekte handelt, musste zunächst ein geeignetes zerstörungsfreies Probenahmeverfahren gefunden und verifiziert werden. Im Vergleich zu Tupfern aus Watte oder Polyesterfasern sowie Samtstempeln erwiesen sich spezielle Schwammtupfer aus PU-Schaum als optimal, um Pilzstrukturen schonend vom Papier auf Objektträger (direkt oder über einen Klebefilmabdruck vom Tupfer) oder Nährmedien zu übertragen. So bleiben die Pilzstrukturen erhalten und es kann ein vergleichsweise genaues Abbild des Pilzbewuchses dupliziert werden. Darüber hinaus können die anhaftenden Mikroorganismen auch für quantitative oder molekularbiologische Analysen eluiert werden.

Abbildung 9: Beprobung mittels Schwammtupfer

3.3.2 Schimmelpilz-Diagnostik

Direktmikroskopie

Die Pilzstrukturen wurden mittels Schwammtupfer und/oder transparentem Klebefilm auf Objektträger übertragen, mit Baumwollblau angefärbt und im Digitalmikroskop im Durchlicht bei 400- bis 1.000-facher Vergrößerung untersucht. Zur Identifizierung wurde einschlägige Bestimmungsliteratur (Guarro *et al.*, 2012; Hoog *et al.*, 2000; Samson *et al.*, 2019; Seifert *et al.*, 2011) herangezogen.

Kultivierung

Die Tupfer wurden auf unterschiedliche Nährmedien (Malzextraktagar, DG18-Agar, Sabouraud-Agar) übertragen und bei einer Temperatur von 25-28 °C bebrütet. Nach der Auskeimung wurden Reinkulturen für die molekularbiologische und mikroskopische Analyse gewonnen. Durch die Kultivierung konnten Informationen zur Lebensfähigkeit bzw. Kultivierbarkeit der Mikroorganismen gewonnen werden.

Molekularbiologisches Verfahren

(1) DNA-Extraktion

Bei Proben, bei denen eine Gewinnung von Reinkulturen nicht gelang (aus Gammabestrahlten Objekten), wurde versucht, die DNA direkt aus den Tupfern zu extrahieren. Bei Objekten, die eine Zerstörung erlaubten, erfolgte die DNA-Extraktion direkt aus dem befallenen Papier. Bei erfolgreicher Gewinnung von Reinkulturen wurde die DNA aus diesen extrahiert. In jedem Fall kam für die DNA-Extraktion das Kit Nucleospin Plant II (Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, 2014) zur Anwendung. Dabei erfolgte zunächst der Zellaufschluss in der Zelmühle unter Zugabe von Lysepuffer und RNase mit anschließender Inkubation bei 65 °C und Filtration/Zentrifugation (vgl. Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, 2014).

(2) Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) zur Vervielfältigung (Amplifikation) der DNA-Markerregion

Für die Identifizierung von Pilzen eignet sich die etwa 600 bp bis 800 bp große variable nrDNA-ITS-Region (Internal transcribed spacer of nuclear ribosomal DNA) (Gardes & Bruns, 1993; Schoch *et al.*, 2012; White *et al.*, 1990). Im Projekt wurden für die Analyse der Pilze folgende Primer-Paare verwendet (Bellemain, 2010):

- ITS5 + ITS4: Größe der vollständigen ITS-Region bei Ascomycota ca. 500 bp,
- ITS5 + 5.8S (ITS2): Größe der ITS1-Region bei Ascomycota ca. 250 bp sowie
- 5.8SR (ITS3) + ITS4: Größe der ITS1-Region bei Ascomycota ca. 300 bp.

Für die Amplifizierung Bakterien-spezifischer Bereiche wurden die Primerpaare 16S-FW/16S-Rev sowie fd1/fp2 eingesetzt, welche an hochkonservierte Bereiche der 16SrRNA-Gene von Eubakterien binden (Liu *et al.*, 1997; Stackebrandt, 1991).

(3) Sequenzierung und Auswertung

Die Sequenzierung der PCR-Produkte erfolgte mit den jeweiligen Amplifikationsprimern in zwei Richtungen (Vor- und Rückwärts) im Fremdauftrag durch die Firma Macrogen Europe. Aus den Rohsequenzen (Vor- und Rücksequenz) wurden mittels BLAST-Analysen in der NCBI-Genbank Konsens-Sequenzen generiert und wenn möglich, Artzuordnungen vorgenommen.

3.3.3 Diagnostizierte Mikroorganismen-Arten

Insgesamt wurden 75 Proben aus 36 Objekten untersucht. Der größte Erfolg bei der Analyse wurde mit der Direktmikroskopie erzielt. In vielen Fällen waren Strukturen deutlich ausgeprägt, so dass eine Bestimmung bis zur Gattungsebene möglich war. Die Kultivierung gelang bei den Proben, die in der Vergangenheit einer Gammabestahlung unterzogen worden waren, erwartungsgemäß nicht. Überraschenderweise keimten aber auch zahlreiche nichtbestrahlte Altschäden nicht aus, was ein Indiz dafür ist, dass die Pilze ihre Vitalität über die Zeit verloren haben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 aufgeführt, und zeigen ausgewählte Erscheinungsformen.

Tabelle 3: Ergebnisse der Schimmelpilzdiagnostik

Objekt 1, Ganzlederband, Druckwerk, 1576, Gammabestrahlt			
<p>(1) grau-grüne Kolonie, wächst durch mehrere Seiten</p> <p>(2) gelbe Kolonie</p> <p>(3) schwarze, punktuelle Erhebungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kein Befund • <i>Alternaria</i> sp. • <i>Aspergillus niger</i> 		
<p>Lichtmikroskopische Aufnahmen (Balken 10 µm):</p>			
<p>(2) Konidie von <i>Alternaria</i> sp. (Direktmikroskopie)</p>	<p>(3) <i>Aspergillus niger</i>-Konidien (Direktmikroskopie)</p>	<p>(3) Hyphen (blau) und Teil eines Fruchtkörpers (evt. Cleistothecium) (Direktmikroskopie)</p>	<p>(3) Konidienträger von <i>Aspergillus niger</i> (Mikroskopie der Auskeimung)</p>

Fortsetzung Tabelle 3

Objekt 2, Ganzlederband, Druckwerk, 1563, Gammabestrahlt

- (1) dunkelgrüne, ausgedehnte Kolonie
- (2) graue Kolonie

- kein eindeutiger Befund
- kein Befund

Lichtmikroskopische Aufnahmen (Direktmikroskopie, Balken 10 µm)

(1) zahlreiche Pilzstrukturen verschiedener Arten, nicht näher identifizierbar

Objekt 3, Kartenwerk, eingeklebte kolorierte Drucke, 17. Jh., Gammabestrahlt

- (1) Verkrustungen, hell (mehrere Stellen)
- (2) Verkrustungen / Materialprobe
- (3) rostbrauner krümeliger Bewuchs
- (4) schwarze Beläge
- (5) schwarzer Belag
- (6) Verkrustung zwischen den Seiten
- (7) rost-brauner Belag

- *Clonostachys rosea*
- *Cladosporium cucumerinum* oder *C. ramotenellum*
- kein Befund
- zahlreiche Sporen, ähnlich *Aspergillus niger* oder *Aspergillus* Section *usti*
- kein Befund
- *Clonostachys rosea*
- *Trichoderma pseudokoningii*

Lichtmikroskop. Aufnahmen (Direktmikroskopie Balken 10 µm):

(3) zahlreiche schwarze Sporen, rauwandig, globose, ähnlich *Aspergillus niger*, *A. calidoustus*
 (7) zahlreiche Konidienträger und Konidien von *Trichoderma pseudokoningii*

Fortsetzung Tabelle 3

Objekt 4, Ganzlederband, Druckwerk, 1731

- (1) rostbraune Kügelchen, aufliegend
- (2) grünlich

- *Microascus schumacheri*
- *Myxotrichum ochraceum*

Lichtmikroskop. Aufnahmen (Direktmikroskopie, Balken 10 µm):

(1) Pyknidien und Pyknosporen (2) Fruchtkörperanhänge von *Microascus schumacheri* *Myxotrichum ochraceum*

Objekt 5, Aktenordner, Druckwerk, 21. Jh.

- (1) pelzig grüne Beläge und weißes Myzel auf der Außenseite des Ordners
- (2) Papier innen: dunkelgrün
- (3) pelzig grün auf Papier und schwarze Punkte

- *Aspergillus* Section *nidulantes*, *Penicillium chrysogenum*
- *Emericella nidulans*, *Aspergillus calidoustus*
- *Penicillium* sp., *Chaetomium madrasense*

Lichtmikroskopische Aufnahmen (Direktmikroskopie, Balken 10 µm):

(1) Konidienträger und Konidien von *Penicillium chrysogenum*

(2) Konidienträger und Konidien von *Aspergillus calidoustus*

(2) Ascomata von *Emericella nidulans*

(3) Ascomata von *Chaetomium madrasense*

Fortsetzung Tabelle 3

Objekt 6, Pappband, Druckwerk

- (1) rote Kolonie, wächst durch mehrere Seiten
 - (2) grau-braun-grüner Bewuchs, stark am Buchschnitt, im gesamten Buch verteilt
 - (3) weißer Bewuchs am Buchschnitt
- Actinobakterien
 - *Aspergillus Section usti* dominierend, *Penicillium chrysogenum*
 - *Aspergillus Section versicolores*

Lichtmikroskopische Aufnahmen (Direktmikroskopie Balken 10 µm):

(2) Konidienträger und Konidien von *Aspergillus calidoustus*

(3) Konidienträger und Konidien von *Aspergillus versicolor*

Objekt 7, Musikalie, Handschrift, 1720-1740

- (1) schwarze "Kügelchen"
- *Microascus* sp.

Lichtmikroskopische Aufnahmen (Direktmikroskopie Balken 100 µm links, 10 µm rechts):

(1) Fruchtkörper (Pyknidium) und Pyknosporen von *Microascus* sp.

Objekt 8, Ganzlederband, Druckwerk, 1750

- (1) beigefarbene, runde Kolonien
 - (2) beige, leicht orange, wächst über Kopfschnitt ein
- *Aspergillus glaucus*
 - *Aspergillus glaucus*

Objekt 9, Ganzlederband, Druckwerk, 1737

- (3) weiße, wollige Kolonien
 - (4) braun, ocker
- *Aspergillus glaucus*
 - *Aspergillus Section versicolores*

Objekt 10, Ganzlederband, Druckwerk, 1748

- (5) weiße, aufliegende Kolonien
 - (6) weiße runde Kolonien
 - (7) weiße runde Kolonien
 - (8) dicker grauer Belag
- kein Befund
 - *Aspergillus* sp., *Cladosporium* sp.
 - *Aspergillus glaucus*
 - *Aspergillus glaucus*

Fortsetzung Tabelle 3

Objekt 11, Ganzleiderband, Druckwerk, 1747

(9) weiße runde Kolonien

- *Aspergillus glaucus*

Lichtmikroskopische Aufnahme (Balkenlänge: 10 µm):

(3) Konidienträger und Konidien von *Aspergillus versicolor*

Objekt 12, Pappband, Handschrift, 1767

(1) graue, krümelige Strukturen
(2) beigefarbene Auflagerungen
(3) ockerfarbene Auflagerungen

- kein Pilz
- *Oiodendron sp.*, *Aspergillus glaucus*
- kein Befund

Objekt 13, Pappband, Handschrift, 1767

(4) weiße Auflagerungen (evtl. Kalkmörtel?)

- diverse Sporen, kein Pilzbefall

Objekt 14, Pappband, Handschrift, 1805

(5) rostbraune Auflagerungen
(6) weiß-schwarze Auflagerungen
(7) grau-braune Verfärbungen

- Actinobakterien
- *Aspergillus sp.*
- *Wallemia sebi*, *Aspergillus sp.*

Objekt 15, Sammelband, Handschrift, 1775-1779

(8) schwarze Flecken
(9) braune Auflagerungen
(10) schwarze "Linsen" Verblockungen im Verbund mit Papier

- *Ulocladium sp.*
- kein Befund
- *Microascus sp.*

Objekt 16, Akte, Handschrift, 1835

(11) graubraune und weiße Auflagerungen
(12) weiße Auflagerungen

- *Aspergillus glaucus*, Aktinobakterien
- *Wallemia sebi*

Objekt 17 & 18, Briefsammlung, Handschrift, 1881-1896

(13) olivbraune Auflagerungen
(14) schwarz
(15) olivbraune Auflagerungen

- *Tritirachium sp.*
- *Myxotrichum deflexum*
- *Tritirachium sp.*

Fortsetzung Tabelle 3

Lichtmikroskopische Aufnahmen (Direktmikroskopie Balken 10 µm):

(2) *Oiodendron* sp.: Hyphen und Sporen

(7) *Wallemia sebi*: Sporen

(8) *Ulocladium* sp.: Sporen

(13) *Titrachium* sp.: Hyphen und Sporenträger

Objekt 19, Schnellhefter mit Klarsichtfolien, Vogelfedersammlung, ca. 1960

(1) brauner Belag

- kein Pilzbefall (Ruß)

Objekt 20, Halblederband, kolorierte eingeklebte Drucke, ohne Datierung

(2) schwarz

- *Aspergillus glaucus*, *Cladosporium* sp. *Alternaria* sp.

(3) schwarz

- *Aspergillus*-Sporen vereinzelt

(4) weiß-beige

- *Aspergillus*-Sporen vereinzelt, Kristalle

Objekt 21, Halbgewebeband, Druckwerk, 1881

(5) beige und weißer Belag

- *Aspergillus*-Sporen

Objekt 22, Gewebeband, Druckwerk, 1901

(6) schwarz

- *Chaetomium* sp., *Scopulariopsis* sp.

(7) schwarz

- *Chaetomium*, sp., *Alternaria* sp., *Stachybotrys echinata*

Objekt 23, Halbgewebeband, Druckwerk, koloriert, 1823

(8) schwarz-braune Kolonien, violette Verfärbungen

- *Penicillium citreonigrum*

Objekt 24, Pappband, Kunstdruck, 1879

(9) schwarz-braun

- *Aspergillus glaucus*

Lichtmikroskopische Aufnahmen (Direktmikroskopie Balken 10 µm):

(6) Sporen von *Stachybotrys* sp., *Chaetomium* sp., *Alternaria* sp.

(7) *Penicillium citreonigrum*: Konidienträger und Konidien

(8) Konidien von *Aspergillus glaucus* sowie Staubpartikel

(3) u.a. Konidien von *Aspergillus glaucus*

Objekt 25, Halblederband, Druckwerk, 1874

(10) schwarz und beige-braun

- kein Pilzbewuchs, vereinzelt Sporen

Objekt 26, Ganzlederband, Druckwerk, ohne Datierung

(11) weißer Schleier

- kein Pilzbefall

Objekt 27, Ganzlederband, Kolorierte Ansichten, 17.Jh.

(12) schwarze und beige Kolonien

- *Aspergillus section nidulantes*, *Aspergillus section versicolores*, *Cladophialophora* sp.

Objekt 28, Ganzlederband, Druckwerk, 1657

(13) schwarze Kolonien

- *Aspergillus glaucus*, *Ascotricha chartarum*

Objekt 29, Ganzlederband, Druckwerk, 1646

(14) schwarze Kolonien

- Bakterien

Objekt 30, Ganzlederband, Druckwerk, 1604

(15) lange Sporenketten, beige Objekt 31, Musikhandschrift, 1602	• <i>Myxotrichum sp.</i>
(16) Schwarze Flecken, dunkelbraune bis orange-rote Verfärbungen Objekt 32, Gewebeband, 1882	• <i>Hortaea sp., Trichoderma sp</i>
(1) heller Schleier Objekt 33, Gewebeband, 1930	• <i>Bakterien</i>
(2) heller Schleier Objekt 34, Pappband, 1829	• <i>Aspergillus sp., Scopulariopsis sp.</i>
(3) starke Verblockung und Verkrustung Objekt 35, Ganzlederband	• <i>kein Befund</i>
(4) starke Verblockung und Verkrustung Objekt 36, Sammelhandschrift, 1407-1417	• <i>kein Befund</i>
(5) beige-brauner Schleier	• <i>Penicillium sp., Microascus sp.</i>

3.4 Auswahl der Pilzarten für die Versuchsreihen

Am ZFB wurde ergänzend zu den analysierten Schimmelpilz-Proben akut befallener Sammlungsobjekte eine Literaturrecherche zu den am häufigsten in Archiven und Bibliotheken vorzufindenden Schimmelpilzarten durchgeführt. Der Literaturüberblick zeigte eine unzählige Vielfalt an vorgefundenen Schimmelpilzgattungen und jeweils zahlreichen Arten. Nach Sichtung der gesammelten Literatur wurde eine zusammenfassende Tabelle der am häufigsten genannten Schimmelpilzarten erstellt, die deren Stoffwechselprodukte, Erscheinungsbilder sowie optimale Wachstumsbedingungen umfasst. Dazu wurden sowohl oft zitierte Standardwerke (Hödl, 1995; Meier-Wolff & Petersen, 2006; Neuheuser, 1996) als auch neuere Untersuchungen (Sterflinger, 2010) und ein aktueller Review (Pinheiro *et al.*, 2019) herangezogen, der einen ausführlichen Überblick über vergleichbare Untersuchungen in der Archiv- und Bibliotheksumgebung im gesamten europäischen Raum in den letzten 20 Jahren bietet.

Die am häufigsten auf Papieren vorzufindenden Schimmelpilzgattungen/ -arten sind demnach:

- *Alternaria spp.*
- *Aspergillus spp.*, insbesondere *A. flavus*, *A. niger* und *A. versicolor*
- *Cladosporium herbarum*
- *Penicillium spp.*
- *Stachybotrys spp.*
- *Trichoderma spp.*

Nach den Kriterien Relevanz für Papiere (insbesondere historische) und mögliche Kultivierbarkeit auf Papier im Labor wurden unter Berücksichtigung des Melaningehalts, da dieser die Enzymaktivität hemmt (Kuo & Alexander, 1967; Metropolitan Museum of Art & Conference Art, Biology, and Conservation: Biodeterioration of Works of Art, 2003; Pavlović *et al.*, 2022), die in der folgenden Tabelle aufgeführten Pilzstämmen ausgewählt.

Tabelle 4: Ausgewählte Pilzstämmen

Nr.	Pilzart	Stamm
1	<i>Aspergillus candidus</i>	IHD-05-03-02
2	<i>Aspergillus nidulans</i> (Synonym: <i>Emericella nidulans</i>)	S56
3	<i>Aspergillus niger</i>	DSM 1957
4	<i>Chaetomium madrasense</i>	IHD-21-21
5	<i>Cladosporium cladosporioides</i>	DSM 62121
6	<i>Myxotrichum deflexum</i>	IHD 14-53
7	<i>Penicillium chrysogenum</i>	DSM 848
8	<i>Scopulariopsis brevicaulis</i> (Synonym: <i>Microascus brevicaulis</i>)	DSM 9122

Die fettgedruckten Stämme wurden in den Vor- und Hauptversuchen zur Enzymbehandlung verwendet. Die folgende Abbildung 10 zeigt die Pilze auf Nährmedien.

Abbildung 10: Für das Projekt ausgewählte Modellpilze nach siebentätiger Kultivierung auf Malzextraktagar bei 25 °C: obere Reihe: *Aspergillus candidus*, *A. nidulans*, *A. niger*, *Chaetomium madrasense*; untere Reihe: *Cladosporium cladosporioides*, *Myxotrichum deflexum*, *Penicillium chrysogenum*, *Scopulariopsis brevicaulis* (v.l.n.r.)

3.5 Langzeitstudie

In einer Langzeitstudie über die Projektlaufzeit wurde das Verhalten von Papier gegenüber einer Langzeiteinwirkung von Schimmelpilzen untersucht, wobei klimatisch wechselnde Bedingungen, wie im Falle eines Schadensfalls, berücksichtigt wurden. Dabei sollten die typischen Schadensbilder, welche bei Papierobjekten auftreten, nachempfunden werden – was überzeugend gelang. Es lässt sich zudem deutlich erkennen, dass die mechanische Festigkeit des Papiers je nach Schimmelpilzart unterschiedlich stark abnimmt. Es kommt zu verklebten Blättern, Verfärbungen und Fluoreszenzen nehmen zu. Auch bildet sich mehr und mehr eine Vermischung der Pilzstämme heraus. Augenscheinlich wird dadurch die Fluoreszenz noch gesteigert. Insbesondere durch *Scopulariopsis brevicaulis* wurde das Papier stark abgebaut (Abbildung 11c). Durch die DP-Messung des ZFB, die mikroskopischen Aufnahmen von SLUB und IHD sowie REM-Aufnahmen des ISC konnten die haptischen Eindrücke bestätigt werden. Diese Ergebnisse wurden bei der Verfahrensanwendung mit einbezogen. Vertiefende Erkenntnisse zu den Schadensbildern und deren Auswirkungen allgemein sind nicht Teil dieses Berichtes und werden über das Projekt hinaus betrachtet. Ergebnisse dazu werden an anderer Stelle publiziert.

3.5.1 Durchführung

Der Versuch wurde mit den Schimmelpilzen *Aspergillus niger*, *Aspergillus nidulans*, *Chaetomium madrasense*, *Scopulariopsis brevicaulis* (Stammnummern s. Tabelle 4) durchgeführt und dokumentiert. Bei den Schimmelpilzen der Gattung *Aspergillus* und *Chaetomium* handelt es sich um zwei Schimmelpilze, welche nach Szczepanowska, 2023, unterschiedliche Papierabbaumechanismen besitzen; daher wurden hier unterschiedliche Schadensbilder erwartet. Da Schimmelpilze extrazelluläre Enzyme produzieren, mit deren Hilfe unterschiedliche Substrate, wie z. B. Cellulose, Proteine und Stärke abgebaut werden können, kommt es auch zur Schädigung von Papieren. Darunter finden sich auch Mikroorganismen (z. B. *Trichoderma harzianum*, *Aspergillus niger*), welche durch die Bildung von Chitinasen fungizide Wirkungen entfalten (Asif *et al.*, 2020; Hoster, 2003).

Bei den Probekörpern handelte es sich um 5 x 5 cm große Büchlein des Testpapiers 1a mit Klebebindung (Abbildung 11a; Vgl. Kapitel 0/AP 6). Die beimpften Probekörper wurden bei Raumtemperatur und 95 % Luftfeuchte mit zwischengeschalteten Trockenphasen in einer Box (Abbildung 11b) gelagert. Für die Kontrolle wurden aller drei Monate Testkörper aus dem Versuchsaufbau entnommen und untersucht. Bevor diese Testkörper wieder in den Versuch integriert wurden, wurden sie einer Stressphase ausgesetzt, bei der sie zunächst über Nacht bei -18 °C, dann vier Stunden bei 50 °C gelagert und anschließend mit UV-C-Strahlung behandelt wurden. Die Dokumentation fand im Labor des IHD und in der SLUB statt. Für die fotografischen Aufnahmen der Gesamtansichten unter Normal- und UV-Licht wurde eine Fotobox des IHD benutzt. Durch das Blättern der Seiten wurden Erkenntnisse zur mechanischen Festigkeit der Papiere gewonnen und ein Durchwachsen des Schimmelpilzes ersichtlich. Die Probekörper wurden fotografisch dokumentiert und charakteristische Merkmale notiert. Zusätzlich wurden mikroskopische Aufnahmen mit bis zu 500-facher Vergrößerung angefertigt. Hier konnte das Wachstum auf der Papieroberfläche betrachtet werden. Dabei zeigten verschiedene Pilzarten starke Unterschiede in der Schädigung der Testkörper.

Abbildung 11: Langzeitstudie: a) Testkörper, b) Lagerungsbox und c) repräsentativer Prüfkörper mit deutlicher Schädigung durch *Scopulariopsis brevicaulis* nach vier Monaten (v.l.n.r.)

3.5.2 DP-Messung zur Langzeitstudie

Um die Abbaugrade der Testpapiere aus der Langzeitstudie nach zwölf Monaten Bewuchs ermitteln zu können, wurden im ZFB die DP-Werte gemessen. Dabei verursachte *Scopulariopsis brevicaulis* einen massiven Abbau der Papierstabilität auf bis zu 12 % des Ausgangswertes. *Aspergillus nidulans* verringerte die Papierstabilität auf circa 50 % des Ausgangswertes. Diese Werte decken sich mit den Erfahrungen bei mechanischer Belastung. Während sich die Proben mit *Chaetomium madrasense* noch lange blättern ließen, war dies bei den Papierproben mit *Scopulariopsis brevicaulis* bereits nach kurzer Zeit nicht mehr möglich.

Tabelle 5: DP-Wert zur Langzeitstudie

Schimmelpilz	DP vor der Beimpfung	DP nach der Beimpfung und Lagerung
<i>Aspergillus nidulans</i>	827 ± 29	420 ± 19
<i>Chaetomium madrasense</i>		692 ± 98
<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>		106 ± 1

3.5.3 Mikroskopische und Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen zur Langzeitstudie

In der SLUB wurden Proben präpariert und mikroskopische Aufnahmen angefertigt, im Fraunhofer-Institut ISC in Bronnbach wurden zusätzlich REM-Aufnahmen der geschädigten Papiere erstellt. Die in der Langzeitstudie ermittelten Ergebnisse zur Abnahme der Stabilität des Fasergefüges lassen sich anhand der Aufnahmen bestätigen. Während das ungeschädigte Hadernpapier an seinen Risskanten lange Fasern aufweist und das Papiergefüge hier auseinander gezogen wird (Abbildung 12), entstehen hingegen bei den durch Schimmelpilze geschädigten Papierproben deutlich kurzfasrige bzw. glatte Risskanten. Hier bricht das Papier bei mechanischer Belastung. Dabei sind wie auch bereits bei den DP-Wert-Messungen Abstufungen zu sehen. Das Papier mit einer Besiedlung durch *Aspergillus nidulans* zeigt noch Fasern (Abbildung 13). Das Papier mit Befall von *Chaetomium madrasense* ist deutlich empfindlicher und an den Bruchkanten zeigen sich fast keine langen Fasern mehr (Abbildung 15). Ganz deutlich ist das Schadensbild bei *Scopulariopsis brevicaulis* zu erkennen, wo scharfe Bruchkanten und starke Fragmentierungen entstehen (Abbildung 17).

Abbildung 12: Langfaserige Risskante an unbeschädigtem Hadernpapier (REM)

Abbildung 13: Kurzfaserige Risskante von mit *Aspergillus nidulans* bewachsenem Hadernpapier (REM)

Abbildung 14: Risskante von mit *Aspergillus nidulans* bewachsenem Hadernpapier (Auflicht)

Abbildung 15: Glatte Risskanten von mit *Chaetomium madrasense* bewachsenem Hadernpapier (REM)

Abbildung 16: Ascomata von *Chaetomium madrasense* auf Hadernpapier (Auflicht)

Abbildung 17: Glatte Risskanten von mit *Scopulariopsis brevicaulis* bewachsenem Hadernpapier mit (REM)

Abbildung 18: Glatte Risskanten von mit *Scopulariopsis brevicaulis* bewachsenem Hadernpapier (Auflicht)

3.5.4 ATR-FTIR-Spektroskopie von mit Schimmelpilz bewachsenem Hadernpapier

Für die Analyse von Papier eignet sich besonders die ATR-FTIR-Spektroskopie. Hier wird das IR-Signal an einer Oberfläche mittels mehrfacher Totalreflektion verstärkt und dadurch ein verstärktes, oberflächensensitives Spektrum erhalten. Für das ISC wurden Papierproben aus der Langzeitstudie entnommen und vor Ort gemessen. Dabei wurden verschiedene Spektren gegenübergestellt: Das Testpapier 1b unbeschädigt, das Testpapier 1b nach Bewuchs, gereinigt durch Abblasen mit synthetischer Luft und dem reinen Pilz. Auf die Darstellung der Mikro-Raman-Spektren wird an dieser Stelle verzichtet, das Hadernpapier wird aber unter Punkt 8.6 Mikro-Raman- und ATR-FTIR-Spektrum des Hadernpapiers betrachtet.

In Abbildung 19 ist ein repräsentatives ATR-FTIR-Spektrum eines mit *Aspergillus nidulans* bewachsenen Testpapiers 1b dargestellt. Hier zeigt insbesondere das Chitin sehr charakteristische Banden im Bereich 1650–1550 cm^{-1} . Die Schwingungsbanden der Polysaccharide (α - und β -Glucose) in den Zellwänden sind demgegenüber wesentlich schwächer ausgeprägt (z. B. bei 887 und 1074 cm^{-1}). Die eindeutigen Peaks des Chitins in der ATR-FTIR-Spektroskopie würden die Möglichkeit zur Interpretation des Abbaugrades von Schimmelpilzbestandteilen zulassen.

Abbildung 19: ATR-FTIR-Spektrum von Testpapier 1b (oben) und Testpapier 1b mit Schimmelpilzbewuchs von *Aspergillus nidulans* (unten)

Abbildung 20: Mikroskopische Aufnahmen von *Chaetomium madrasense* auf Hadernpapier (links) bzw. nach Abblasen des Schimmelpilzes mit Druckluft (rechts). An diesen Proben wurden die in Abbildung 21 gezeigten ATR-FTIR-Spektren aufgenommen.

Um vordergründig die Papierschädigung betrachten zu können, sollte der Schimmelpilz durch das Abblasen der Testkörper mit synthetischer Luft entfernt werden. In Abbildung 20 ist zu erkennen, dass der Schimmelpilz beim Abblasen mit Luft zu einem erheblichen Teil von der Oberfläche entfernt werden konnte, die tiefer liegenden Schimmelpilzbestandteile dagegen auf den Proben verblieben sind.

Die ATR-FTIR-Spektroskopie zeigt, dass es durch die Pilze zu einer Veränderung der Signalintensitäten der Banden im Bereich um $1400-1200\text{ cm}^{-1}$ kommt.

Beim Pilz *Aspergillus nidulans* (Abbildung 21) ist zu sehen, dass durch diesen Pilz die beiden typischen Banden bei $1310/1330\text{ cm}^{-1}$ des Hadernpapiers komplett abgebaut worden sind, so dass daraus gefolgert werden kann, dass die Schädigung des Papiers deutlich fortgeschritten ist und fast keine kristallinen Anteile mehr beobachtet werden konnten. Im Vergleich zwischen den Spektren des Pilzes bzw. des Pilzes auf dem Papier (rote bzw. blaue Kurven in Abbildung 21) kann vermutet werden, dass auch möglicherweise niedermolekulare Verbindungen entstanden sind, die auf einen chemischen Abbau der Papierbestandteile hinweisen.

Abbildung 21: ATR-FTIR-Spektren: *Aspergillus nidulans* (rot), *Aspergillus nidulans* synthetische Luft (blau), Testpapier „1b“ (gelb)

4 AP 2: Kategorisierung der Pilzarten

Die ausgewählten Schimmelpilze aus AP 1 wurden am ISC mittels ATR-FTIR und Mikro-Raman-Spektroskopie analysiert. Mikroskopische Bilder vom IHD der drei im Projekt favorisierten Schimmelpilze *Aspergillus nidulans*, *Chaetomium madrasense* und *Scopulariopsis brevicaulis* werden nachfolgend aufgeführt.

4.1 Aufbau der Zellwand

Die Literaturdaten zum Zellwandaufbau der Pilzspezies zeigen schematisch den prinzipiellen Aufbau von Pilzzellwänden mit Bezeichnungen für die vorliegenden chemischen Baugruppen (Abbildung 22, Abbildung 24). Es liegt ein ausgesprochener Schichtaufbau aus speziellen Polysacchariden und Chitin sowie weiteren Bestandteilen (z. B. Melanin) vor, der vermuten lässt, dass eine vollständige Auflösung der Zellwände unterschiedlicher Spezies mit einem Einzelenzym nicht möglich ist. Aufgrund des Schichtaufbaus wird je nach dem vorhandenen Schadensbild und Zustand der Mikroorganismen (frisch kultiviert oder gealtert, bestrahlt) auch eine spezielle Reihenfolge der Enzymanwendungen erforderlich sein.

Abbildung 22: Genereller Zellwandaufbau einiger Pilzspezies (Gow *et al.*, 2017), sowie Bezeichnung der nachweislich in den unterschiedlichen Zellwänden vorkommenden chemischen Bestandteile

Der Zellwandaufbau der Pilzgattung *Aspergillus* ist aufgrund zahlreicher Untersuchungen mittels chemischer und biochemischer Methoden sowie analytischer Verfahren hinreichend bekannt (Abbildung 23).

Abbildung 23: Zellwandaufbau von *Aspergillus* spp (schematisch) (Yoshimi et al., 2016)

Abbildung 24: Schematische Darstellung der Pilzellwand echter Pilze. (Nitschke, 2011)

Die Strukturelemente der Zellwand und deren Anordnung legten nahe, dass ein Angriff bis hin zur Auflösung der Struktur mit Hilfe von Enzymen in bestimmter Reihenfolge oder als vollständiges Enzymgemisch mit allen notwendigen Einzelenzymen erfolgreich sein dürfte. Die Anwendungsfolge der Einzelenzyme bzw. die Zusammensetzung des Enzymgemisches wurden in AP4-5 im Labor des IHD in weiterführenden Experimenten mit Einzelenzymen und Enzymgemischen ermittelt und optimiert.

4.2 Licht- und Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen

Zur Charakterisierung der drei Schimmelpilzarten wurden im IHD und in der SLUB mikroskopische Aufnahmen mit und ohne Papier angefertigt, welche durch rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen des ISC ergänzt wurden. Abbildung 25 bis Abbildung 31 zeigen charakteristische Erscheinungsformen der Pilze.

Abbildung 25: Lichtmikroskopische Aufnahmen von *Aspergillus nidulans*: links: Konidien (blau) und Ascosporen (rot), Baumwollblaufärbung im DIC; Mitte: Hyphen und Konidienträger, Baumwollblaufärbung im Durchlicht; rechts: Hülle-Zellen und Konidien, Baumwollblaufärbung im DIC

Abbildung 26: *Aspergillus nidulans* auf Papier, Hyphengeflecht und Konidienträger (REM)

Abbildung 27: Konidie mit Keimschlauch von *Aspergillus nidulans* (REM)

Abbildung 28: *Chaetomium madrasense*: Fruchtkörper (links); Hyphen (Mitte); Ascosporen (rechts) im Durchlicht

Abbildung 29: *Chaetomium madrasense*, Hyphengeflecht und Ascosporen (REM)

Abbildung 30: *Scopulariopsis brevicaulis*: Hyphen und Konidienträger im Frühstadium, Fluoreszenzanfärbung mit Blankophor (links); Konidienträger mit Konidien im DIC (rechts) (Balkenlänge 10 µm)

Abbildung 31: *Scopulariopsis brevicaulis*: Konidienketten (links) und Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme Hyphen auf Papier (rechts)

4.3 Mikro-Raman-Spektroskopie an Schimmelpilzstrukturen

Der aktuellen Literatur folgend wurde die Identifizierung von Schimmelpilzarten mittels Mikro-Raman-Spektroskopie erprobt (Bull, 1970; Ghosal *et al.*, 2012; Gow *et al.*, 2017; Han *et al.*, 2020; Harz *et al.*, 2009).

Wie bereits erwähnt, werden hier nur Auszüge aus den Messergebnissen vorgestellt. Eine Evaluierung der Methode und eine detaillierte Interpretation der Spektren konnte innerhalb des Projektes nicht abgeschlossen werden. Nachfolgend werden erste Ergebnisse und Ansätze zur weiteren Vertiefung der Thematik erläutert.

Mit den Mikro-Raman-Spektren konnte gezeigt werden, dass die Zellwände der Hyphen überwiegend aus β -Glucanen ($885\text{-}905$, 1107 , 1392 , 1593 cm^{-1}) und Chitin (1638 , 1543 cm^{-1}) mit kleineren Anteilen von α -Glucanen (550 , $835\text{-}865$, $922\text{-}944\text{ cm}^{-1}$) bestehen. Insgesamt sind die Signale der Glucane im Gegensatz zu den Mikro-Raman-Emissionslinien des Chitins relativ schwach und daher nur bei hinreichend präziser Laserfokussierung auf die zu untersuchenden Strukturen (Hyphen, Sporen) und nach geeigneter Bearbeitung der Rohdaten (Glättung zur Verbesserung des Signal-/Rausch-Verhältnisses) zuzuordnen und interpretierbar. Weiterhin ist die genaue Lage der Mikro-Raman-Emissionslinien natürlich abhängig von der betrachteten Pilzspezies (Verhältnis von α - zu β -Glucanen, Verteilung der α - und β -glykosidischen Bindungen (1-3, 1-4, 1-6, usw.), sodass nur anhand zahlreicher Spektren und bei vergleichender Betrachtung der Spektren mit Literaturdaten zuverlässige Aussagen möglich sind. Die Raman-Emissionslinien, die auf die in der Zellwand der Sporen vorhandenen α - und β -Glucane sowie Chitin zurückgehen, wurden jeweils wieder mit Literaturdaten verglichen. Die Zellwände der Sporen bestehen demnach überwiegend aus α -Glucanen (550 , $835\text{-}865$, $922\text{-}944\text{ cm}^{-1}$), β -Glucanen ($885\text{-}905$, 1107 , 1392 , 1593 cm^{-1}) und Chitin (1638 , 1543 cm^{-1}) mit kleineren Anteilen von weiteren Komponenten (Proteine, Lipide), deren Mikro-Ramans-Signale bisher noch nicht zugeordnet wurden. Beim Vergleich von Hyphen und Sporen sind jeweils die Chitinsignale eindeutig zu erkennen. Bei den Glucanen findet man bei genauer Betrachtung, dass die Zellwände der Hyphen erwartungsgemäß vorwiegend β -Glucane und die Sporen mehr α -Glucane enthalten.

Für die Mikro-Raman-Untersuchungen standen im ISC zwei Geräte sowie ein Vergleichsgerät zur Verfügung:

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

- Bruker-SENTERRA-Raman-Mikroskop mit Anregungswellenlängen von 532, 633 und 785 nm und max. 100-facher Vergrößerung (1 μm laterale Auflösung) des Schwester-Instituts Fraunhofer IWKS am Standort Alzenau zur Verfügung.
- WITEC-alpha300-Raman-Mikroskop mit 532 und 633 nm Anregungswellenlänge und ebenfalls ca. 1 μm lateraler Auflösung (vorhanden am Fraunhofer ISC).
- exemplarische Vergleichsmessungen wurden im Applikationslabor der Firma WITEC durchgeführt, wo Wellenlängen bis 1064 nm eingesetzt werden konnten.

Zur Unterdrückung der starken Fluoreszenz der organischen Materialien war eine Anregung bei höheren Wellenlängen nötig. Das am ISC vorhandene Gerät von WITec verfügt lediglich über die Anregungswellenlängen 532 und 633, so dass nach einiger Zeit auf das Gerät von Bruker (785 nm) am IWKS gewechselt werden musste. Einzelne Messungen wurden von der Firma WITec bis zu einer Wellenlänge von 1064 nm durchgeführt.

Mittels der an den Geräten vorhandenen Mikroskope wurde zunächst versucht, die Hyphen bzw. Sporen zu identifizieren und von den Substraten zu unterscheiden. Als Probematerial lagen zum einen Schimmelpilzstrukturen auf Objekträgern und zum anderen bewachsene Papiere aus der Langzeitstudie vor. Bei den Messungen wurde versucht, teilweise am Rand einer Hyphe bzw. einer Spore zu messen, aber auch am Zentrum der Hyphe/Spore. Da der größte Teil des organischen Materials, insbesondere die Zucker-Verbindungen (Glucane u.a.) in den Pilzwänden vorliegen, bestand die Erwartung, dass bei einer Analyse am Rand aufgrund der Informationstiefe ein höheres Signal erreicht wird, da man parallel zur Pilzzellwand misst. Bei einer Messung im Zentrum der Hyphe/Spore wird senkrecht zur Pilzzellwand gemessen, und die Integrationstiefe sollte kleiner sein. Es erwies sich jedoch als leichter, die Mitte der Probe zu treffen, da die Fokussierung auf den Rand schwierig war, so dass eine Messung im Zentrum zu empfehlen ist. Auch konnte mittels Line-Scans senkrecht zu einer Spore keine signifikante Signal-Erhöhung an den Rändern der Spore gefunden werden.

Abbildung 32: Sporen (links) bzw. Hyphen (rechts) auf Glas. Die Messposition für die spätere Mikro-Raman-Messung befindet sich im Zentrum des Fadenkreuzes. Vergrößerung 100fach; Gerät: Raman SENTERRA, Anregungswellenlänge 785 nm.

Abbildung 33: Oben links: *Aspergillus nidulans*, auf Hadernpapier, aufliegend. Oben rechts: *Aspergillus nidulans* (Übersicht) Unten links: *Aspergillus nidulans* (Detail Sporenträger, hochgehoben); unten rechts: *Chaetomium madrasense* (Spore hochgehoben). Jeweils Mikroskop-Aufnahmen mit dem Bruker SENTERRA

Nachdem mit den Mikroskopen ein optimaler Messpunkt angepeilt wurde, wurden die eigentlichen Mikro-Raman-Spektren aufgenommen. Die verwendete Vergrößerung lag meistens bei 100-fach, gelegentlich nur bei 50-fach. Bei der Mikro-Raman-Spektroskopie wurde bei den Proben aus der Langzeitstudie, historisches Papier mit Schimmelschaden und das reine Testpapier gemessen. Bei den Untersuchungen an den Papieren kann es allerdings bei zu hoher Laserintensitäten zu einer Oxidation des Materials kommen. Die maximale Laserwellenlänge muss deshalb unter 10 mW, je nach Probe sogar auf 1-3 mW begrenzt werden - mit entsprechender Verlängerung der Messzeiten.

Die eigentlichen Raman-Messungen waren, wie erwähnt, z.T. sehr stark durch die Fluoreszenz überlagert, wodurch nach Abzug des Untergrunds Spektren mit schlechten Signal/Rausch-Verhältnissen erhalten wurden. Wenn die Fluoreszenz im Vergleich zur Signalintensität zu stark war, bewirkte auch eine sehr lange Verlängerung der Messdauer keine Verringerung des Rauschens mehr. (Abbildung 34)

© Fraunhofer ISC, Abbildungen wie angegeben oder © Fraunhofer ISC

Abbildung 34: Mikro-Raman-Spektrum von *Aspergillus nidulans*

Im Applikationslabor der Firma WiTec mit langwelligen Anregungswellen (785 und 1064 nm) mit sehr geringer Fluoreszenz wurden gute Resultate erzielt. Gleichzeitig sind die dort vorhandenen Geräte mit leistungsfähigeren Mikroskopen ausgerüstet als am ISC, so dass eine punktgenaue Fokussierung möglich war. Die Abbildung 35 bis Abbildung 37 zeigen dort aufgenommene Mikro-Raman-Spektren von verschiedenen Pilzen auf Glas und Hadernpapier.

Für die untersuchten Pilze waren jeweils charakteristische Spektren an den verschiedenen Pilzstrukturen (Konidien, Ascosporen, Hyphen bzw. Konidienträgern) zu beobachten. Die Pilzarten zeigen Ähnlichkeiten – beispielsweise war bei allen Sporen ein ausgeprägter Peak bei 1.268 nm zu beobachten. Dagegen wies nur *Aspergillus nidulans* bei 580 cm⁻¹ einen charakteristischen Peak auf. Die Mikro-Raman-Spektren von unbekanntem Schimmelpilzen auf historischem Papier zeigen deutliche Peaks, welche mit Referenzspektren von Schimmelpilzen verglichen werden kann (Abbildung 38 - Abbildung 39). Prinzipiell scheint es möglich, mittels Mikro-Raman-Spektroskopie eine Pilzidentifikation durchzuführen.

Ferner kann aus einem lateral hochaufgelösten Raman-Image (Abbildung 37), abgeleitet werden, dass die Raman-Streuintensität nicht in allen Bereichen des Pilzes gleich stark ist: Es gibt Bereiche hoher Intensität (rot, oben links) und Bereiche deutlich geringerer Streuintensität.

Es ist festzuhalten, dass die Mikro-Raman-Spektroskopie ein wertvolles Tool zur Untersuchung von schimmelbefallenen Papieren sein kann.

Abbildung 35: Messpunkte für die Mikro-Raman-Messungen an *Aspergillus nidulans* (links) sowie erhaltene Raman-Spektren (rechts).

Abbildung 36: Messpunkte für die Mikro-Raman-Messungen an *Chaetomium madrasense* (links) sowie erhaltene Raman-Spektren (rechts)

Abbildung 37: Ortsaufgelöste Mikro-Raman-Spektren einer Konidienkette aus *Scopulariopsis brevicaulis* (links, unten) sowie der Mikro-Raman-Spektren der Pilze (rot) bzw. des Hadernpapiers (grün).

Abbildung 38: Mikro-Raman-Spektrum von einer Spore eines unbekanntem Schimmelpilzes

Mikro-Raman-Untersuchung an P6-ON9 – Seite 1, Hyphe 04

© Fraunhofer ISC, pictures as mentioned above or © Fraunhofer ISC

Abbildung 39: Mikro-Raman-Spektrum von einer Hyphe eines unbekanntem Schimmelpilzes

4.4 ATR-FTIR-Spektroskopie an Schimmelpilzstrukturen

Wie in 4.3 gezeigt, unterlagen die am IWKS bzw. am ISC durchgeführten Mikro-Raman-Untersuchungen dem hohen Rauschanteil, wodurch die Signalqualität nicht zufriedenstellend war. Eine Alternative bietet die ATR-FTIR-Spektroskopie. Diese Methode ist aber im Vergleich zur Mikro-Raman-Spektroskopie nicht besonders hoch ortsauflösend; man kann einen Messfleck von ca. 0,25-1 mm² untersuchen. Die Signalempfindlichkeit ist dagegen bei sehr kurzer Messdauer und einfacher Präparation sehr hoch, man misst dann auch den Untergrund mit. Daher sind gegebenenfalls die Untergründe wie Papier zusätzlich als Referenzen zu messen. Um dieses Problem zu umgehen bzw. zu minimieren, wurden auf Objektträger präparierte Schimmelpilz-Proben der SLUB verwendet. Auch wurden im ISC teilweise die Schimmelpilze von Papierproben des IHD/SLUB entfernt, auf einem Glasträger appliziert und erst dann mittels ATR-FTIR charakterisiert.

Ferner bewirkt die großflächige Untersuchung mittels ATR-FTIR, dass man die verschiedenen Komponenten eines Schimmelpilzes (Sporen, Hyphen) ebenfalls gemittelt analysiert, und mögliche Unterschiede zwischen den Komponenten (wie sie mit Mikro-Raman-Spektroskopie bei der Firma WiTec zu erkennen waren) nicht erkannt werden können.

Abbildung 40: ATR-FTIR-Spektroskopie der drei Schimmelpilze auf Testpapier 1b *Aspergillus nidulans* (rot), *Chaetomium madrasense* (blau), *Scopulariopsis brevicaulis* (grün) und die Referenz Testpapier 1b ohne Schimmelpilzbewuchs (gelb)

In der Abbildung 40 ist ersichtlich, dass die drei Pilzarten auf den Papieren jeweils deutlich verschiedene Spektren aufweisen. Charakteristisch für *Chaetomium madrasense* ist eine einfache Bande bei 1240 cm⁻¹, für *Scopulariopsis brevicaulis* eine Bande bei 1410 cm⁻¹ und für *Aspergillus nidulans* eine Doppelbande bei 1220 cm⁻¹.

5 AP 3: Enzymauswahl

Die detektierten Schimmelpilzarten auf Papier machen deutlich, wie breit das Spektrum ist. Dabei wurde für die restauratorische Praxis ein Enzym(-gemisch) mit möglichst großer Breitbandwirkung angestrebt.

Die besondere Herausforderung in der Enzymauswahl bestand darin, einerseits möglichst reine (Cellulase-freie) Enzyme oder -gemische auszuwählen, um Papierschädigungen auszuschließen und andererseits Präparate in größeren Mengen zu bezahlbarem Preis zu beschaffen. Um auch für das angestrebte Bulk-Verfahren hinreichend große Mengen bereitstellen zu können und auch den zeitlichen Rahmen des Projektes nicht zu gefährden, musste von eigens entwickelten Enzym(-mischungen) im Labormaßstab abgesehen werden. Das IHD bestellte und testete verschiedene Enzyme nach oben genannten Kriterien. Im IHD und ZFB wurde an ausgewählten Präparaten die Cellulaseaktivität überprüft und am ISC mittels ATR-FTIR-Messungen das Schädigungspotenzial der Einzelenzyme für Papier betrachtet. Die SLUB bereitete dafür die Proben vor.

5.1 Auswahl von Enzympräparaten

Um die wesentlichen Zellwandkomponenten abzubauen bzw. anzugreifen, mussten die Präparate mindestens folgende Enzymaktivitäten aufweisen: Chitinase-, 1,3- β -Glucanase sowie Proteinase (Abbildung 41). Nach umfassender Recherche des IHD wurden die in Tabelle 6 aufgeführten Produkte ausgewählt und beschafft.

Abbildung 41: Schematische Darstellung der Angriffsstellen der Einzelenzyme (modifiziert nach Haase, 2009)

Tabelle 6: Erprobte Enzympräparate

Präparat/ Enzymaktivitäten	Anwendungen	Optimum lt. Hersteller
E1 Chitinase (ASA Spezialenzyme GmbH) • Chitinase	Pflanzenschutz	50 °C/pH 5,6
E2 Proteinase K (Analytik Jena) • Proteinase (Endopeptidase)	Biochemie, Molekularbiologie	50 °C/pH 7,5
E4 Lyticase (Sigma-Aldrich) • β -1,3-Glucanase	Biochemie, Molekularbiologie	37 °C
E5 Lysozym (VWR International GmbH) • Muramidase	Molekularbiologie zur Lyse von Bakterien bei der DNA-Präparation	37 °C/pH6-7
E6 Mannozym (Enologica Vason, Italien) • Pectinase • endo-1,3(4)- β -Glucanase	Weinherstellung: Glucanabbau in Weinen aus <i>Botrytis</i> -befallenen Trauben, lysogene Wirkung auf die Hefezellwände	50 °C
E8 Protof F (Megazym Ltd.) • 1,3- β -Glucanase	Biochemie/Molekularbiologie: Protoplastenherstellung <i>Aspergillus niger</i>	37 °C/pH 5,8
E9 Zymolase (Carl Roth GmbH + Co. KG) (= Lyticase) • β -1,3-Glucan-laminarin-penta-hydro-lase, β -1,3-Glucanase	Biochemie/Molekularbiologie: Abbau von Hefezellwänden (Calvert & Sanders, 1995)	45 °C/pH 6,5
E10 Trenolin Sur-Lies Erbslöh Geisenheim GmbH • überwiegend Glucanase	Weinherstellung: fördert die Zersetzung der Feinhefe durch Zellwandperforation	15 °C

Um den optimalen pH-Wert für die Enzymreaktionen einzustellen und diesen über den gesamten Reaktionszeitraum konstant zu halten, wurden die Enzyme in Pufferlösungen gelöst bzw. verdünnt. Dazu wurden folgende Puffer verwendet:

- PBS (Phosphatgepufferte Kochsalzlösung), pH 7,4: Chitinase (E1), Lyticase (E4), Zymolase (E9)
- Natrium-Citrat-Puffer, pH 5,6: Chitinase (E1), Glucanase (E6)
- Lyse-Puffer (Kaliumphosphat/Kaliumchlorid), pH 5,8: Protof F (E8)
- Tris-Puffer(Tris-(hydroxymethyl)-aminomethanhydrochlorid, pH 7,5: Proteinase K

5.2 Papierschädigung durch Cellulaseaktivität ausgewählter Enzympräparate

Um mögliche Schäden an den zu behandelnden Papieren durch Cellulasen auszuschließen, wurden im IHD und ZFB verschiedene Versuche durchgeführt. Zunächst wurde am IHD zur Bestimmung der Cellulase-Aktivität mit ausgewählten Präparaten ein Schnelltest nach Kreisel & Schauer, 1987 durchgeführt. Dabei wurden je 10 ml des Substrates Carboxymethylcellulose (6 % in PBS-Puffer pH 7,4) in Röhrchen gefüllt und mit 1 ml Enzymlösung in unterschiedlichen Konzentrationen überschichtet. Nach 24-stündiger Inkubation bei 36 °C wurde die Höhe der aufgeklärten Zone des Substrates als Maß für die Cellulaseaktivität gemessen. Mit dieser Methode wurde gezeigt, dass die Chitinase (E1) und Proteinase K (E2) keine diesbezügliche Aktivität aufweisen, wohl aber die für das Projekt besonders vielversprechenden Glucanase-Gemische (Abbildung 42, Tabelle 7).

Abbildung 42: Cellulase-Schnelltest: v.l.n.r. Kontrolle Pufferlösung, Referenzprodukt Cellulase (ASA), Enzymlösung a) Glucanase-Präparat E6 „Mannozym“ in zwei Konzentrationen b) Glucanase-Präparat E8 „Protrof F“. Das Maß für die Aktivität ist die aufgeklärte, angefärbte Zone unterhalb der schwarzen Markierung.

Tabelle 7: Ergebnis des Cellulase-Schnelltests

Nr.	Enzym	Cellulase-Aktivität
E1	Chitinase	keine Aktivität bei 1: 10-Verdünnung in PBS
E2	Proteinase K	keine Aktivität der unverdünnten Lösung
E4	Lyticase	keine Aktivität der 1:50-Verdünnung in PBS
E6	Mannozym	starke Aktivität der 1:100-Verdünnung
E8	Protrof F	starke Aktivität der 1:10-Verdünnung

Außerdem wurden am ZFB Untersuchungen zur Bestimmung des DP-Abbaus von Zellstoff durch ausgewählte Enzymmischungen und Puffersysteme nach ISO 5351 durchgeführt. Die Versuche wurden an kreisrunden Probenstücken aus einem Zellstoffpapier (Spezial Papier Filtrak GmbH Sorte: 460/N) vorgenommen.

Von großem Interesse für erste Versuchsreihen zur Verfahrensentwicklung waren hier insbesondere die Enzymgemische. Erste Versuche zeigten gute Ergebnisse bei E6 Mannozym, dessen enthaltene Beta-Glucanasen bestimmte Bestandteile der Pilzzellwände abbauen sollten. Mannozym enthält jedoch auch gewisse Anteile Cellulase und könnte somit potenziell Papiere schädigen. Reine Cellulase wurde ebenfalls in einer hohen Konzentration getestet, um deren Risikopotential für die Papierbehandlung abschätzen zu können. In der Diskussion mit dem Projekt-Beirat wurde zudem eine positive Wirkung, durch die Zugabe von Glucose vermutet, welches aus diesem Grund ebenfalls in die Tests integriert wurde.

Abbildung 43: Mittelwert DP-Bestimmung mit Standardabweichung

Abbildung 43 zeigt die Mittelwerte der DP-Bestimmung der Zellstoffproben nach 24-stündiger Tränkung in destilliertem Wasser (Blindwert, grauer Balken) den beiden Puffersystemen PBS-Puffer (Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4) und Natrium-Citrat-Puffer (pH 5,6), in den Behandlungslösungen aus Puffersystem und dem Enzymgemisch Mannozyzm (E6) mit und ohne Glucose-Zugabe sowie in einer Lösung aus Puffersystem und reiner Cellulase, ebenfalls mit und ohne Glucose-Zugabe. Durch die Tränkung in den Puffersystemen oder der Behandlungslösung mit Mannozyzm lässt sich kein signifikanter DP-Abbau gegenüber der mit destilliertem Wasser getränkten Probe (Blindwert) feststellen. Der Messwert der Behandlungslösung mit Mannozyzm (E6) und Na-Citrat-Puffer zeigte sogar eine (scheinbare) DP-Steigerung, deren mögliche Ursache jedoch unklar ist, der Wert ist als Ausreißer zu betrachten. Obwohl die Messmethodik durch eine zusätzliche Ultraschallbehandlung optimiert wurde, ist eine nicht vollständige Vereinzelung der Cellulosefasern in dieser Probe wahrscheinlicher, als eine tatsächliche DP-Steigerung gegenüber der nur mit destilliertem Wasser behandelten Probe (Blindwert).

Als Ergebnis der Versuchsreihe können die DP-Werte der in destilliertem Wasser getränkten Referenzproben (Blindwert) und der mit beiden Pufferlösungen, jeweils Puffer + Mannozyzm und Puffer + Mannozyzm+Glucose behandelten Proben als vergleichbar bewertet werden. Weitere Versuche zur Verfahrensentwicklung konnten auf dieser Grundlage auch mit dem Enzymgemisch Mannozyzm durchgeführt werden, obwohl dieses eine deutliche Cellulase-Aktivität zeigte. Auch die hier getesteten Puffersysteme PBS und Na-Citrat-Puffer scheinen zunächst keine negativen Auswirkungen auf die Celluloseketten zu haben.

Die Referenz-Behandlung mit reiner Cellulase hat hingegen deutliche Auswirkungen auf die mechanische Festigkeit der Zellstoffproben (rote Markierung in Abbildung 44), das Lösungsverhalten des Fasergefüges und auf den DP (Abbildung 43). Die Zugabe von Glucose hat scheinbar keine positiven Auswirkungen auf den DP. Dem entgegen stehen jedoch die Beobachtungen während der Versuchsdurchführung. Hier wurde bei Proben mit Cellulase und Glucose behandelten Proben ein niedrigerer Festigkeitsabfall beobachtet als bei den Proben die nur mit Cellulase behandelt wurden.

Abbildung 44: Alle Zellstoffproben nach der Behandlung. Die Proben 4, 5, 9 und 10 mit Cellulase zeigen einen deutlichen Faserabbau (rot).

5.3 ATR-FTIR -Spektrum zur Papierschädigung durch Enzympräparate

Für die am ISC aufzunehmenden ATR-FTIR-Spektren wurden in der SLUB Papierproben angefertigt, welche mit den Einzelenzymen und deren Referenzen präpariert wurden. In Abbildung 45 werden die ATR-FTIR-Spektren der Papierproben verglichen, die nach Behandlung mit den einzelnen Enzymen erhalten worden sind. Offenbar verändern sich die Spektren der behandelten Papiere nur sehr wenig durch die Enzymbehandlung und gleichen im Wesentlichen dem Spektrum von unbehandeltem Papier (rot). Das Auftreten einer breiteren Bande um 1580 cm^{-1} ist zu erkennen, die vor allem nach Behandlung mit Chitinase zu beobachten ist. Diese Bande weist möglicherweise auf N-H-Bindungen aus der Chitinase hin. Ebenso sind die beiden schwachen Banden um $520/480\text{ cm}^{-1}$ nach Behandlung mit Chitinase bzw. Proteinase leicht anders als nach Behandlung mit Mannozyym (wo das identische Spektrum von Papier erhalten worden ist).

Augenscheinlich reagiert das Papier nur sehr wenig mit den Enzymen bzw. Enzymgemischen. Die offensichtlich dominanten Signale des Hadernpapiers erschweren allerdings eine Interpretation.

Abbildung 45: ATR-FTIR-Spektren von Hadernpapier 1b nach Behandlung mit verschiedenen Enzymen im Vergleich zum unbehandelten Papier: unbehandelt (rot), behandelt mit Chitinase (grün), behandelt mit Proteinase K (lila), behandelt mit Mannozyzm (pink), behandelt mit Chitinase und Mannozyzm (blau)

6 AP 4: Selektion von Einzelenzymen hinsichtlich der Wirksamkeit auf die Auflösung der Pilzzellwand

Eine schädigende Wirkung der Einzelenzyme auf Papier konnte in AP 3 ausgeschlossen werden. In AP 4 wurde nun die Wirksamkeit der Enzyme hinsichtlich der Auflösung der Pilzzellwand im Labor des IHD erprobt. Hierbei wurde der Einfluss der acht Enzyme im IHD analysiert und die verschiedensten Varianten von Einwirkzeit, pH-Wert und Temperatur betrachtet. Im ISC wurden zu den Proben Mikro-Raman- und ATR-FTIR-Spektren erstellt.

6.1 Voruntersuchungen

Die Voruntersuchungen im IHD legten das Verfahren zur Ermittlung der Wirksamkeit der Einzelenzyme auf Schimmelpilzstrukturen fest. Dabei wurden auch verschiedenste Farbstoffe zur Kontrastierung der Zellwände einbezogen.

6.1.1 Verfahrensauswahl zur Inaktivierung der Pilze

Die Enzymtests sollten mit abgetötetem Pilzmaterial durchgeführt werden, da es innerhalb des Projektes vorrangig um die Behandlung von Altschäden bzw. gammabestrahlten Objekten ging. Daher musste zunächst ein geeignetes Abtötungsverfahren ermittelt werden. Dazu wurden mehrere Behandlungsverfahren erprobt:

- Hitzebehandlung bewachsener Papiere: (50 °C über 2 Stunden) mit anschließender UV-Bestrahlung (2 Stunden)
- Behandlung bewachsener Glasträger:
 - Hitzebehandlung (50 °C und 60 °C, jeweils 2 und 4 Stunden)
 - Hitzebehandlung (50 °C über 2 und 4 Stunden) mit anschließender UV-Bestrahlung (2, 4 und 6 Stunden)
- Referenzverfahren: Gammabestrahlung bewachsener Papierproben (Ziel: 15 kGy; realisiert lt. Protokoll: minimale Dosis 18 kGy) (Vgl. 8.3.2 Gamma-Bestrahlung)

Zur Überprüfung der Lebensfähigkeit wurden die Proben nach der Behandlung auf Malzextraktagar gelegt und bebrütet. Im Gegensatz zur Gammabestrahlung führte die Hitzebehandlung der bewachsenen Papierproben zwar nicht zur Abtötung, jedoch zu Hemmeffekten bei einigen Pilzarten (Tabelle 8).

Tabelle 8: Effekte einer kombinierten Hitze-/UV-Behandlung und einer Gammabestrahlung auf die Lebensfähigkeit verschiedener Pilze auf Papierproben (T2)

Pilzart	Kombinierte Hitze-/UV-Behandlung (2 h/50 °C – 2h UV)	Gammabestrahlung Minstdosis 18 kGy
<i>Aspergillus candidus</i> , <i>A. nidulans</i> , <i>A. niger</i>	kein Effekt	kein Wachstum
<i>Chaetomium madrasense</i>	gehemmtes Wachstum	kein Wachstum
<i>Cladosporium cladosporioides</i> , <i>Myxotrichum deflexum</i>	stark gehemmtes Wachstum	kein Wachstum
<i>Penicillium chrysogenum</i>	gehemmtes Wachstum	kein Wachstum
<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	kein Effekt	kein Wachstum

Die mikroskopische Überprüfung der Pilzstrukturen nach der Gammabestrahlung ließ meist keine Änderungen erkennen. Lediglich bei *Cladosporium cladosporioides* und *Scopulariopsis brevicaulis* waren Konidienträger und Hyphen teilweise deformiert. Versuche mit *Aspergillus nidulans* auf Objektträgern mit stärkerer Beanspruchung führten ebenso wenig zur Abtötung (Tabelle 9). Allerdings wurden deutliche Effekte auf die Ausbildung mikroskopischer Pilzstrukturen festgestellt (Abbildung 46).

Tabelle 9: Übersicht der Versuche zur Wirkung von Hitze und UV-Bestrahlung auf Glasträgern, Testpilz: *Aspergillus nidulans*

Hitzebehandlung	UV	Auskeimung	Mikroskopische Beobachtung nach erneuter Bebrütung	
50 °C	2 h	--	ja	kein Effekt
	4 h	--	ja	stark vermehrte Bildung von Hülle ¹ -Zellen und Ascosporen
60 °C	2 h	--	ja	vermehrte Bildung Ascosporen
	4 h	--	ja	kein Effekt
50 °C	2 h	2 h	ja	vermehrte Bildung von Hülle-Zellen und Ascosporen
		4 h	ja	stark vermehrte Bildung von Hülle-Zellen und Ascosporen
		6 h	ja	vermehrte Bildung von Hülle-Zellen und Ascosporen
ohne	-	6 h	ja	kein Effekt

Konidienträger und Konidien

Konidien- und Ascosporen (rot)

Konidien- und Ascosporen sowie Hülle-Zellen

Abbildung 46: Einfluss einer Hitze-/UV-Behandlung auf die Entwicklung von Pilzstrukturen am Beispiel von *Aspergillus nidulans*

6.1.2 Mikroskopische Darstellung der Pilzstrukturen

Um Effekte von Enzymbehandlungen mikroskopisch darzustellen, wurden unterschiedliche Verfahren und Farbstoffe nach Kultivierung auf Objektträgern getestet. Baumwollblau ist ein routinemäßig verwendeter Farbstoff zur Kontrastierung der Zellwände. Der Fluoreszenzfarbstoff Blankophor bindet ebenfalls an das Chitin der Zellwände, jedoch auch an Cellulose während Propidiumiodid in die DNA der Zellkerne interkaliert. Letzteres wird bei Bakterien auch zur Unterscheidung von lebenden und toten Zellen verwendet, da es intakte Zellmembranen nicht durchdringen kann. Dieser Nachweis funktioniert bei Pilzzellen jedoch nicht zuverlässig. Abbildung 47 und Abbildung 48 zeigen die unterschiedlichen Erscheinungen am Beispiel von *Aspergillus nidulans* und *Scopulariopsis brevicaulis*. Die besten Kontrastierungen wurden mit Baumwollblau im DIC-Verfahren sowie mit dem Fluoreszenzfarbstoffen Blankophor und Sytoxgreen erzielt.

¹ Hülle-Zellen sind dickwandige Überdauerungsformen bestimmter Pilzarten.

Abbildung 47: Mikroskopische Darstellung der Strukturen von *Aspergillus nidulans* durch unterschiedliche Verfahren (1.000fache Vergrößerung)

Abbildung 48: Mikroskopische Darstellung der Strukturen von *Scopulariopsis brevicaulis* durch unterschiedliche Verfahren (Balkenlänge: 10 µm)

Für den Nachweis der Pilze auf Papier wurden Versuche mit dem Fluoreszenzfarbstoff TexasRed in Verbindung mit spezifisch an N-Acetylglucosamin des Chitins bindenden Weizenkeimagglutinin (WAG) durchgeführt, da hier eine Unterscheidung der Fasern von den Pilzhypen erwartet wurde (Sullivan *et al.*, 2014). Dazu wurde das „Live Bacterial Gram Stain Kit“ (Fa. Biotium) erprobt, das eigentlich zur Gram-Anfärbung von Bakterien entwickelt wurde. Zunächst wurde die Funktionsweise an Bakterien mit der verfügbaren Ausstattung des Fluoreszenzmikroskops am IHD erfolgreich erprobt. Es zeigte sich, dass der 535 nm-Anregungsfilter (CY3) zum Nachweis geeignet ist und die Bakterienmembran rotgefärbt erscheint.

Erfolgversprechend waren zunächst auch Testreihen mit zwei Schimmelpilzen auf Objektträgern ohne Papier, da die Anfärbung prinzipiell funktionierte. Die Pilzarten reagierten jedoch unterschiedlich. So konnten bei *Aspergillus versicolor* nicht alle Pilzstrukturen sichtbar gemacht werden, sondern nur Teile der Vesikel von Konidienträgern bzw. Konidien (Abbildung 49). Auf dem Testpapier bestätigte sich die gute Kontrastierung für *Aspergillus nidulans*, während bei den anderen erprobten Pilzarten keine Anfärbung mit TexasRed gelang (Abbildung 50).

Abbildung 49: Darstellung von Pilzstrukturen mit WAG-TexasRed auf Objektträger: a) *Scopulariopsis brevicaulis* b) *Aspergillus versicolor* c) *Aspergillus nidulans*

Abbildung 50: Darstellung von Pilzstrukturen mit WAG-TexasRed auf Papier: a) *Aspergillus nidulans* auf Testpapier 1b) *Myxotricum deflexum* auf Testpapier 1b c) *Aspergillus* sp. auf Praxisobjekt (bewachsene Buchseite)

Die Farbstoffe Safranin und Karbolgentianaviolett färbten die Pilzstrukturen ebenfalls sehr gut an, jedoch auch die Papierfasern, so dass hier keine Unterscheidung möglich war. Am besten gelang die Unterscheidung durch Anfärbung mit Baumwollblau (s. Abbildung 51).

Abbildung 51: Darstellung von *Aspergillus nidulans* auf Papier: relativ gute Abgrenzung der Pilzhyphen und Papierfasern nur mit Baumwollblau (rechts)

6.1.3 Versuch zur Bildung von *Ascomata*

Da auf geschädigten Papieren häufig Fruchtkörper (*Ascomata*, *Perithezien*) von *Microascus* sp. nachgewiesen werden (Vgl. 3.3.3 Diagnostizierte Mikroorganismen-Arten), wurde versucht, diese Entwicklungsform im Labor nachzubilden. Dazu wurden sieben Stämme von *Scopulariopsis brevicaulis*, zwei Stämme von *S. candida* sowie je ein Stamm von *S. brumptii* und *S. fusca* ausgewählt, welche die anamorphen (asexuelle) Formen von *Microascus* spp. darstellen. Dazu wurden die Pilze auf Reismehl-Agar, Kartoffel-Dextrose-Agar sowie Sabouraud-Glucose-Agar unter Variation der Klima- und Lichtbedingungen kultiviert. Dabei ist es allerdings unter keinen Bedingungen gelungen, *Perithezien* des teleomorphen Stadiums zu erzeugen. Abbildung 52 zeigt die getesteten *Scopulariopsis-brevicaulis*-Stämme nach zweiwöchiger Kultivierung im Dunkeln.

Kartoffel-Dextrose-Agar	Sabouraud-Glucose-Agar	Reismehl-Agar (OA)	Kartoffel-Dextrose-Agar	Sabouraud-Glucose-Agar	Reismehl-Agar (OA)
DSM 9122 <i>Scopulariopsis brevicaulis</i>			DSM 1218 <i>Scopulariopsis brevicaulis</i>		
IHD-14-49 <i>Scopulariopsis brevicaulis</i>			38-EJ <i>Scopulariopsis brevicaulis</i>		
S57A <i>Scopulariopsis brevicaulis</i>			S10 <i>Scopulariopsis brevicaulis</i>		
IHD-18-15 <i>Scopulariopsis brevicaulis</i>			IHD-18-15 <i>Scopulariopsis brumptii</i>		

Abbildung 52: *Scopulariopsis*-Stämme nach zweiwöchiger Kultivierung im Dunkeln bei 25 °C

6.2 Nachweis der Wirksamkeit von Einzelenzymen ohne Papier

Die Versuche wurden überwiegend mit *Aspergillus nidulans* durchgeführt, teilweise auch mit *Chaetomium* sp. und *Scopulariopsis brevicaulis*. Der Pilz wurde von einer bewachsenen Agarplatte auf Objektträger mit einer Glucose- bzw. Malzlösung als Nährstoff aufgestempelt und in einer feuchten Kammer bei 25 °C solange bebrütet bis ein Myzel gebildet wurde. Anschließend erfolgte eine zweistündige Wärmebehandlung bei 50 °C und in einigen Fällen eine UV-Bestrahlung über 18 Stunden.

Vor der Enzymbehandlung wurden die Objektträger kurz abgeflammt, um die Schimmelpilze am Glas zu fixieren. Dann wurde die Enzymlösung auf das Pilzmyzel getropft und im Brutschrank in einer feuchten Kammer mit einer relativen Luftfeuchte von > 91 % inkubiert. Um die Wirkung zu überprüfen, wurden die enzymbehandelten Proben mikroskopisch durch unterschiedliche Verfahren untersucht und die Strukturen mit den unbehandelten Kontrollproben, die unter denselben Versuchsbedingungen, mit enzymfreier Pufferlösung behandelt wurden, verglichen. Neben dem Differentiellen Interferenzkontrastverfahren und der Anfärbung mit Fluoreszenzfarbstoffen wurde auch die Phasenkontrastmikroskopie erprobt, da der Zellwandabbau zur Änderung der Lichtabsorption führen kann und die verdauten Zellen im Hellfeld trüb und im Phasenkontrast dunkler erscheinen können (Rahman und Zenklusen 2013).

Anschließend erfolgte die mikroskopische Untersuchung.

6.2.1 Wirkung von Proteinase

Die Proteinase K zeigte in der Konzentration 2 mg/ml in Tris-HCl-Puffer (pH 7,5) als alleinige Behandlung bis zu einer Stunde bei 50 °C keine mikroskopisch erkennbaren Wirkungen auf *Aspergillus nidulans*.

6.2.2 Wirkung von Chitinase

Bei alleiniger Behandlung mit Chitinase (E1 Präparat, s. Tabelle 6) in unverdünnter Form wurden bei einer Einwirkzeit von bis zu 18 Stunden lichtmikroskopisch keine Änderungen an der Pilzstruktur beobachtet (Abbildung 53). Auch Temperaturerhöhungen von 36 °C auf 45 °C und 50 °C führten nicht zum Erfolg. Allerdings erschienen die Zellwände bei der Färbung mit Blankophor weniger klar abgegrenzt als ohne Behandlung (Abbildung 54).

Abbildung 53: *Aspergillus nidulans* vor der Enzymbehandlung (links) und nach der Behandlung mit Chitinase über 18 Stunden bei 36 °C (DIC, Balkenlänge: 10 µm)

Abbildung 54: *Aspergillus nidulans* vor der Enzymbehandlung (links) und nach der Behandlung mit Chitinase über 18 Stunden bei 36 °C (Färbung mit Blankophor, Balkenlänge: 50 µm)

6.2.3 Wirkung von Glucanasen

Es wurden die Enzympräparate mit ausgewiesener Hauptaktivität von β -1.3-Glucanasen (s. Tabelle 6 und Tabelle 10). getestet. Bei der vergleichenden Betrachtung der Wirkung in Phosphatpuffer (pH 7,4) und in Natriumcitratpuffer (pH 5,6) wurden keine eindeutigen Unterschiede festgestellt.

Tabelle 10: Getestete Glucanasepräparate und Versuchsbedingungen

Präparat	Konzentration	Einwirkdauer	Temperatur	Puffer
E6 Glucanase	1 – 10 g/l	0,50 – 18 h	25 – 50 °C	PBS pH 7,4 / Natriumcitratpuffer (pH 5,6)
E4 Lyticase	2.000 U/ml	0,25 h	25 °C	PBS pH 7,4
E8 Protof F	100 g/l	0,50 – 18 h	30 °C	Lysepuffer pH 5,8
E9 Zymolase	10 g/l	0,50 – 18 h	45 °C	Lysepuffer pH 5,8
E10 Trenolin	50 µg/l	18 h	23 °C	Natriumcitratpuffer (pH 5,6)

In diesen Versuchsreihen wurden durch die Behandlung mit den Einzelpräparaten und Einwirkungen bis zu 18 Stunden gewisse Effekte erkennbar:

E6/Glucanase

Die stärksten Effekte wurden bei einer Konzentration von 10 g/l und einer Einwirkdauer von 18 Stunden bei 30 °C erzielt. Dabei wurden bei *Aspergillus nidulans* lichtmikroskopische Änderungen an der Plasmastruktur erkannt. Die Färbung mit Blankophor zeigte eine geringere Fluoreszenz, und es waren teilweise keine Septen mehr erkennbar. Die Abgrenzung der Zellwände war weniger klar (Abbildung 55, Abbildung 56).

Abbildung 55: Behandlung von *Aspergillus nidulans* mit Glucanase E6 in Phosphatpuffer über 1 Stunde bei 36 °C (links); Referenzprobe mit Puffer ohne Enzym (rechts) (Färbung mit Blankophor, Balkenlänge: 50 µm)

Abbildung 56: Behandlung von *Aspergillus nidulans* mit Glucanase E6 in Natriumcitratpuffer über 18 Stunden bei 30 °C (links); Referenzprobe mit Puffer ohne Enzym (rechts) (Färbung mit Blankophor,)

Bei einer Anwendung auf jungem Myzel von *Chaetomium madrasense* zeigten sich deutliche Abbauerscheinungen in Form von austretendem Plasma bzw. Änderungen an der Plasmastruktur (Abbildung 57)

Abbildung 57: *Chaetomium madrasense* nach Behandlung mit Glucanase E6 in Natriumcitratpuffer über 18 Stunden bei 30 °C (DIC)

E4/Lyticase

Die Lyticase wurde in Phosphatpuffer (pH 7,4) gelöst und eine Aktivität von 2.000 U/ml eingestellt. Die Einwirkdauer betrug 15 min bei 25 °C. Im Ergebnis war auch hier eine deutlich geringe Fluoreszenz nach Anfärbung mit Blankophor zu beobachten als bei der Kontrollprobe. Lichtmikroskopisch waren jedoch keine Veränderungen feststellbar.

E9/Zymolase

Bei alleiniger Behandlung waren unter den eingestellten Bedingungen mikroskopische keine eindeutigen Effekte feststellbar.

E8/Protolf

Über einen Zeitraum von 18 Stunden wurde ein deutlicher Effekt auf die Zellwandstruktur erkannt: Die Zellwände waren bei der Blankophor-Färbung nicht mehr klar abgegrenzt (Abbildung 58).

Abbildung 58: Behandlung von *Aspergillus nidulans* mit Glucanase E8 in Lysepuffer über 18 Stunden bei 30 °C; Zellwände nicht klar abgegrenzt nach Enzymbehandlung (links); klare Abgrenzung der Zellwände bei der Referenzprobe mit Lysepuffer ohne Enzym (rechts); Balkenlänge: 10 µm), Färbung mit Blankophor

E10/Trenolin- Sur-Lies

Nach einer Behandlung von *Aspergillus nidulans* über 18 Stunden wurden aufgelöste Hyphen beobachtet (Abbildung 59).

Abbildung 59: *Aspergillus nidulans* nach Behandlung mit Glucanase E11 in Citratpuffer über 18 Stunden bei 23 °C: Hyphen teilweise aufgelöst (Balkenlänge: 10 µm)

6.3 Mikro-Raman- und ATR-FTIR-Spektroskopie zur Analyse der Wirksamkeit von Einzelenzymen

Für die Einzelenzymauswahl wurden Proben durch das ISC mittels Mikro-Raman- und ATR-FTIR-Spektroskopie untersucht, die zuvor von den Projektpartnern IHD und SLUB auf Objektträgern mit verschiedenen Enzymen behandelt wurden (Abbildung 60).

Zur Analyse der Wirksamkeit der Enzyme zum Abbau der Schimmelpilzbestandteile wurden zuerst Mikro-Raman-Spektren erstellt. Die Untersuchungen unterlagen jedoch den Schwierigkeiten, welche bereits unter 4.3 Mikro-Raman-Spektroskopie an Schimmelpilzstrukturen erläutert wurden und weshalb die abschließende Analyse der erstellten Spektren hier nicht detailliert aufgezeigt werden kann. Zusammenfassende Ergebnisse finden sich unter 7.4 Mikro-Raman und ATR-FTIR-Spektrum zum Enzymgemisch.

Abbildung 60: Präparierte Objektträger (Pilz und Enzymbehandlung) zur Enzymauswahl für die ATR-FTIR-Spektroskopie

Mit der ATR-FTIR-Spektroskopie sollte der Abbau der Schimmelpilzbestandteile nachgewiesen werden. Bei den Untersuchungen war zu berücksichtigen, dass die Proben feucht waren und dadurch Wasserbanden im ATR-FTIR-Spektrum auftraten. Als Referenzen dienten die Pufferlösungen, sowie eine nur mit demineralisiertem Wasser behandelte Probe. Die Spektren zeigen, dass Chitinase und Mannozytm zu Änderungen der Spektren führen (insbesondere das Verschwinden der Banden bei 1750 und 1630 cm^{-1} sowie das Entstehen der breiten Bande bei 1570 cm^{-1}), bei der Behandlung mit der Proteinase dagegen kaum eine Änderung zu erkennen ist.

Chitinase und Mannozytm bewirken nach diesen Ergebnissen einen Abbau der Schimmelpilze, Proteinase alleine dagegen hat kaum eine wahrnehmbare Wirkung. Eine umfassende Analyse der Vielzahl ATR-FTIR-Spektren konnte leider nicht abgeschlossen werden und wird hier nur in Auszügen unter 7.4 Mikro-Raman und ATR-FTIR-Spektrum zum Enzymgemisch dargestellt.

7 AP 5: Wirkungssteigerung durch Enzymgemische (Enzymcocktails)

Um den Abbau der Schimmelpilzbestandteile zu steigern, wurden die ausgewählten Enzyme im Labor des IHD nun kombiniert. Dabei wurden Versuche unternommen, die Enzyme nacheinander anzuwenden und auch als Cocktail einzusetzen.

7.1 Kombination von Einzelenzymen

In diesen Versuchsreihen wurde die Chitinase mit den wirksamsten Glucanasen durch nacheinander geschaltete Behandlung kombiniert. In umfangreichen Versuchsreihen mit variablen Konzentrationen, Temperaturen und Einwirkzeiten sowie zum Einfluss einer Detergenzienzugabe (Tween 80, SDS) wurden die deutlichsten Abbauerscheinungen durch 18-stündige Behandlung mit den Glucanasen E4 (Lyticase) bei 37 °C , E6 (Mannozytm) bei 50 °C über 18 Stunden und E9 (Zymolase) bei 37 °C erzielt, wenn sie im Anschluss an eine 18-stündige Chitinase-Behandlung bei 50 °C angewendet wurden. Die folgenden Abbildung 61 bis Abbildung 63 zeigen deutliche Auflösungserscheinungen der Zellwände.

Abbildung 61: *Aspergillus nidulans* nach Behandlung mit Chitinase und Glucanase E4 (Lyticase): Hyphen teilweise aufgelöst (DIC)

Abbildung 62: *Aspergillus nidulans* nach Behandlung mit Chitinase und Glucanase E6 (Mannozym): Hyphen teilweise aufgelöst (Durchlicht, Baumwollblau)

Abbildung 63: *Aspergillus nidulans* nach Behandlung mit Chitinase und Glucanase E9 (Zymolase): unversehrte Konidienträger und zum Teil aufgelöste Hyphen (Durchlicht, Baumwollblau)

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde für alle weiteren Versuche die Glucanase E6 (Mannozym) favorisiert. Weitere Untersuchungen mit diesem Enzym zeigten, dass eine vorgeschaltete Proteinase-Behandlung der Proben essenziell ist. Dabei war allerdings ein anschließender Inaktivierungsschritt für die Proteinase zwingend notwendig, um die nachfolgend applizierten Enzyme in ihrer Aktivität nicht zu beeinflussen. Dazu wurde das Präparat nach der Einwirkung mit Pufferlösung oder deionisiertem Wasser abgespült. Ein Auswaschen mit deionisiertem Wasser bietet sich an, da nach Decoux, 2002 eine effektivere Auswaschung erzielt wird, wenn der pH-Wert der Enzymlösung (Tris-Puffer 7,5), annäherungsweise dem der Spüllösung entspricht. Inaktivierung mit Hitze wurde ausgeschlossen, da dies für das Material Papier ungünstig und nicht effektiv genug ist. (Decoux, 2002)

Bei den Kombinationstests war das Ziel, die Einwirkzeiten so kurz wie möglich zu halten, um eine Umsetzung in die Praxis zu ermöglichen.

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

Folgende Behandlung führte zur Auflösung der Schimmelpilz-Zellwand:

- 1 Stunde Proteinase K (50 °C) – spülen mit deionisiertem Wasser – 18 Stunden Chitinase (50 °C, unverdünnt) – spülen mit deionisiertem Wasser – 6 Stunden Glucanase E6 (Mannozym, 50 °C, in Natrium-Citrat-Puffer, pH 5,6) (Abbildung 64).

Da die Behandlung über 18 Stunden jedoch nicht praxistauglich war, wurde die Zeit der Chitinase-Behandlung noch einmal auf 2 Stunden verkürzt. Dabei zeigte sich zwar kein vollständiger Abbau mehr, jedoch deutliche Angriffsspuren an den Zellwänden (Abbildung 65). Dies wurde durch Anfärbung mit Propidiumiodid bestätigt, wo sich in Hyphen und Sporen eine deutliche Fluoreszenz zeigte, die an der Kontrollprobe nicht vorhanden war (Abbildung 66). Das zeigt, dass der Fluoreszenzfarbstoff durch die beschädigte Zellwand eindringen und die Zellkerne anfärben konnte. Ein Zusatz von 0,01 % SDS oder Tween 80 zur Glucanase-Lösung brachte keinen deutlichen Vorteil.

Abbildung 64: *Aspergillus nidulans* nach Behandlung mit 1 h Proteinase – 18 h Chitinase und 6 h Glucanase E6: intakte Sporen und Hyphenreste erkennbar (Durchlicht, Baumwollblau, Balkenlänge 10 µm)

Abbildung 65: *Aspergillus nidulans* nach Behandlung mit 1 h Proteinase – 2 h Chitinase und 6 h Glucanase E6: deutlich angegriffene Hyphen erkennbar (Durchlicht, Baumwollblau, Balkenlänge 10 µm)

Abbildung 66: *Aspergillus nidulans* nach Behandlung mit 1 h Proteinase – 2 h Chitinase und 6 h Glucanase E6: Deutliche Fluoreszenz der nach der Enzymbehandlung (links) im Vergleich zur Kontrollprobe (rechts) (Balkenlänge 10 µm)

7.2 Enzymgemische

Hier wurde die Chitinase mit der bevorzugten Glucanase (E6/Mannozym) gemischt, um beide Enzyme gleichzeitig einwirken zu lassen. Ein Zusatz der Proteinase in das Gemisch war ausgeschlossen, da diese die anderen Enzyme angreifen würde. Der Effekt dieser Behandlung war deutlich geringer als bei der hintereinander geschalteten Anwendung beider Enzyme.

7.3 Kommerzielle Enzymcocktails

Das Präparat Metapolyzym wurde in unterschiedlichen Konzentrationen (0,6-1,0-5,0 g/l in PBS-Puffer, pH 7,5) bei einer Temperatur von 36 °C bis zu 18 Stunden einwirken gelassen. Dabei zeigten sich bei allen Konzentrationen deutliche Änderungen an der Hyphenstruktur bzw. teilweise Auflösung der Hyphen (Abbildung 67). Da es sich jedoch um ein sehr hochpreisiges Präparat handelt, wurde es trotz der sehr guten Wirkung für die weiteren Versuche nicht in Betracht gezogen.

Abbildung 67: Behandlung von *Aspergillus nidulans* mit Enzymcocktail Metapolyzym (5g/l) über 18 Stunden bei 36 °C: Hyphenstruktur teilweise scheinbar aufgelöst (oben: Kontrollprobe mit Puffer ohne Enzym; unten: enzymbehandelte Probe) (Balkenlänge: 10 µm)

7.4 Mikro-Raman und ATR-FTIR-Spektrum zum Enzymgemisch

Für die Analyse der Wirksamkeit der Enzymgemische auf den Abbau von Schimmelpilzbestandteilen wurden Mikro-Raman- und ATR-FTIR-Spektren anhand der im IHD und in der SLUB präparierten Proben erstellt. Dabei konnte anhand der Mikro-Raman-Spektren der Abbau nachgewiesen werden. Auch hier sind die bereits unter Punkt 4.3 *Mikro-Raman-Spektroskopie an Schimmelpilzstrukturen* genannten Randbedingungen zu berücksichtigen und die abschließende Analyse der erstellten Spektren kann hier nicht detailliert aufgezeigt werden.

Grundsätzlich gilt bei der Mikro-Raman-Spektroskopie, dass neben vergleichsweise intakten Bereichen von *Aspergillus nidulans* auch stark angegriffene und weitgehend aufgelöste Bereiche zu finden sind. Im Spektrum fällt auf, dass die normalerweise stark ausgeprägten Chitinsignale nun verschwunden sind, was darauf hindeutet, dass die Chitinase gewirkt und das bereits vorher von der Glucanase freigelegte Chitin stark angegriffen oder sogar weitgehend aufgelöst hat. An den entsprechenden Stellen im Spektrum finden sich, im Gegensatz zu den Proben ohne Chitinase-Behandlung, auch keine Chitin-Signale (1641 und 1548 cm⁻¹) mehr. (Vgl. Abbildung 68)

Abbildung 68: Mikro-Raman-Spektrum von *Aspergillus nidulans* nach der Behandlung mit Glucanase E6, Proteinase K und Chitinase

Für die ATR-FTIR-Spektroskopie wurden Proben von *Aspergillus nidulans* behandelt mit dem Enzymcocktail Chitinase und Mannozyim auf Objektträger untersucht, welche sich als vielversprechende Mischung aus den Vortests des IHD ergaben. Die Messungen wurden dadurch verkompliziert, dass ein Teil der Proben während des Transports ausgetrocknet war, wodurch dann die Proben nicht gut an den ATR-Kristall angebunden worden sind. Dennoch ist zu erkennen, dass das Enzymgemisch Chitinase und Mannozyim zu geänderten Banden führt, was eindeutig auf eine Wirkung hinsichtlich eines Abbaus der Pilzstruktur hinweist (Abbildung 69).

Zusätzlich konnten die behandelten Papierproben aus dem Arbeitspaket 7 *Enzymapplikation* untersucht werden. Die Interpretation der Spektren konnte innerhalb des Projektes jedoch nicht abgeschlossen werden. Deutlich aufgezeigt wurden aber die wichtigen Peaks von Chitin und β -Glucan sowohl bei der Mikro-Raman- als auch bei der ATR-FTIR-Spektroskopie. Hierdurch eröffnen sich viele Möglichkeiten, welche in weiteren Versuchsreihen evaluiert werden müssen.

Abbildung 69: ATR-FTIR-Spektren von *Aspergillus nidulans* auf Hadernpapier nach kombinierter Enzymbehandlung durch Proteinase K, Chitinase und β -Glucanase (rot) im Vergleich zu der unbehandelten Probe (blau)

7.5 Rasterelektronenmikroskopische Analyse

Für die REM-Untersuchungen standen ein Zeiss-EVO (Metall-Kathode) und ein Zeiss-Ultra (Feldemissions-Kathode) zur Verfügung. Die Untersuchungen wurden überwiegend in der BSD-Technik durchgeführt, bei der die rückgestreuten Elektronen detektiert wurden. Mit dieser Technik ist es möglich, Abbildungen der Topologie der Oberflächen in hoher Auflösung zu erhalten und bei Bedarf auch eine chemische Analyse der Oberfläche mittels EDX durchzuführen. Mit der REM-Technik konnten Bilder in einer bis zu 2000-fachen Vergrößerung aufgenommen werden, wobei die Ortsauflösung dann im Bereich von bis zu 10 nm lag.

So sind in der Abbildung 70 Brüche an den Keimschläuchen an keimenden Konidien nach der Behandlung mit dem Vorzugsverfahren (Proteinase-Chitinase-Glucanase) zu erkennen. Diese waren an den ausschließlich pufferbehandelten Kontrollproben nicht zu beobachten.

Abbildung 70: REM-Aufnahmen von enzymbehandelten Konidien mit Keimschläuchen, in denen Brüche sichtbar sind.

8 AP 6: Herstellung definierter Testkörper als Substrat / Testkörpervorbereitung

Im Arbeitspaket 6 wurden die Testpapiere für die Versuchsreihen zur Enzymanwendung ausgewählt und Probekörper definiert. Dabei wurden verschiedene Kriterien und Fragestellungen aus dem Projekt berücksichtigt. Grundsätzlich müssen alle Testpapiere für eine bestimmte Objektgruppe repräsentativ sein, für die eine Verfahrensanwendung in Frage kommt. Dabei wurden vier verschiedene Papiere ausgewählt und umfangreich untersucht. In der Testreihe wurden Einflüsse von künstlicher Alterung und Gamma-Bestrahlung berücksichtigt.

Für die Zustandsanalyse der ausgewählten Testpapiere, die die erforderlichen Referenzwerte für die spätere Behandlungsbewertung liefern soll, wurden die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen an allen vier Testpapieren in folgenden Zuständen durchgeführt:

- unbehandelt, vor Gamma-Bestrahlung, ungealtert
- unbehandelt, nach Gamma-Bestrahlung, ungealtert
- unbehandelt, vor Gamma-Bestrahlung, künstlich gealtert
- unbehandelt, nach Gamma-Bestrahlung, künstlich gealtert

Für die umfangreichen Versuche zu „Arbeitspaket 7 – Enzymapplikation auf Testkörper“ wurde zunächst nur eines der ausgewählten Testpapiere herangezogen. Um die Papierbedarfe zu ermitteln, wurde ein Versuchsplan aufgestellt, welcher die Papiergröße, Anzahl, Verfahrensanwendungen, Referenzverfahren aufzeigt. Alle Proben sollten einer Gamma-Bestrahlung unterzogen werden, um eine Fremdkontamination auszuschließen. Daraus ergaben sich die neu herzustellenden Mengen an Testpapier, die Anfertigung der Papierzuschnitte und die Testpapieranzahl pro Versuch.

8.1 Auswahl und Bereitstellung der Testpapiere

Die Verfahrensentwicklung sollte entsprechend des Projektantrages anhand eines Hadernpapiers erfolgen, das nach historischem Vorbild neu hergestellt wurde. Dies ermöglichte einerseits die Beeinflussung der Materialeigenschaften hinsichtlich günstiger Wachstumsbedingungen für Schimmelpilzkulturen und sollte andererseits homogenere Ausgangsbedingungen für vergleichende Untersuchungen schaffen. Von der Verwendung von Novo-Testpapier wurde abgesehen, da es weder repräsentativ für die im Fokus stehende Bestandsgruppe ist noch eine gute Besiedelbarkeit durch Schimmelpilze aufzeigt. Für die Herstellung des neuen Hadernpapiers wurde die Werkstatt für Papier Gangolf Ulbricht (GU) nach den in Tabelle 11 aufgeführten Anforderungen beauftragt. Diesen Papiereigenschaften lag eine Analyse einer stark Schimmelgeschädigten Handschrift aus dem Bestand der SLUB zugrunde. Nach erfolgreicher Entwicklung des wässrigen und feuchtigkeitsreduzierten Verfahrens anhand des Testpapiers 1 (neuen Hadernpapiers), sollten beide Verfahrensweisen durch die Behandlung historischer Papiere evaluiert werden. Für diese Zwecke wurden Testpapiere 2-4 als repräsentative Auswahl für Bibliotheksbestände ausgewählt. Während das historische Hadernpapier (Testpapier 2) für die feuchtigkeitsreduzierte Variante prädestiniert ist, wäre bei entsprechenden Vorkehrungen für die Objektsicherheit für die typischen ligninhaltigen Holzschliffpapiere (vorkommend in Zeitungen, Büchern und Akten) wie auch für ligninfreie Zellstoffpapiere (vorkommend in Büchern, Akten und Geschäftsbüchern) eine wässrige Mengenbehandlung denkbar.

Tabelle 11: Angaben zu Testpapier 1 „Neues Hadernpapier“

Beschreibung	Foto	Auflicht 300fache Vergrößerung
<p>Testpapier 1 Neues Hadernpapier, Herstellung nach historischem Vorbild</p> <ul style="list-style-type: none"> 70-80 g/m² 100% Leinen 5% Knochenleim-Hautleim-Gemisch pH-Wert neutral natürliche Färbung Format A3 		

8.2 „Besiedelbarkeit“ der Testpapiere

In Vorversuchen wurde gezeigt, dass die ausgewählten Papiere und Modellpilze (vgl. Abschnitt 3) für die Untersuchungen der Enzymbehandlungen prinzipiell geeignet sind. Dazu wurde in mehreren Versuchsreihen zunächst ein geeignetes Testprocedere unter Variation der Beimpfungsart und der Nährstoffzugabe entwickelt. Als günstig erwiesen sich hier die Vorbehandlung der Papiere mit Glucoselösung, die Übertragung der Pilze von Frischkulturen durch Abstempeln und die Inkubation im Klima 25 °C/ ≥ 95 %. Beim Vergleich der unterschiedlichen Testpapiere wurden jeweils mehrere Pilzarten auf einen Probekörper aufgeimpft (Abbildung 71). In den Ansätzen mit unsterilen Papieren wurden teilweise Kontaminationen mit Fremdkeimen beobachtet - daher wurden die Papiere bei allen weiteren Versuchen zur Enzymbehandlung mittels Gammabestrahlung mit einer Dosis von 15 kGy sterilisiert.

Abbildung 71: Beimpfte Testpapiere nach 3 Wochen Inkubation: jeweils linke Papierprobe *Scopulariopsis brevicaulis*, *Aspergillus nidulans*, *Aspergillus niger*, *Chaetomium globosum*; jeweils rechte Papierprobe: *Penicillium chrysogenum*; *Aspergillus niveus*, *Myxotrichum deflexum*, *Cladosporium cladosporioides*

8.3 Analyse und Vorbereitung der Testpapiere

Für die Auswertung der Verfahrensanwendung wurden vorab umfangreiche Analysen durchgeführt. Die Auswirkungen der Künstlichen Alterung und der Gamma-Bestrahlung wurden mit einbezogen.

8.3.1 Künstliche Alterung

Um im weiteren Projektverlauf die Nachhaltigkeit der entwickelten Behandlung bzw. deren Auswirkung auf das weitere Alterungsverhalten der behandelten Papiere abschätzen zu können, wurden behandelte und unbehandelte Testpapiere einer künstlichen Alterung nach ISO 5630-5 unterzogen. Dafür wurde je Testpapier ein Probensatz in einem geschlossenen, hitzebeständigen Gefäß für fünf Tage in einem Trockenschrank auf 100 °C erhitzt. Dabei war das Verhältnis der Probeneinwaage zum Flaschenvolumen fest definiert.

8.3.2 Gamma-Bestrahlung

Um die ausgewählten Pilzarten möglichst in Reinkultur auf den Testpapieren anzuzüchten, sollten diese vor der Beimpfung mittels Gamma-Bestrahlung sterilisiert werden.

Nach Erfahrungen aus früheren Untersuchungen und einer ergänzenden Literaturrecherche musste davon ausgegangen werden, dass durch eine Gamma-Bestrahlung auch bei niedrigen Strahlungsdosen eine Schädigung der Zel-

lulose auftritt. Während bei moderater Dosis unter 50 kGy kein direkter Verlust an mechanischer Festigkeit zu erwarten ist, reduziert sich der Polymerisationsgrad bereits bei einer geringen Dosis von 5 kGy um 25%, respektive bei 10 kGy um 45-50 %, bei 25 kGy um 65% und schließlich bei 50 kGy um bis zu 77%. (Adamo *et al.*, 1998; Adamo *et al.*, 2001; Hwang *et al.*, 2020)

Für die Schimmelpilzbehandlung auf Kulturgut wird daher i.d.R. eine Bestrahlungsdosis von 5 kGy empfohlen. Da im aktuellen Projekt jedoch eine sichere Sterilisation (am IHD sonst üblich bei 25 kGy) erforderlich ist und moderate Schädigungen der Testpapiere vertretbar sind, wurde als Kompromiss eine Bestrahlung bei 15 kGy (als Minimum in der Mitte einer Kiste, zu den Außenrändern hin ansteigend) angestrebt.

8.3.3 Grammatik und Materialfeuchte

Insbesondere für die Bestimmung der Grammatik und des Materialfeuchtegehalts, aber auch für alle im Folgenden beschriebenen chemischen und mechanischen Untersuchungen ist eine genormte Konditionierung der Papierproben zwingend erforderlich. Diese erfolgte vor den Messungen durch eine Lagerung der Proben über mehrere Tage in einem auf Normbedingungen ($23 \pm 1^\circ\text{C}$, $50 \pm 2\%$ RH nach ISO 187) klimatisiertem Raum, in dem auch die Messungen durchgeführt wurden.

8.3.4 pH-Wert und Alkalinität

Der pH-Wert der Testpapiere wurde sowohl im Kalt-Extrakt nach DIN 53124 als auch auf der Papieroberfläche nach TAPPI T 529 om-04 und Arbeitsanweisung der „Empfehlung zur Prüfung des Behandlungserfolgs von Entsäuerungsverfahren für säurehaltige Druck- und Schreibpapiere“ (Hofmann & Wiesner, 2015) bestimmt. (DIN e.V., 2013)

8.3.5 Polymerisationsgrad

Der durchschnittliche Polymerisationsgrad (DP) wurde aus der nach ISO 5351 ermittelten Grenzviskosität errechnet. Die Proben wurden dazu in einer Kupferethyldiamin-Lösung (CED) gelöst und die Viskosität dieser Lösung mit Hilfe einer Mikro-Ubbelohde gegen die reine Kupferethyldiamin-Lösung gemessen. Aus dem Verhältnis beider Viskositäten wird die Grenzviskosität ermittelt und anschließend in den DP umgerechnet. Die Bestimmung der Grenzviskosität erfolgte an einem Schott CT52 Viskosimeter. Von jeder Probe wurden drei Probenstücke entnommen, aus denen drei Ansätze für die Viskositätsmessung hergestellt wurden. Für jeden dieser drei Ansätze erfolgte wiederum eine Dreifachmessung.

8.3.6 Mechanische Festigkeit

Die mechanische Festigkeit wurde nach ISO 1924-2 durch eine Reiß-Dehnungs-Messung an einer ZWICK Materialprüfmaschine des Typs BDO-FB0.5TS bestimmt. Dazu werden die auf Normklima konditionierten Testpapiere mittels Emco Streifenschneider in 15 mm breite und mindestens 220 mm lange Streifen geschnitten. Bei den industriellen Papieren erfolgte der Probenzuschnitt in Faserlaufrichtung. Je Testpapier werden mindestens zehn Streifen zur Mittelwertbildung vermessen. Diese werden einzeln in zwei Klemmbacken (glatt auf rund) mit einer Nullspannlänge von 180 mm eingespannt, die anschließend mit einer konstanten Dehnungsgeschwindigkeit von 20 mm/min auseinander bewegt werden. Die Software TestExpert 2 zeichnet dabei den Verlauf der Zugkraft und Dehnung bis zum Bruch der Probe auf. Die maximal von der Probe aufgenommene Kraft bis zum Zeitpunkt des Materialbruchs entspricht der dargestellten Bruchkraft. Um die Messwerte auf die Probendicke zu normieren und somit vergleichbarer zu machen, wurde zusätzlich die Zugfestigkeit als Verhältnis der Bruchkraft zum Probenquerschnitt bestimmt. (DIN e.V., 2007)

8.3.7 Farbort

Um im weiteren Projektverlauf eventuelle Farbveränderungen der Testpapiere durch die zu entwickelnde Behandlung zu dokumentieren, wurde zunächst in einer Referenzwertbestimmung die Färbung der unbehandelten Proben mit einem Spektralphotometer bestimmt. Dazu wurde der L^*a^*b -Farbort im CIEL $^*a^*b^*$ Normfarbraum gemessen.

Nach erneuter Messung nach der Behandlung und ggf. einer künstlichen Alterung konnte der Farbabstand Delta E als Differenz zur unbehandelten Referenzprobe berechnet werden.

Der CIEL*a*b* Normfarbraum, oder auch einfach Lab-Farbraum genannt, ist ein hauptsächlich in der grafischen Industrie eingesetzter Farbraum, in dem jede vom menschlichen Auge wahrnehmbare Farbe als Farbort durch die drei Koordinaten L*, a* und b* beschrieben wird. Dabei beschreibt der L*-Wert die Helligkeit von Schwarz (0) nach weiß (100), a* beschreibt den Grün- oder Rotanteil und b* den Blau- oder Gelbanteil. Delta E, als der Farbabstand zweier Punkte 1 und 2 in diesem Farbraum, berechnet sich nach ISO 12647 wie folgt:

$$\Delta E = \sqrt{\Delta L^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2}}$$

Ab einem Delta E Wert von 2 kann vom menschlichen Auge ein merklicher Farbunterschied zwischen zwei Proben wahrgenommen werden. Ab einer Differenz von 5 spricht man im Allgemeinen von einer anderen Farbe.

8.3.8 Benetzbarkeit

Zur Abschätzung der Benetzbarkeit der ausgewählten Testpapiere mit der künftigen wässrigen Behandlungslösung wurde deren Oberflächenspannung nach DIN-Entwurf 53364 bzw. ISO 8296 mittels Testtinten ermittelt. Dazu wurden Plasmatareat Ethanol-Testtinten verwendet, die für einen Wertebereich von 28 – 72 mN/m in 2er-Schritten verfügbar sind. Beginnend mit einer hohen Oberflächenspannung werden die Testpapiere mit jeweils einem Pinselstrich der Testtinten benetzt. Bleiben die Pinselstrichränder für mindestens 2 sec stabil, gilt das Substrat laut Herstellerangaben als gut benetzbar.

8.4 Herstellung der Testkörper

In Vorbereitung der für die Verfahrensentwicklung geplanten Versuchsreihen wurden aus Testpapier 1b insgesamt knapp 2.500 Probenstücke zugeschnitten und 344 Testkörper mittels Klebebindung hergestellt. Diese wurden einzeln in dicht verschlossene Ziplock-Beutel verpackt zur Gamma-Bestrahlung weitergeleitet (Vgl. 8.3.2, Abbildung 72). Ein Beutel enthält dabei jeweils die je Versuchsreihe für einen ausgewählten Pilz vorgesehene Probenmenge. Auf diese Weise sollte unnötiges Öffnen der Beutel und ungewollte Kontaminierung der Proben nach der Bestrahlung vermieden werden.

Abbildung 72 Testkörperherstellung (links) und Probenversand (rechts).

8.5 Beimpfung der Testkörper

Damit die 50 x 50 mm großen Testpapiere sich während der Beimpfung, der Reinigung und Wässerung, sowie der anschließenden Trocknung nicht verziehen, wurden diese in kleine sterilisierte Diarahmen eingespannt. Die so präparierten Testkörper konnten den Prozess problemlos durchlaufen und ließen auch im Nachgang zu, detailreiche Mikroskopische Aufnahmen zu erstellen. Bei der Wässerung im Stapel im ZFB wurden die Proben aus dem Rahmen

entnommen, da es zu Schwierigkeiten bei der Handhabung der feuchten Papiere kam. Als Modellpilz wurde *Aspergillus nidulans*, Stamm S56, verwendet. Die durch Gammastrahlung sterilisierten Testkörper der Abmessungen von 50 mm × 50 mm wurden in glaslose Diarahmen aus Kunststoff eingespannt und mit einer Pilzsuspension, die von dicht bewachsenen Nähragarplatten durch Abstreichen mit Glucose-Lösung gewonnen wurde, beimpft. Die Objektträger wurden über einen Zeitraum von ca. einer Woche bei 25 °C bebrütet. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ein starker Bewuchs mit unterschiedlichen Entwicklungsstadien gebildet (Abbildung 73). Anschließend wurden die Papiere über Nacht im Brutschrank bei 50 °C getrocknet und standen anschließend für die Versuchsreihen zur Verfügung.

Abbildung 73: Probepapier eingespannt in einen Diarahmen nach der Beimpfung und Bebrütung.

8.6 Mikro-Raman- und ATR-FTIR-Spektrum des Hadernpapiers

Hier wurde das Testpapier betrachtet, um festzustellen, ob auch beimpfte Papiere und im nächsten Schritt mit Enzym behandelte Papiere innerhalb des Projektes hinsichtlich des Schimmelpilzabbaus analysiert werden können.

Mikro-Raman-Spektrum – Hadernpapier Vergleich mit konventioneller Raman-Spektroskopie

- 896** Glucose ring deformation (Blackwell, 1977)
- 970–1050** C–C and C–O vibration (Tsuboi, 1957)
- 1090–1120** Skeletal deformation (Fig. 7i) (SI, Movie S7I) Lee et al. (2013b)
- 1160** Skeletal deformation (Fig. 7h) (SI, Movie S7H) Lee et al. (2013b)
- 1315** C–C–H, C–O–H, and CH₂ bending (Blackwell, 1977)
- 1338–1378** C–C–H, C–O–H, and O–C–H (Wiley and Atalla, 1987)
- 1470** CH₂ bending (Fig. 7g) (SI, Movie S7G) Lee et al (2013b)

Mit einem kommerziell verfügbaren Mikro-Raman-Spektrometer (Bruker MultiRAM, Anregungswellenlänge 1064 nm, Auflösung 4 cm⁻¹, Ge-Detektor) wurden erste Testmessungen an den bereitgestellten Papieren vorgenommen. Dafür wurden die Testpapiere 1-4 verwendet. Die bereitgestellten Papiersorten sind mittels Mikro-Raman-Spektroskopie unterscheidbar. Dabei fällt auf, dass das Testpapier 1 eine starke Raman-Spektroskopie zwischen 500-1000 cm⁻¹ aufweist und sich damit von den Testpapieren 2 und 3 abhebt. Das Holzschliff-Papier weist ebenfalls deutliche Unterschiede zu den anderen Papiersorten auf und ist gut identifizierbar. Dabei sind die bekannten Herstellungsverfahren zu berücksichtigen (im Fall der Hadernpapiere ggf. die Leimung mit Gelatine). Beim weiteren Vergleich mit Literaturdaten zur schwingungsspektroskopischen Celluloseanalytik können bei den modernen Papieren eindeutige

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

Zuordnungen der Mikro-Raman-Banden zu den Molekülschwingungen der Cellulosemoleküle vorgenommen werden (Makarem *et al.*, 2019). Besonders wichtig für die Celluloseanalytik sind die spektralen Bereiche A) 50 - 750⁻¹ cm, B) 850 - 1550 cm⁻¹, C) 2600 - 3600 cm⁻¹. Damit besteht jetzt die Möglichkeit an den gezielt ausgewählten, mit Schimmelpilzen befallenen Papieren den beginnenden oder fortgeschrittenen Papierabbau, die vorhandenen Pilzspezies, über deren Zellwandaufbau (Glucane, Chitin, u.a. Komponenten) sowie deren mögliche Abbaureaktionen nach Enzymbehandlung eingehender zu studieren (Ghosal *et al.*, 2012).

Aus dem Vergleich der ATR-FTIR-Spektren der historischen Hadernpapiere mit den Testpapieren ist zu erkennen, dass beide Papiere ein sehr ähnliches ATR-FTIR-Spektrum aufweisen (Abbildung 74). Die Bandenlage aller Peaks ist identisch; die Intensitäten der Banden unterscheidet sich etwas, was aber auf das Messverfahren zurückzuführen ist (unterschiedliche Anpressdrücke).

Abbildung 74: ATR-FTIR-Spektren von Testpapier 1b sowie von historischem Hadernpapier

9 AP 7: Enzymapplikation auf Testkörpern

Nach Bestimmung der passenden Enzyme wurden die Versuchsreihen durch das ZFB und die SLUB gestartet. Für die Enzymapplikation wurde sowohl ein wässriges als auch ein feuchtigkeitsarmes, partielles Verfahren angestrebt. Dabei wurden in ersten Vorversuchen Erfahrungen zu den Verfahrensmöglichkeiten ermittelt und Auswertungsoptionen zusammen mit dem IHD ausgetestet. Enzyme sind in der Restaurierung bereits lange ein Thema und werden vor allem zur Entfernung von Klebstoffen, wie Gelatine und Stärkekleister eingesetzt. Chronologische Zusammenfassungen finden sich dazu zum Beispiel bei Cremonesi & Casoli, 2021 und Decoux, 2002. Eine ATR-FTIR-Messung des Vorzugsverfahrens der wässrigen Anwendung durch das ISC sollte aufzeigen, ob hier eine Interpretation möglich ist.

9.1 Versuchskörper und deren Betrachtung

Für die Bewertung der Enzymanwendung wurden verschiedene visuelle und messtechnische Verfahren erprobt, durch die eine objektive Bewertung der Versuchsreihe möglich war:

- mikroskopischer Vergleich „Vorher“ und „Nachher“ (Abbildung 76)
- Partikel- und Flächenmessung (Schmidt, 2013)
- ATP/AMP-Messung (Meier, 2006)
- Fluoreszenzbetrachtung Sytoxgreen
- Fluoreszenzbetrachtung Blankophor
- Fluoreszenzbetrachtung Propidiumiodid
- Fluoreszenzbetrachtung Texas Red (Sullivan *et al.*, 2014)
- Stoffdichte
- Brechungsindex
- Glucose-Nachweis/ Nachweis von Abbauprodukten
- Abklatschproben
- Bebrütung
- Farbortmessung/Weißgradbestimmung

Abbildung 75: Flächenmessung, Anfärbung mit dem Fluoreszenzfarbstoff Texas Red und Abklatschprobe

Dabei wurden die aussagekräftigsten Ergebnisse mit einer mikroskopischen Auswertung an beiden Standorten der Versuchsreihen in der SLUB und im ZFB erzielt. Diese wurde mit Abklatschproben und Fluoreszenzbetrachtung mit Propidiumiodid des IHD ergänzt.

Für die Mikroskopische Betrachtung wurden mehrere Aufnahmen pro Probekörper an je drei Stellen gemacht. Der Workflow für die Bilder wurde definiert, wobei die Koordinatenbestimmung der Digitalmikroskope genutzt werden konnte. Hierbei sind die Diarahmen ein großer Vorteil, da sie sich problemlos in eine Vorrichtung einspannen lassen. Markante Phänomene lassen sich dadurch problemlos zuordnen (Abbildung 77 bis Abbildung 81).

Abbildung 76: Mikroskopische Auswertung der Probekörper am Digitalmikroskop mit Hilfe der Koordinatenbestimmung an der SLUB

Abbildung 77: Flächenzusammensetzung am Digitalmikroskop in einer 50fachen Vergrößerung

OL-Oben-Links

Mitte-Mitte-der-Probe

UR--Unten-Rechts

Abbildung 78: Mikroskopische Bilder an drei Stellen der Probe

Abbildung 79: Auflichtaufnahmen der Probekörper in 20- und 50facher Vergrößerung

Abbildung 80: Auflichtaufnahmen der Probekörper in 100- und 300facher Vergrößerung

Abbildung 81: Auflichtaufnahmen in 3D Zusammensetzung in 500facher Vergrößerung. Links eine unbehandelte Probe und als Vergleich eine behandelte Probe mit Enzymen. Markante Erscheinungen erleichtern die klare Zuordnung der Flächen.

9.2 Versuchsdurchführung wässrige Anwendung

Teilziel dieses Arbeitspaketes war die Entwicklung einer wässrigen Enzymanwendung als eine Tauchbehandlung von mit Schimmelpilz verunreinigten Papierobjekten. Zur Testung und Entwicklung eines Verfahrens wurde zunächst nur eine Art der Testpapiere ausgewählt. Mit Abschluss der Laborversuche des „Arbeitspakets 5 Wirkungssteigerung durch Enzymgemische (Enzymcocktails)“ wurde das Verfahren schrittweise angepasst und optimiert. Die umfangreichen Testreihen beinhalteten vor allem Versuche zur Ermittlung der geeigneten Behandlungsparameter wie der Enzymkonzentration und der Einwirkdauer.

9.2.1 Vorversuche und Optimierung der wässrigen Anwendung

In den verschiedenen Versuchen wurden die einzelnen Parameter stetig angepasst und optimiert. Die ersten Versuche wurden mit 5x5 cm großen Testpapieren durchgeführt, wie unter Punkt Beimpfung der Testkörper 8.5 beschriebenen (Abbildung 82).

Abbildung 82: Erste Versuche mit Einzelblättern zur wässrigen Anwendung und im Stapel.

Chitinase und Mannozyim wurden zu Beginn der Versuche in je einem Behandlungsschritt zugegeben. Da beide Enzyme im gleichen Puffer zugesetzt wurden und sich nicht gegenseitig abbauen, wurden die einzelnen Schritte im Sinne einer Vereinfachung des Versuches zusammengelegt. Des Weiteren wurde die Einwirkzeit der Enzyme variiert. Um einen ersten Eindruck von der Wirksamkeit der Enzyme zu erhalten, wurden zunächst besonders lange Behandlungszeiten für die Chitinase (18 h) und für das Mannozyim (6 h) gewählt. Durch mehrere Optimierungsschritte konnte die Einwirkzeit auf 4 h reduziert werden. Im gleichen Zuge wurde erkannt, dass die Proteinase eine wichtige Funktion in der wässrigen enzymatischen Anwendung innehat. Daher wurde deren Einwirkzeit von einer auf zwei Stunden erhöht. Die Proteinase ist jedoch sehr reaktiv und muss aus dem System entfernt werden. Das Enzym würde sonst die Chitinase und das Mannozyim abbauen. Daher wurden zwischen den einzelnen Enzymbehandlungen Wässerungsschritte eingeführt. (vgl. Abschnitt 7). Durch die Schimmelpilze lassen sich die Papiere aufgrund der hydrophoben Oberflächenproteine schlechter benetzen. Daher wurde ein Vorwässerungsschritt integriert. Um die Enzyme aus dem Papier zu spülen, erfolgte ein Nachwässerungsschritt. Eine weitere Verbesserung der Benetzbarkeit der Proben wurde durch den Zusatz von 0,1 % Tween 80 erreicht. Ob es noch weitere positive Effekte aufweist, muss durch andere Analysemethoden geprüft werden. Dies ist nicht nur durch optische Auswertung erreichbar.

Die Versuche wurden zu Beginn mit Einzelpapieren durchgeführt und im Anschluss wurde das Verfahren auf ein „Mengenverfahren“ im Stapel übertragen. In Tabelle 12 und Tabelle 13 sind exemplarisch mit *Aspergillus nidulans* beimpfte Proben vor und nach der enzymatischen Einzelblattbehandlung dargestellt.

Tabelle 12: Enzymbehandlung *Aspergillus nidulans*, links: Vor der Behandlung, rechts: nach der Behandlung. Alle Bilder mit dem Maßstabsbalken von 1mm sind bei einer 101-fachen Vergrößerung aufgenommen wurden. 200 µm bei einer 500-fachen und 100 µm mit einer 700-fachen Vergrößerung.

Tabelle 13: vorher (links) und nachher (rechts) Aufnahmen vom Papier nach der Behandlung; Oben: wässrigen, enzymatischen Behandlung; Unten: Blindprobe TRIS-Puffer, Tween 80

Für die wässrige, enzymatische Behandlung wurden Proben verwendet, die einen sehr starken Bewuchs aufwiesen. Sie waren deutlich dunkler und verschmutzter, auch im Vergleich zu den verwendeten Blindproben. Daher ist der Effekt im Vergleich zu den Blindproben nicht so stark ausgeprägt. Jedoch ist das Hyphennetzwerk verschwunden. Es gibt auch keine „Verballungen“ mehr, wie sie noch in den Blindproben vorzufinden waren. Ascomata, die besonders vom Netzwerk umschlossen wurden, sind gänzlich freigelegt worden. Inwiefern die verbliebenen Strukturen beschädigt sind, muss durch nachgelagerte spektroskopische Methoden beurteilt werden. Mikroskopische Untersuchungen allein sind dafür nicht ausreichend.

9.2.2 Versuchsaufbau wässrige Anwendung

In den Vorversuchen wurden die Papiere einzeln mit den Enzymlösungen behandelt. Im folgenden Versuch wurde das Verfahren auf einen Stapel von 10 mit Schimmelpilz beimpften Papieren übertragen. Für den Versuch wurden Papiere verwendet, die mit *Aspergillus* und mit *Chaetomium madrasense* beimpft wurden. Anhand dieser Proben, wurden auch weitere Analysen durchgeführt. Dies ermöglichte den Vergleich zwischen unbehandelt / ohne Schimmelpilz, unbehandelt / mit Schimmelpilz und behandelt.²

Die Behandlung der Proben erfolgte in fünf Schritten:

1. Vorwässerung: 5 min mit dem. H₂O + 0,1 % Tween80 auf einem Laborrüttler (Gebhardt), Stufe 4
2. 2 h Proteinase (TRIS-Puffer, pH 7,6 + 0,1 % Tween80), 50 °C Ofen
3. Zwischenwässerung: 5 min mit dem. H₂O + 0,1 % Tween80 auf dem Laborrüttler (Gebhardt), Stufe 4
4. 4 h Chitinase (Citratpuffer, pH5,6 + 0,1 % Tween80) + Mannozyim, 50 °C Ofen
5. Nachbehandlung: 5 min mit dem. H₂O + 0,1 % Tween80 auf dem Laborrüttler (Gebhardt), Stufe 4

Anschließend wurden die Papiere getrocknet und ausgewertet. Die Papiere wurden zwischen Gittern in eine luftdicht verschließbare Box gestapelt. Mit einem weiteren Gitter wurden die Papiere beschwert, sodass der Verbrauch an Reagenzien möglichst geringgehalten wurde. Für einen Versuch mit je zehn Papieren wurden jeweils 250 mL Lösung für die einzelnen Behandlungsschritte benötigt (Abbildung 83).

Abbildung 83: Einzelner Probestkörper beimpft mit *Aspergillus nidulans* (links) und Ansicht der Papiere im Stapel (rechts).

Zur Beurteilung wurde jeweils das untere, mittlere und obere Papier im Stapel mikroskopisch betrachtet. Folgende Analysen wurden im Anschluss an den behandelten Papierproben zur Bewertung des Verfahrens durchgeführt:

- Alkalische Reserve / Säuregehalt (AR)
- Extrakt-pH
- Zugfestigkeit
- Depolymerisationsgrad (DP)
- Benetzbarkeit

Verwendete Enzyme:

- Chitinase (5 mL) mit Citratpuffer, 0,1 % Tween 80 (pH 5,6, 5 mL)
- Mannozyim (10 mg/L entspricht 0,1g) mit Citratpuffer, 0,1 % Tween 80 (pH 5,6, 5 mL)
- Proteinase (Konzentration: 200 µg/ml, 100 µL + 9,9 mL TRIS-Puffer, 0,1 % Tween (pH 7,6)
- Demin. Wasser

² Die Papiere wiesen einen stark unterschiedlich ausgeprägten Schimmelbewuchs auf. Für die Versuche wurden Papiere ausgewählt, die einen jeweils ähnlichen Befall aufwiesen.

9.2.3 Versuchsreihe am Beispiel von *Aspergillus nidulans*

Im Folgenden sollen die Ergebnisse aus der Verfahrensentwicklung exemplarisch am Beispiel des Schimmelpilzes *Aspergillus nidulans* erläutert werden. Die mikroskopischen Aufnahmen wurden von Blatt 1 ganz unten aus dem Stapel, von Blatt 5 aus der Mitte des Stapels, sowie von Blatt 10 ganz oben im Stapel angefertigt.

Vor dem Versuch

Nach der wässrigen Behandlung

Abbildung 84: Mikroskopieaufnahmen Blatt 1 unten im Stapel links: vor der Behandlung, rechts: nach der wässrigen enzymatischen Behandlung (2 h Protease, TRIS-Puffer und Tween 80, 4h Chitinase und Mannozyim, Citratpuffer und Tween 80). Maßstabsbalken 1mm: 101-fache Vergrößerung, 200 µm: 300/500-fache Vergrößerung und 100 µm 800-fache Vergrößerung.

In Abbildung 84 wird ersichtlich, dass das Hyphennetzwerk durch die enzymatische Behandlung verändert wird. In den Vorheraufnahmen (links) ist das Netzwerk deutlich ausgeprägt. In den jeweils rechten Bildern ist exakt dieselbe Stelle nach der Behandlung untersucht worden. Hier lässt sich erkennen, dass sich das Netzwerk nun verändert darstellt. Es liegen noch einzelne melaninhaltige Hyphen vor, doch der Großteil ist verschwunden. Das Papier wurde soweit vom Schimmelpilz befreit, dass unter dem Mikroskop Papierfasern erkennbar sind.

Papier 5, aus der Mitte des Stapels:

Dieses Papier weist einen eher bräunlichen Schimmelpilzbewuchs auf. Bei dem Blatt in der Mitte des Stapels wird deutlich, dass die enzymatische Behandlung nicht so effektiv wie im unteren Blatt war. In Abbildung 85 erkennt man im rechten Bild noch ein Netzwerk, auch sind die Konidienträger und Sporen noch vorhanden. Dies kann daran liegen, dass an dieser Stelle im Stapel die enzymatischen Lösungen nicht gut genug zum Papier gelangt sind.

Vor dem Versuch

Nach der wässrigen Behandlung

Abbildung 85: Mikroskopieaufnahmen Blatt 5 mittig im Stapel. Stapel links: vor der Behandlung, rechts: nach der wässrigen enzymatischen Behandlung (2 h Protease, TRIS-Puffer und Tween 80, 4h Chitinase und Mannozyym, Citratpuffer und Tween 80). Maßstabsbalken 1mm: 101fache Vergrößerung, 200 µm: 500-fache Vergrößerung.

10. Blatt, ganz oben im Stapel:

Dieses weist ebenfalls einen grünlichen Schimmelpilzbefall auf. Entsprechende Stellen wurden mit einem Bleistift markiert und unter dem Mikroskop genauer betrachtet (Abbildung 86). Diese Probe zeigt einen deutlichen Reinigungseffekt. Das Hyphennetzwerk ist fast vollständig verschwunden. Nur noch dunkle melaninhaltige Rückstände sind unter dem Mikroskop erkennbar.

Vor dem Versuch

Nach der wässrigen Behandlung

Abbildung 86: Mikroskopieaufnahmen Blatt 10 oben auf dem Stapel. Stapel links: vor der Behandlung, rechts: nach der wässrigen enzymatischen Behandlung (2 h Protease, TRIS-Puffer und Tween 80, 4h Chitinase und Mannozyim, Citratpuffer und Tween 80). Maßstabsbalken 1mm: 101fache Vergrößerung, 200 µm: 500-fache Vergrößerung.

Die erhaltenen Daten für das Testpapier 1b mit Schimmelpilzbewuchs und nach der Behandlung zeigen sehr ähnliche Ergebnisse. Dies lässt die Aussage zu, dass der Schimmelpilzbewuchs das Papier nachhaltig verändert. Betrachtet man den DP, wird es deutlich fragiler. Der DP fällt von einem Ursprungswert von 857 auf 650. Auch die Zugfestigkeit verringert sich deutlich. Von 21 N/mm² auf 8 N/mm². Dies zeigt an, dass der Schimmelpilz das Papier sehr stark abbaut.

Die alkalische Reserve zeigt einen Anstieg nach dem Schimmelpilzbewuchs, dies kann verschiedene Gründe haben, z.B. können durch die Beimpfung mit dem Schimmelpilz Ionen eingetragen worden sein. Es könnten aber auch andere Abbauprodukte gebildet werden (Szczepanowska, 2023).

Alle Papiere sind durch die Werkstatt für Papier (Gangolf Ulbricht) handgeschöpft worden. Dadurch weisen die einzelnen Papiere eine natürliche Schwankung in der alkalischen Reserve auf. Dies könnte eine weitere mögliche Ursache für die Streuung der Werte in Tabelle 14 sein.

Tabelle 14: Zusammenfassung der einzelnen Analysen am Testpapier 1b, unbehandelt, mit Schimmelpilz beimpft und nach der wässrigen, enzymatischen Behandlung.

Testpapier	Probe	Extrakt-pH	Alkali-Gehalt [Ma.-% MgCO ₃]	DP		Zugfestigkeit [N/mm ²]		Benetzbarkeit geg. H ₂ O	
		Mittelwert	Mittelwert	Mittelwert	Stabw	Mittelwert	Stabw	mN/m	Bewertung
1b	Hadern GU	7,8	2,30	857	29	21,3	1,1	72	gut
1b unbehandelt + Schimmelbewuchs	Hadern GU	7,3	3,4	650	72	8	1,7	60	schlecht
1b behandelt	Hadern GU	7,1	0,78	602	1	7	1,3	-	gut

Fazit Behandlung *Aspergillus nidulans* im Stapel:

Nach jedem Behandlungs- sowie Wässerungsschritt, zeigte sich der wässrige Rückstand braun und enthielt viele Abbauprodukte und Schwebestoffe. Die Mikroskopie-Aufnahmen zeigten Unterschiede in der Abhängigkeit von der Lage im Stapel deutlich: das unterste und das oberste Blatt schienen gut in Kontakt mit den Enzymen gekommen zu sein. Die Probe in der Mitte des Stapels weist noch deutliche Schimmelpilzstrukturen auf. Mit einigen Modifikationen und Optimierungen ist das Verfahren auch als Bulkverfahren denkbar. Hierbei sollten nochmals Untersuchungen über die Enzymkonzentration, Einwirkdauer, Temperatur und Bewegung während der Behandlung sowie zum Versuchsaufbau (Anordnung der Papiere) unternommen werden.

9.2.4 Versuchsreihe am Beispiel von *Chaetomium madrasense*

Im Folgenden sollen die Ergebnisse aus dem Versuch am Beispiel des Schimmelpilzes *Chaetomium madrasense* erläutert werden. Die mikroskopischen Aufnahmen wurden von Blatt 1 ganz unten aus dem Stapel, von Blatt 5 aus der Mitte des Stapels, sowie von Blatt 10 ganz oben im Stapel angefertigt. Nachfolgend sind nur die Ergebnisse von Blatt 10 abgebildet (Abbildung 87).

Blatt 10, oben auf dem Stapel:

Abbildung 87: Mikroskopieaufnahmen, des obersten Blattes im Stapel, vor (links) und nach (rechts) der wässrigen, enzymatischen Behandlung. Oben: 101fache Vergrößerung, unten 300fache Vergrößerung.

Die wässrige enzymatische Behandlung zeigte auch bei den Papieren mit dem Schimmelpilz *Chaetomium* deutliche Veränderungen am Schimmelpilzbewuchs. Vor der Behandlung war dieser sehr dreidimensional ausgeprägt, was nach dem Versuch verloren gegangen ist. Die Ascumata sind nur noch teilweise vorhanden und zeigen strukturelle Veränderungen auf. Um Vergleiche ziehen zu können, wurden an den Papieren, die mit dem Schimmelpilz *Chaetomium* beimpft waren, weitere Analysen, wie Reißdehnungs-Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse der durchgeführten Papieranalysen sind in Tabelle 15 zusammengefasst.

Tabelle 15: Zusammenfassung der Analysen.

Testpapier	Probe	Extrakt-pH	Alkali-Gehalt [Ma.-% MgCO ₃]	DP		Zugfestigkeit [N/mm ²]		Benetzbarkeit geg. H ₂ O	
		Mittelwert	Mittelwert	Mittelwert	Stabw	Mittelwert	Stabw	mN/m	Bewertung
1b	Hadern GU	7,8	2,27	857	29	21,3	1,1	72	gut
1b unbehandelt + Schimmelbewuchs	Hadern GU	7,3	3,5	545	2	9	3,6	65	gut
1b behandelt	Hadern GU	7,1	1,4	678	1	9	1,5	-	gut

Auch bei *Chaetomium madrasense* kann man feststellen, dass der Schimmelpilzbewuchs für die Destabilisierung des Papiers verantwortlich ist. Nach jedem Behandlungs- und Wässerungsschritt zeigte sich der wässrige Rückstand braun und enthielt viele Schwebestoffe.

Fazit:

Die Papiere wirkten nach der enzymatischen Behandlung durch die damit einhergehende Wässerung sauberer als vor Beginn der Behandlung. Die Papiere wurden in den Versuchen je nach Lage im Stapel unterschiedlich gut gereinigt. Mittig waren die Papiere vermutlich zu eng gepackt, so dass diese vermutlich schlechter benetzt wurden. Mit einigen Optimierungen kann das Verfahren auch im Stapel angewendet werden. Mögliche Optimierungsvorschläge sind:

- leichte Bewegung der Proben (bessere Benetzung mit den Enzymen)
- lockere Stapelweise der Proben

Für eine Anwendung im Stapel müssen nochmals Untersuchungen über die Enzymkonzentration und Einwirkdauer durchgeführt werden.

9.3 Versuchsdurchführung Kompressen-Anwendung

Teilziel dieses Arbeitspaketes war die Entwicklung einer feuchtigkeitsarmen Enzymanwendung als ein Verfahren für unikale und wertvolle Handschriften. Hierbei sollte eine partielle Anwendung erprobt werden. Zusätzlich sollte die Frage nach der Tiefenwirksamkeit der Enzymbehandlung geklärt werden. Dabei wurden verschiedene Kompressen ausprobiert und kombiniert. Dies erfolgte bereits in Vorversuchen. Die Ergebnisse daraus wurden dann auf das Vorzugsverfahren übertragen und für die Testreihe verwendet. Dabei stellte die Kompressen-Anwendung einen Prozess dar, welcher immer weiter optimiert wurde und innerhalb des Projektes noch nicht abschließend entwickelt werden konnte.

9.3.1 Vorversuche und Optimierung zu der Kompressen-Anwendung

In Vorbereitung der Versuchsreihen zur Verfahrensentwicklung wurde im ersten Schritt eine Auflistung erstellt und eine Auswahl an Kompressen getroffen, welche auch fachübergreifend bereits in Verbindung mit Enzymen verwendet werden.

Die Erkenntnisse aus dem Vorprojekt (SLUB Dresden, 2018) und die weiterführende Literaturrecherche wurden mit einbezogen. Die ausgewählten Kompressen (Tabelle 16) wurden im Handling erprobt und die Wasserabgabe visuell, sowie gravimetrisch untersucht. Dabei sollten auch Einflussfaktoren wie Zwischenlagepapiere zwischen Objekt und Komresse als auch die Bedeutung der Vorkonditionierung evaluiert werden (Sullivan *et al.*, 2017). In Methode 1 wurden die Feuchtigkeitsauswirkungen vorerst über die Massezunahme ermittelt. Dabei wurden aus dem Stapel von 5 Papieren die ersten drei Papiere jeweils nach 30 oder 60 Minuten gewogen und die Massezunahme in g ermittelt.

In Methode 2 wurde das erste Papier mit wasserlöslichen Farbe gestempelt. In Zeitintervallen von 10, 20, 30 und 60 Minuten wurden die Papiere 1-5 kontrolliert und der Farbverlauf dokumentiert.

In Methode 3 wurde das Kompressenmaterial selbst eingefärbt und die Ausbreitung des Wassers auf die Papiere 1-5 in den Zeitintervallen von 10, 20, 30 und 60 Minuten kontrolliert und der Farbverlauf dokumentiert.

Ziel der Versuchsreihe war es, eine Komresse zu finden, welche möglichst wenig Wasser abgibt, um den Einfluss auf das Papier gering zu halten und gleichzeitig eine Enzymbehandlung ermöglicht. Da innerhalb des Projektes auch ein Ausblick auf das Schadensbild der verklebten Buchseiten gegeben werden sollte, war auch das Durchdringen von Flüssigkeit durch mehrere Papierblätter interessant (Hartmann, 2018). Folgende Kompressentypen wurden diskutiert:

- Gellan Gum → (Delattre *et al.*, 2017; Filpo *et al.*, 2016; Iannuccelli & Silvia Sotgiu, 2010)
- Agarose → (Borring & Skov Hilby, 2015; Scott, 2012; van Dyke, 2004, 2017; Warda *et al.*, 2007)
- Evolon® → (Baij *et al.*, 2021; Freudenberg Performance Materials s.a.s; Marina Ruiz Molina & Amy E. Hughes, 2016)

- Nanorestore-Gele® HWR/ Nanorestore-Gele® MWR → (Conorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase, 2022; Domingues *et al.*, 2013; Leroux, 2016; Mazzuca *et al.*, 2017)
- Methocel → (Blüher *et al.*, 1996; Decoux, 2002)

Dabei wurden fünf Kompressen, wie in Tabelle 16 dargestellt, weiter betrachtet.

Tabelle 16: Überblick über ausgewählte Kompressen

	Kompresse	Material	Bild Kompresse	Farbaufnahme nach 10 Minuten	Reinigungseffekt nach 10 Minuten
1	Agarose CSL-AG100 (1,2 %)	Polysaccharid			
2	Gellan gum (2 / 3 %)	Polysaccharid			
3	Nano-Restore MWR	semi-interpenetrierten pHEMA/PVP-Netzwerk			
4	Nano-Restore HWR	semi-interpenetrierten pHEMA/PVP-Netzwerk			
5	Evolon®	Mikrofilament-Textilmaterialien			

Die Versuchsvarianten konnten in der Testreihe genauer verifiziert werden. Dabei erwies sich das Zwischenlagepapier als gute Barriere zwischen Kompresse und Objekt, welche die Handhabung gerade auch im Hinblick auf geschädigte und starke degradierte Objekte erleichtert. Das dünne Zwischenlagepapier minimiert die Migration von schädigenden Stoffen aus der Kompresse in das zu behandelnde Papier (Warda *et al.*, 2007). Bei einigen trockenen Kompressen haftete die Kompresse bereits nach 10 Minuten so stark an der Papieroberfläche, dass beim Entfernen der Kompresse Papierfasern mit abgenommen werden (Abbildung 88). So bildet das Zwischenlagepapier auch einen Schutz für die Papieroberfläche.

Abbildung 88: Rückstände an der Gelkompresse Agarose 1,2% ohne Zwischenlagepapier nach der Anwendung von 10 Minuten (links). Kompressen Agarose 1,2% und Evolon®CT im Vergleich mit unterschiedlicher Wasserabgabe (oben) und damit auch unterschiedlichen ausschwemmenden Eigenschaften der Stempelfarbe (unten) (Mitte). Aufgelegte Kompressen Nanorestore® MWR (rechts)

Zu ermitteln ist, wie viel Feuchtigkeit die ausgewählten Enzyme zur Sicherstellung ihrer Wirksamkeit benötigen. Durch die Versuche mit dem Farbverlauf der gefärbten Kompressen der verschiedenen Kompressentypen konnten hierzu Vergleiche aufgestellt und auch die Gleichmäßigkeit der Anwendung visualisiert werden. Je mehr Feuchte ein Kompressenmaterial abgeben kann, desto gleichmäßiger durchfeuchtet es. Die hohe Wasserabgabe führt dabei auch zu einer Ausschwemmung wasserlöslicher Bestandteile, wie die Stempelfarbe auf die darunterliegenden Papiere. Dieses Verfahren sichert einen hohen Wassergehalt, welche die Enzymanwendung ermöglicht, führt aber gleichzeitig zu Risiken für die Papiere, wie die Bildung von Wasserrädern und deren Schreibstoffe.

Im Versuch konnte nachgewiesen werden, dass das Zwischenlagepapier bei den meisten Kompressen eine verlangsamte Wasseraufnahme des Papiers bewirkt. Damit verringert es die Schwere des Durchschlagens der Stempelfarbe und die Stärke des Feuchtigkeitseintrags. Trotzdem wird noch Feuchtigkeit an die oberen Blätter des Stapels abgegeben, wenn auch auf einem leicht reduzierten Niveau.

Die Vorkonditionierung des Test- und Zwischenlagepapiers lässt in den ersten Versuchsreihen den Schluss zu, dass bei trockenen Kompressen, wie den Nanorestore Gelen HWR und MWR eine schnellere Wasseraufnahme des Papiers festgestellt werden kann. Auch finden sich die maximalen Werte der Massenzunahme meist in Verbindung mit einer Vorkonditionierung. Damit erreicht man bei der Verwendung des Zwischenlagepapiers und der Vorkonditionierung das beste Ergebnis in Hinsicht auf eine Enzymanwendung.

Die Ergebnisse der Versuche sind durch die Abbildung 89 bis Abbildung 91 illustriert.

Abbildung 89: Unbehandelte Probe, Kompressen-Anwendung am Beispiel Nanorestore-Gel® MWR ohne Zwischenlagepapier, mit Zwischenlagepapier und mit Vorkonditionierung mit Zwischenlagepapier (von links nach rechts).

Abbildung 90: nur leicht verlaufende Stempelfarbe nach 60 Minuten und deutlich aufgenommene Stempelfarbe der Komresse Nanorestore® MWR nach der Anwendung .

Abbildung 91: Unterschiedliche Feuchtigkeitsaufnahme und -weitergabe auf die folgenden Blätter im Stapel (a) nach e) entspricht links nach rechts bei Testpapier 1b/Hadernpapier (oben) und dem Novo-Testpapier 2 (unten).

Als Ergebnis der Vorversuche kann eine Verwendung eines Zwischenlagepapiers und eine Vorkonditionierung des Objektes empfohlen werden. Bei den Gelen treffen sich verschiedene Eigenschaften. Je nach Bedarf an Feuchtigkeit für die ausgewählten Enzyme können unterschiedliche Gele und Kompressen verwendet werden. Alle Kompressen erreichen innerhalb von maximal 20 Minuten einen Luftfeuchtigkeitsanstieg auf 99,9 % relative Luftfeuchte unterhalb des ersten Blattes.

Agarose und Gellan Gum geben messbar und visuell sichtbar am meisten Feuchtigkeit ab und sind in der Lage, mehrere Blätter Hadernpapier innerhalb von 60 Minuten komplett zu durchfeuchten. Dabei spielt hier die Benetzbarkeit der Papiere eine entscheidende Rolle. Das Novo-Testpapier lässt trotz einer guten Benetzbarkeit gegenüber Wasser (Oberflächenenergie $> 72 \text{ mN/m}$) dagegen auch innerhalb von 60 Minuten keine Durchfeuchtung mehrerer Papiere zu. Unterschiede in der Durchfeuchtung sind also neben der reinen Oberflächenbenetzung auch auf weitere Papiereigenschaften wie die Porosität der Papiere oder die Saufähigkeit und das Wasserrückhaltevermögen der Fasern zurückzuführen. Bei Gellan Gum können als einzige Kompressen eine hohe Wasserabgabe und reinigende Eigenschaften festgestellt werden. Dies ist gut am Querschnitt mit deutlicher Farbaufnahme zu beobachten. Die Gelkompressen Agarose und Gellan Gum ermöglichen eine Angleichung der Feuchtigkeitsabgabe über die Konzentration. Damit ergibt sich hier die Möglichkeit, je nach Bedarf und vorliegenden Papiereigenschaften in Werkstätten zu agieren. Höhere Konzentrationen und die Optimierung der Herstellungstechnik wären hier sinnvoll. Tests zeigen, dass bei der Erhöhung der Konzentration von 2,0 auf 3,0 % bereits eine Verringerung des Feuchtegehalts im Papier erreicht werden kann (Tabelle 17).

Tabelle 17: Massezunahme [%] im Vergleich bei Gellan Gum 2,0% und 3,0%.

Kompressen	Behandlungsdauer (Minuten)	ZL	Blatt im Stapel	Gewicht [g] vor der Behandlung	Gewicht [g] nach der Behandlung	Massenzunahme [%]
Gellan 2%	30	B	a)	0,1841	0,3054	65,89
Gellan 2%	60	B	a)	0,2231	0,4000	79,29
Gellan 3%	30	B	a)	0,1895	0,2437	28,60
Gellan 3%	60	B	a)	0,1894	0,2747	45,04

Beide Gele sind allerdings im gelierten Zustand nur begrenzt haltbar und bilden als Polysaccharide selbst ein Nährmedium für Schimmelpilze. Gellan Gum ist genau wie das Material Evolon® eine kostengünstige Variante. Die Evolon®-Komresse zeigt auch darüber hinaus Potenzial, trocknet aber schnell aus. Hier könnte eine Kombinationsvariante mit anderen Kompressen interessant sein oder aber auch ein wiederholtes Tränken. Hier zeigen Tests auch, dass über den Anpressdruck der Komresse die Wasserabgabe erhöht werden kann. Evolon® weist eine starke vertikale Kapillarwirkung auf, die das horizontale Ausbreiten der Feuchtigkeit im Papier verhindert, und kann bis zu 400 % des Eigengewichts an Flüssigkeit aufnehmen. (Freudenberg Performance Materials s.a.s.) Die Nanorestore-Gele® Dry ermöglichen eine sehr feuchtigkeitsarme Anwendung über lange Zeit und sind damit am schonendsten für das Papier. Wie auch bei Evolon® steigt der Feuchtigkeitsgehalt im Papier von 30 Minuten zu 60 Minuten nur geringfügig bis gar nicht an. Inwieweit das Nanorestore-Gele® Dry für die Enzymanwendung geeignet ist, konnte im Projekt nicht vollständig geklärt werden. Hier könnten noch Tests mit feuchteren Varianten aus der Nanorestore®-Serie erprobt werden. Wie bei Evolon® wäre auch bei diesen Gelen die Wiederverwendbarkeit und auch die Lieferung einer fertigen Komresse, welche einfach zugeschnitten werden kann, ein Plus.

Der Versuchsaufbau entwickelte sich im Laufe des Projektes. Die Agarose und das Evolon® wurden in die engere Wahl genommen und für die Anwendung in einer herkömmlichen Restaurierungswerkstatt erprobt. Dabei stellte sich die erforderliche Flüssigkeitsmenge zur Herstellung von Agarosegelen der in den Vorversuchen erprobten Weise als zu groß heraus. Die hier nötige Menge an Enzym wäre kostenmäßig zu groß gewesen. Um mit Gelkompressen trotzdem arbeiten zu können, wurde ein Agarosegel aus 10 ml Flüssigkeit in eine quadratische Petrischale von 11 x 11 cm³ gegossen, welches für die Herstellung von 12 Kompressen für einen Durchgang ausreichte. Dafür wurde in das Gel ein nassfestes Japanpapier eingebettet, um das nur 1 mm dicke Gel zu stabilisieren. So ließ sich das Gel gut zuschneiden und einsetzen.

Die Anwendung von Evolon® stellte eine Alternative dar. Die zugeschnittenen Kompressen wurden in die Flüssigkeit getaucht und komplett benetzt.

Als Gewicht wurden nach einigen Versuchen kleine Zippbeutel mit Glasperlen gefüllt, welche auf ein Gewicht von 20 g eingestellt wurden. Diese Beutel sind sehr flexibel und gleichen sich an den Untergrund gut an. Das Gewicht sollte auch nicht zu schwer sein, damit die Feuchtigkeit nicht aus der Komresse herausgedrückt wird.

Für die Kompressen-Anwendung wurden verschiedenste Verfahren erprobt. Dabei wurden Agarose, Gellan Gum, Evolon® CR und Nano Restore HWR in den Versuchsreihen mit Enzymlösung berücksichtigt. Die Komresse Evolon® CR stellte sich von allen Varianten als praktischste heraus und wurde damit als bevorzugte Variante angewandt. Nachfolgend wird das Vorzugsverfahren vorgestellt.

In der Abbildung 92 werden verschiedene Verfahrensschritte dargestellt.

³ Dabei sollte, wenn möglich eine Petrischale aus Polypropylen oder Polyethylen verwenden werden, da Proteine an diesen Materialien weniger haften. Leider ist im Laborbedarf bei Petrischalen dieser Umstand recht schwierig einzuhalten, sodass auch in der hier durchgeführten Versuchsreihe auf Petrischalen aus Polystyrol oder Glas zurückgegriffen werden musste. Goebel-Stengel *et al.* (2011); van Dyke (2017).

Abbildung 92: Reines Agarosegel mit Japanpapier stabilisiert (oben links), Agarosekompressen 1mm stark zwischen Japanpapier in der Anwendung (oben rechts), Evolon® CR -Zuschnitte in Enzymlösung (unten links), Nano restore®-Gel in der Anwendung (unten rechts)

9.3.2 Versuchsaufbau – Kompressen-Anwendung Vorzugsverfahren

Insgesamt wurden 14 verschiedene Kompressenvarianten getestet. Dabei wurde unterschieden zwischen den Kompressentypen und dem Auftragen bzw. Einbringen der Enzymlösungen. Zusätzlich wurde die Zugabe von Tween 80 erprobt, sowie der Einsatz von Wärme. Als Vorzugsverfahren wird die Anwendung der Evolon® CR-Kompresse mit Tween 80-Zugabe und einer Raumtemperatur von 20°C gewählt. Die Kompressen-Anwendung ist eine Anwendung im Sandwichverfahren und wird im folgendem verdeutlicht und beschrieben (Tabelle 19 bis Tabelle 18; Abbildung 93).

Folgende Materialien sind für die Versuchsreihe nötig:

- Testpapier 1b beimpft 4x 2. *Aspergillus nidulans*; 4x 4. *Chaetomium madrasense*; 4x 8. *Scopulariopsis brevicaulis* (14 Tage; wärmebehandelt)
- PSA (Handschuhe⁴, Kittel)
- Mikropipetten 100µl, 1000µl & 10000µl
- Gläschen 25ml
- Löschkarton 2mm stark 150x240mm
- Zwischenlagepapier 24 Stück 50x50mm
- Evolon®-Kompresse
- Gewicht Säckchen circa 20g (Zippbeutel 2x4cm mit Glasperlen)
- Petrischalen quadratisch 3x 12,5x12,5cm
- Schüttler (Mini-Vortex-Schüttler)
- Feinwaage
- Magnetrührer
- Spritzflasche mit demineralisiertem Wasser
- Pinzetten (flach, chemikalienbeständig)
- Flächendesinfektionsmittel

⁴ Kat. III, EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 + AC:2007, EN 455-1,-2,-3,-4, EN 374-1,-2,-3

Tabelle 18: Versuchsaufstellung mit Blindprobe (BP) und allen drei Schimmelpilzarten

	Schimmelpilzart	Probenr.	Kom- presse	Enzym	Zeit	Enzymcocktail	Zeit	Tempe- ratur
1.	<i>Aspergillus nidulans</i>	E 2.1 RT	Evolon®	Proteinase K	2 h	Mannozym + Chitinase	4 h	20°C
2.	<i>Aspergillus nidulans</i>	E 2.2 RT	Evolon®	Proteinase K	2 h	Mannozym + Chitinase	4 h	20°C
3.	<i>Aspergillus nidulans</i>	E 2.1 RT/BP	Evolon®	Tris-Puffer	2 h	Citrat-Puffer	4 h	20°C
4.	<i>Aspergillus nidulans</i>	E 2.2 RT/BP	Evolon®	Tris-Puffer	2 h	Citrat-Puffer	4 h	20°C
5.	<i>Chaetomium madrasense</i>	E 4.1 RT	Evolon®	Proteinase K	2 h	Mannozym + Chitinase	4 h	20°C
6.	<i>Chaetomium madrasense</i>	E 4.2 RT	Evolon®	Proteinase K	2 h	Mannozym + Chitinase	4 h	20°C
7.	<i>Chaetomium madrasense</i>	E 4.1 RT/BP	Evolon®	Tris-Puffer	2 h	Citrat-Puffer	4 h	20°C
8.	<i>Chaetomium madrasense</i>	E 4.2 RT/BP	Evolon®	Tris-Puffer	2 h	Citrat-Puffer	4 h	20°C
9.	<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	E 8.1 RT	Evolon®	Proteinase K	2 h	Mannozym + Chitinase	4 h	20°C
10.	<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	E 8.2 RT	Evolon®	Proteinase K	2 h	Mannozym + Chitinase	4 h	20°C
11.	<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	E 8.1 RT/BP	Evolon®	Tris-Puffer	2 h	Citrat-Puffer	4 h	20°C
12.	<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	E 8.2 RT/BP	Evolon®	Tris-Puffer	2 h	Citrat-Puffer	4 h	20°C
13.								

Abbildung 93: Beispiel für eine Materialaufstellung vor einem Durchgang zur Enzymanwendung mit zwei Gelkompressen.

Tabelle 19: Verwendete Komresse, Aufstellung der Enzyme und Pufferlösungen

Gele/ Kompressen	Art	Lieferant
Evolon® CR	Mikrofilament-Textilmaterialien	https://deffner-johann.de/de/evolon-%C2%AE%20cr%20auf%20rolle,%20102%20cm%20x%2010%20m.html

Nr.	Enzym	Lieferant / Artikel-Nr.	Aktivitäten	Anwendungsmenge auf 10ml
E6	Mannozym	Enologica Vason, Italien / E3002626	Pectinase (≥ 20.000 U/g), endo-1,3(4)-β-Glucanase (≥ 80 BGXU)	0,1g
E2	Proteinase K	Carl Roth	Proteinase	0,1ml (100µl)
E1	Chitinase	ASA /2620	Chitinase (1.000 U)	1,0ml (1000µl)

Nr.	Puffer	pH-Wert	Lösung A	Lösung B	Herstellungshinweis
2	Natrium-Citrat-Puffer	5,6	Citronensäure-Monohydrat (0,1 M): 21 g/l	Tri-Natriumdihydrat (0,1 M): 29,4 g/l	Puffer pH 5,6: 21 ml Lösung A + 79 ml Lösung B (pH-Wert kontrollieren)
4	Tris-Puffer	7,5	50 mM Tris-HCl (pH 7,5): 610 mg	5 mM CaCl ₂ (110,98 g/mol): 56 mg pH 7,5 einstellen	mit deionisiertem Wasser auf 100 ml auffüllen

Ablauf:

1. Die Testpapiere werden mikroskopisch dokumentiert 50x Gesamtansicht, 20x, 50x, 100x im Streiflicht und 300x im Detail an einem Ausgewähltem Punkt⁵
2. Die Evolon®-Kompressen und die Zwischenlagepapiere werden zugeschnitten.
3. Die Evolon®-Kompressen werden in demineralisiertem Wasser gewaschen und im Anschluss ab gegautscht auf Löschkarton.
4. Die Pufferlösungen werden nach Rezept angesetzt und der pH-Wert überprüft. Lösung kühl stellen.
5. Die Enzymlösungen werden in der reinen Werkbank angesetzt, Mischungsverhältnis wie im Rezept.
6. Die Evolon®-Kompressen werden in der Enzymlösung bzw. Pufferlösung circa 10 Minute getränkt.
7. Die vorbereiteten Testpapiere werden beschriftet und je vier Stück in eine Petrischale gelegt, 2x Enzym behandelt 2x Blindprobe.
8. Alle Testpapiere werden mit einem Zwischenlagepapier abgedeckt.
9. Die Evolon®-Kompressen werden über den Glasrand kurz abgestrichen und dann im Sandwich auf das Testpapier gelegt (Sandwich: Testpapier im Rahmen, Zwischenlagepapier, Komresse, Zwischenlagepapier, Gewicht 20g).
10. Petrischalen werden über die Durchführungsdauer abgedeckt.
11. Die Testreihen wird bei Raumtemperatur circa 20°C (RT) durchgeführt.
12. Versuchsdurchführung über 6 Stunden
13. 1. Durchgang 2 Stunden mit Proteinase K
14. Wässerung in demineralisiertem Wasser 10 Minuten auf dem Schüttler (500 Puls) danach wird das Wasserabgossen und die Probe mit der Spritzflasche vorsichtig über dem Waschbecken abgespült
15. 2. Durchgang 4 Stunden mit dem Enzymcocktail
16. Wässerung in demineralisiertem Wasser 10 Minuten auf dem Schüttler (500 Puls) danach wird das Wasserabgossen und die Probe mit der Spritzflasche vorsichtig über dem Waschbecken abgespült
17. Lufttrocknung über Nacht
18. Mikroskopische Auswertung 50x Gesamtansicht, 20x, 50x, 100x, 300x Detail, 500x Detail

⁵ Drei Punkte wurden auf die Testkörpergröße im Digitalmikroskop als Koordinaten hinterlegt. Oben Links; Mitte und unten Rechts. Es wird der Punkt ausgewählt für die Details, welche bei der Probe am meisten Schimmelpilzmyzel aufzeigt und repräsentativ für die Art ist.

Abbildung 94: Verfahrensdarstellung der Kompressen-Anwendung

9.3.3 Versuchsreihen - Kompressen am Beispiel von *Aspergillus nidulans*

Am Beispiel der Anwendung der Evolon®-Kompressen bei *Aspergillus nidulans* wird die Auswertung verdeutlicht. Dabei wurden alle Versuche, wie bereits beschrieben zweifach und zusätzlich mit einer Blindprobe durchgeführt.

Tabelle 20: Ergebnisse der mikroskopischen Auswertung mit *Aspergillus nidulans*

	Vorher	Nachher	Vorher	Nachher
	300fach		500fach	
E 2.1 RT				
E 2.1 RT/BP				
E 2.2 RT				
E 2.2 RT/BP				

Optisch können deutliche Unterschiede zwischen den behandelten Proben (E2.1 RT & E2.2 RT) und den Blindproben (E2.1 RT/BP & E2.2 RT/BP) festgestellt werden. Dabei fällt besonders die Reduzierung der Schimmelpilzbestandteile auf. Gerade das feine Hyphengeflecht scheint verschwunden. Die deutlich sichtbaren Sporen sind vermindert. Auch kommt es zu einer scheinbaren Zusammenschumpfung der Conidienphoren. Die verbliebenden Schimmelpilzbestandteile treten klar hervor und wirken wie gereinigt. Zusätzlich kommt es zu einer Aufhellung des Hadernpapiers. Dies gilt für alle drei Schimmelpilzarten. (Tabelle 20; Abbildung 95).

Abbildung 95: Detailaufnahmen vor und nach der Enzymbehandlung von Testkörper mit *Aspergillus nidulans*.

10 AP 8: Verfahrensübertragung auf Originalschriften

Die Verfahrensübertragung auf Originalschriften sollte an den erfolgreichen Abschluss der Versuchsreihen mit Testpapieren angeschlossen werden. Als originales Schriftgut stehen ausgesonderte Bestände der SLUB Dresden zur Verfügung. Diese Bände sind allein für den Gebrauch innerhalb von Forschungsprojekten aufbewahrt worden. Für das Projekt ergeben sich damit Möglichkeiten, die Enzymanwendung an historisch gealterten, stark geschädigten Papierobjekten zu erproben. Hier finden sich differierende Papiereigenschaften, Druckverfahren und Beschreibstoffe sowie verschiedene Schimmelpilze. Die so entstandenen komplexen Schadensbilder sind repräsentativ für schwerstgeschädigte, unikale Bände. Damit kann eine Brücke zur Übertragung auf die Praxisanwendung geschlagen werden.

10.1 Objektbeschreibung

Bei dem ersten Objekt handelt es sich um ein Druckwerk aus dem Jahr 1532. Das Hadernpapier ist im Durchschnitt 0,14 mm stark. Das Objekt wurde 2007 bestrahlt.

Bezeichnung:	Objekt 9 „Verfahrensübertragung“
Datierung:	1532
Objekt:	Pappband, Hadernpapier
Blattanzahl:	50
Papierstärke:	0,14mm
Objektmaße [HxBxD]:	175x135x15
Stichwort Schadenshistorie:	Kriegsschaden ⁶
Besitzer/Verantwortlicher:	SLUB

Das Objekt ist schwer geschädigt, weist Risse und Fehlstellen auf. Die Heftung ist gelöst und der Einband nur fragmentarisch erhalten. Der Schimmelpilzbefall zieht sich durch das gesamte Objekt, Verfärbungen finden sich über mehrere Seiten. Dabei sind neben oberflächlichen Myzelgeflecht, stark pigmentierte Verfärbungen, Linsen und flächige Verblockungen zu finden (Abbildung 96 bis Abbildung 102).

Abbildung 96: Objekt 9 „Verfahrensübertragung“

⁶ Die wertvollen Bestände der SLUB wurden 1945 in einen Tiefenkeller in Stahlschränken gelagert. Durch die Bombardierung des Bibliotheksbauwerks kam es zu Beschädigungen des wasserdicht isolierten Kellerraums und zum Eindringen von Grundwasser mit 1m Höhe. Der Schaden wurde erst 15 Tage später bemerkt und die Objekte werden als „vollständig durchnässt beschrieben“. Eine Vortrocknung der Bestände wurde veranlasst, die Bergung konnte aber erst 30-40 Tage nach dem Angriff durchgeführt werden. Kunze *et al.* (1956)

Als Maßnahme wurden die Objekte zum Trocknen ausgebreitet. Die vollständige Bearbeitung und Trocknung konnte aber nicht erfolgen. Beschrieben wird, dass neben den Feuchtigkeitsschäden mit verklebten Seiten, nun im Sommer, drei Monate nach der Wassereinwirkung, auch „Schäden durch Pilze und tierische Lebewesen“ hinzukamen. Man musste sich bei der Bearbeitung auf „Abwischen und Umblättern“ beschränken, da weder der Zugang zu den Objekten möglich war, noch die Mittel zur Bearbeitung vorlagen. Von einem Beginn der Bearbeitung der Bestände kann ab circa 9 Monate nach dem Schaden ausgegangen werden. Cottin & Merkel (2018).

Abbildung 97: Mikroskopische Aufnahmen von oberflächlichem Myzelgeflecht

Abbildung 98: Mikroskopische Aufnahmen linsenartigen Verblockungen mit Auflösung des Fasergefüges

Abbildung 99: Verklebte Einzelblätter

Abbildung 100: Mikroskopische 3D-Ansicht aufliegender Schimmelpilzkolonie auf Objekt 9

Abbildung 101: Mikroskopische Profil-Ansicht aufliegender Schimmelpilzkolonie auf Objekt 9

Abbildung 102: Mikroskopische Profil-Ansicht partiell verblockter Bereiche auf Objekt 9 in Form einer runden Linse

10.2 Verfahrensanwendung

Das Vorzugsverfahren sollte in beiden Varianten auf das Original-Objekt übertragen werden. Dabei sind bei den Originalen viele Parameter vorhanden, welche das Verfahren beeinflussen. Die Inhomogenität und individuelle Geschichte des Objektes mit seinem Schadensbild haben Auswirkungen auf Benetzbarkeit, pH-Wert, Stabilität des Papiers. Besonders im Fokus lagen die Schadensbilder der verblockten Linsen, der Verfärbungen und der oberflächlich aufliegenden Hyphen und Sporen.

10.2.1 Wässrige Anwendung

In der wässrigen Anwendung wurden das Verfahren, wie bereits beschreiben auf das originale Material angewandt. Dabei sind die Schimmelpilzarten nicht bekannt und die Druckstoffe bringen einen zusätzlichen Aspekt in den Versuch. Nach der Anwendung kann eine deutliche Aufhellung der enzymbehandelten Probe aufgezeigt werden, auch im Vergleich zu den Referenzen unbehandelt, Wässerung mit dem Wasser und Wässerung mit Pufferlösungen. Dies ist bereits optisch gut ersichtlich und konnte durch die Farbortmessung untermauert werden (Abbildung 103 und Abbildung 104, Abbildung 106, Tabelle 21). Auch die mikroskopischen Aufnahmen zeigen eine Reduzierung der Schimmelpilzbestandteile. Bei einer 500-fachen Vergrößerung kann auf dunkler Druckfarbe eine Entfernung der Hyphenstrukturen nachgewiesen werden (Abbildung 105).

Abbildung 103: Originalprobe vor (links) und nach der Behandlung (rechts) 20fache Vergrößerung.

Abbildung 104: Original Probe vor (links) und nach der Behandlung (rechts) 50fache Vergrößerung.

Abbildung 105: Original Probe vor (links) und nach der Behandlung (rechts) 500fache Vergrößerung

Tabelle 21: Ergebnisse der Farbmessungen

		L*(D65)		a*(D65)		b*(D65)		Delta E zu Referenz (unbehandelt)
		Mittel	Stabw	Mittel	Stabw	Mittel	Stabw	
Referenz	unbehandelt	73,83	1,15	2,50	0,51	23,98	0,69	
	Demin. Wasser	76,60	1,51	0,89	0,49	17,31	0,87	7,39
	Puffer	81,55	1,17	-0,28	0,22	15,54	1,30	11,77
	V75	83,68	0,83	-0,41	0,14	11,78	0,79	15,94

Abbildung 106: Proben der originalen Druckschrift nach wässrige Enzymanwendung (von links nach rechts): unbehandelt, Wässerung mit demineralisiertem Wasser, Wässerung mit Pufferlösungen (2h&4h), Enzymanwendung Vorzugsverfahren

10.2.2 Kompressen-Anwendung

Für die Kompressen-Anwendung wurde das bereits vorgestellte Vorzugsverfahren ausgewählt. Dabei wurde anstelle der Wässerung auf dem Rüttler eine Reinigungskompressse aus Agarose 2 % angefertigt und aufgelegt. Diese sollte die Proteinase entfernen und deren hemmende Wirkung verhindern. Die Anwendung erfolgte über 6 Stunden mit 10-minütiger Reinigung. Nach Abschluss des Verfahrens wurde das gesamte Blatt gewässert, um die allgemeine Verschmutzung zu entfernen und Wasserränder zu verhindern. Eine Anwendung in der Praxis würde eine Behandlung auf dem Saugtisch bedeuten, bei der die Grenzflächen vorsichtig behandelt werden können.

Abbildung 107: Aufgelegte und beschwerte Enzymkompressen mit Zwischenlagepapier (links) und die Reinigungskompressse Agarose (rechts)

Abbildung 108: Abnahme der Enzymkompressse nach der Anwendung (links) und Durchlichtaufnahme des behandelten Papiers im feuchten Zustand mit klar heller Abgrenzung zwischen behandeltem Bereich (roter Kasten) und unbehandeltem.

Abbildung 109: Detail Druckschrift vor (links) und nach der Behandlung (rechts) mit reduziertem Hyphengeflecht

Abbildung 110: Detail Druckschrift vor (links) und nach der Behandlung (rechts)

Abbildung 111: Detail Druckschrift nach der Behandlung in 500facher Vergrößerung, Hyphengeflecht noch sichtbar

Deutlich lassen sich aufhellende Eigenschaften durch die Anwendung ausmachen. Ein bleichender Effekt ist aber auch kritisch zu diskutieren und die Ursachen sind zu analysieren. Insgesamt erscheint das Papier nach der Behandlung reiner und weniger spröde. Anschließende restauratorische Maßnahmen wie eine Risschließung oder Nachleimung sind denkbar. Allerdings erscheint aktuell eine Reinigung vor der Enzymbehandlung zielführend. Dadurch könnten dick aufliegende und lose Partikel bereits abgereinigt werden und die enzymatische Behandlung effektiver wirken. Besonders sehr dreidimensionale Schimmelpilzaufgaben lassen sich aktuell mit der Kompressen-Anwendung reduzieren aber nicht großflächig entfernen. Auch Hyphenstrukturen verbleiben partiell auf der Oberfläche sichtbar, wo eine starke Verschmutzung zu finden ist.

11 AP 9: Bewertung der Erfolgsaussichten und der Anwendungsmöglichkeiten

Für das Arbeitspaket 9 sollen die Grenzen der Verfahrensanwendung bestimmt und diskutiert werden. Dafür sollen Referenzverfahren zur Reinigung von kontaminiertem Kulturgut zusammengestellt und erprobt werden. Im Anschluss müssen die Reinigungsergebnisse vergleichbar sein, um eine objektive Bewertung vornehmen zu können. Ein Ziel war es auch, die Tiefenwirksamkeit des Abbaus von Schimmelpilz aufzuzeigen. Da sich dies als sehr schwierig herausstellte, wurde von Nachweismethoden zum Beispiel mittels der Rasterelektronen-Mikroskopie abgesehen. Vielmehr wurden die praktischen Erfahrungen beim Trennen von verklebten Buchseiten als Kriterium herangezogen.

11.1 Referenzreinigungen

Als Referenzreinigungsverfahren wurden drei in der restauratorischen Praxis übliche Methoden ausgewählt (Duncan *et al.*, 2023; Jaček *et al.*; Meier-Wolff & Petersen, 2006; Noehles, 2002; Schmidt, 2013). Dabei handelte es sich ausschließlich um Verfahren der Oberflächenreinigung (Tabelle 22). Wässrige Verfahren der Dekontaminierung, wie ein Alkoholbad wurden bisher ausgeschlossen auf Grund der schädigenden Wirkung für Papier (Meier, 2006; Meier-Wolff & Petersen, 2006; Palmbach *et al.*, 2023). Grundsätzlich ist das Auftragen von Ethanol-Lösungen eine Möglichkeit, Papiere zu desinfizieren, nicht aber zur Entfernung von Schimmelpilzstrukturen (Sequeira *et al.*, 2017). Grundsätzlich lässt sich erkennen, dass die Enzymreinigung im Detail eine ähnlich effektive Reinigung erzielt, wie die Referenzreinigungsverfahren, wo vermehrt ein Anlagern von Schimmelpilzbestandteilen an Papierfasern zu sehen ist. (Tabelle 23).

Tabelle 22: Referenzreinigungsverfahren im Überblick

Tabelle 23: Testkörper nach der Reinigung im Vergleich

<p>Vor der Reinigung</p>	<p>21 2.2</p> <p>100µm ©SLUB</p>	
<p>Enzym-behandlung</p>	<p>E 2.2</p> <p>100µm ©SLUB</p>	
<p>R1 Wallmaster</p>	<p>21 2.2</p> <p>100µm ©SLUB</p>	
<p>R2 Sauger</p>	<p>22 2.1</p> <p>100µm ©SLUB</p>	
<p>R3 Weichpartikelstrahl</p>	<p>23 2.1</p> <p>100µm ©SLUB</p>	

11.2 Bewertungskriterien

Für die Bewertung der Ergebnisse wurden Kriterien erstellt, die auf zwei Quellen zurückgehen und folgende Fragen betrachten:

1. Ist meine Methode/Substanz geeignet für die Entfernung von Schimmelpilzen auf Papier? (Kistenich, 2002)
2. Ist die Anwendung von Enzymen für mein Objekt geeignet? (Decoux, 2002)

Tabelle 24: Bewertungskriterien nach (Kistenich, 2002)

?	Ist meine Methode/Substanz geeignet für die Entfernung von Schimmelpilzen auf Papier?	
1.	Die Substanz soll angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Schimmelpilzspezies ein möglichst breites Wirkungsspektrum gegenüber den papierschädigenden Schimmelpilzen und deren Sporen aufweisen.	Das Spektrum der Anwendung ist noch nicht vollständig geklärt. Für die drei Musterpilze <i>Aspergillus nidulans</i> , <i>Chaetomium madrasense</i> und <i>Scopulariopsis brevicaulis</i> ist eine vergleichbare Wirkung sichtbar. Die Effektivität des Verfahrens scheint, wie erwartet, bei Melanin haltigen Schimmelpilzen nicht so groß zu sein. Nichtsdestotrotz ist bei der Anwendung an einem original geschädigten Papier mit unbekanntem Schimmelpilzen ein positiver Effekt auf dem ganzen Blatt zu beobachten. Keine Abbauerscheinungen lassen sich aktuell an den Sporen ermitteln. Eine Abtötung dieser wird daher nicht erreicht. Allerdings ist eine verbesserte Entfernung der Sporen und damit eine Reduzierung nachweislich gegeben.
2.	Die Substanz soll als Feststoff, in der Gasphase oder in geeigneten Lösungsmitteln zum Einsatz kommen, die eine spezifische Behandlung gegen Schimmelpilz und eine Kombination mit anderen Restaurierungs-/Konservierungsmaßnahmen ermöglicht, beispielsweise der (Massen-) Entsäuerung.	Das Verfahren ist für verschiedene Anwendungen und Verfahrenskombinationen anwendbar. Besonders in Kombination mit wässrigen Verfahren scheint es gut geeignet. Auch sind vor- und nachgeschaltete restauratorische Maßnahmen denkbar. Für die Anwendung in der Menge sind die Kosten allerdings zu berücksichtigen.
3.	Die Substanz darf weder Schreib- noch Beschreibstoff schädigen.	Wässrige Verfahren stellen ein Risiko für viele Schreibstoffe und auch Beschreibstoffe dar und grenzen das Verfahren ein. Das feuchtigkeitsarme Verfahren birgt hier mehr Möglichkeiten. Seine Auswirkungen auf Materialien müssen aber noch geklärt werden. Enzyme werden in Ihrer Effektivität durch Bestandteile im Papier zum Teil gehemmt. Auch hier könnten daher Wechselwirkungen zu erwarten sein.
4.	Der Fortbestand des Kulturguts in seiner entstehungs- und gebrauchsbedingten Überlieferungsform und in seinen historischen Funktionszusammenhängen ist zu sichern.	Die Auswirkungen von Enzymbehandlungen auf Schreib- und Beschreibstoffe muss in der umfangreichen Untersuchung geklärt werden. Wichtig ist das Auswaschen der Enzyme und deren Stoffwechselprodukte. Die innerhalb des Projektes durchgeführten Analysen zeigen aktuell keine schädigenden Auswirkungen auf das Testpapier auf. Das Verfahren ist aktuell als Einzelblattverfahren anwendbar, eine Kompressen-Anwendung kann aber auch darüber hinaus Möglichkeiten bieten.
5.	Von der Substanz soll keine Gefährdung im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes für Personen ausgehen, welche die Substanz anwenden bzw. im Anschluss mit den Archivalien und Büchern umgehen.	Eine Gefährdungsbeurteilung bei der Anwendung der Wirkstoffe ist zwingend erforderlich. Die relevanten Enzyme sind bisher nicht als biozide Wirkstoffe zugelassen, einige befinden sich jedoch im

		Prozess der Vorregistrierung. Bei dem hier verwendetet bioziden Wirkstoff würde es sich um ein Biozidprodukt der Produktart 2 innerhalb der Hauptgruppe 1 „Desinfektionsmittel“ handeln.
6.	Die Applikation der Substanz soll mit möglichst geringem apparativen Aufwand durchführbar sein, um den Einsatz in kleineren Restaurierungswerkstätten zu gewährleisten.	Das Verfahren ist in einer kleineren Restaurierungswerkstatt anwendbar, in Abhängigkeit von der Anwendungsvariante und der Menge der Objekte.
7.	Die Substanz soll auch für eine großtechnische Verwendung einsetzbar sein.	Das Verfahren ist auch in der Menge anwendbar, dabei ist der Kostenaufwand abzuwägen.
8.	Die Substanz und das Lösungsmittel sollen unproblematisch zu beschaffen und kostengünstig sein (Wirtschaftlichkeit, Verhältnismäßigkeit).	Enzyme sind mitunter teuer und nicht immer in gleicher Qualität konstant lieferbar. Dies schränkt die Anwendbarkeit ein.
9.	Die Behandlung ist zu dokumentieren, um den Eingriff transparent und augenfällig zu machen.	Das Verfahren in seinen Einzelschritten kann gut dokumentiert werden.

? Ist die Anwendung von Enzymen für mein Objekt geeignet?		
10.	Das richtige Enzym für die Anwendung wählen (Schlüssel-Schloss-Prinzip)	Die Enzyme Proteinase, Chitinase, β -Glucanase sind sehr spezifisch für die Schimmelpilzzellwand, allerdings kann ein effektiver Einsatz durch die Vielzahl der Schimmelpilzarten eingeschränkt sein. Auch sind die Enzyme meist nicht als Reinenzyme verfügbar. Hier können somit Begleitreaktionen ausgelöst werden. Die Cellulaseaktivität konnte innerhalb des Projektes ausgeschlossen werden, eine mögliche Reaktion mit Füllstoffen oder Schreibstoffen ist noch zu klären.
11.	Höchsten Reinheit und Aktivität der Enzyme	Die Enzyme sind nicht alle in einem geeigneten Kostenrahmen mit höchster Reinheit lieferbar. Siehe 10.
12.	Optimale Umgebung für das Enzym schaffen	Für die Enzyme können optimale Bedingungen geschaffen werden, allerdings ist dies mitunter mit einem hohen Aufwand verbunden. Die Anwendung mit zwei verschiedenen Pufferlösungen macht zum Beispiel eine Anwendung von Gelkompressen aufwendiger, da einige Pufferlösungen die gewohnten Geleigenschaften stark beeinträchtigen können. Auch ist die Einhaltung des Temperaturoptimums bei den Kompressen schwierig. Hier hat sich im Projekt allerdings gezeigt, dass alle verwendeten Enzyme bei Raumtemperatur arbeiten. In weiteren Versuchen könnte die Effektivität hier noch gesteigert werden. Die wässrige Behandlung kann besser auf die optimalen Bedingungen eingestellt werden.
13.	Behandlungszeit so gering wie möglich halten	Die Behandlungszeit beläuft sich aktuell mit 6 Stunden auf einen Arbeitstag, sollte aber möglichst weiter reduziert werden. Dabei ist die Behandlungsdauer von ursprünglich 18 Stunden bereits reduziert worden.
14.	Niedrigste Konzentration verwenden	In den Versuchen wurden verschiedene Konzentrationen getestet. Dabei hat sich bei einigen Enzymen eine niedrige Konzentration als nicht ausreichend herausgestellt. Hier wurde zum Teil die Einwirkzeit erhöht. Um die Konzentrationen weiter zu senken, wären weitere Versuche wünschenswert.

15.	Budget beachten	Das Verfahren ist zum aktuellen Zeitpunkt für die Einzelanwendung finanzierbar, für die Mengenanwendung aber zu teuer. Die Kompressen-Anwendung ist hierbei als partielles Verfahren mit kleinen Enzymmengen aussichtreicher.
16.	Ausspülen der Enzymrückstände nötig	Das Ausspülen der Enzymreste ist im Arbeitsablauf berücksichtigt worden und bei beiden Verfahren umsetzbar. Hier sollte allerdings noch eine Langzeitstudie durchgeführt werden.

12 AP 10: Überführung in die Praxis

Es zeigt sich, dass sowohl das wässrige als auch wasserreduziert Verfahren anwendbar ist, beide Verfahren vor einer Überführung in die restauratorische Praxis jedoch noch einer ausführlichen Bewertung unterworfen werden müssen. Das Verfahren kann somit in beiden Varianten nicht sofort und uneingeschränkt in die Praxis übertragen werden. Eine sofortige Umsetzung in die Praxis ist somit nicht möglich.

Bei der Überführung in die Praxis ist zu berücksichtigen, dass Papier kein homogenes Gefüge aus klar definierten Bestandteilen ist. Insbesondere historische Hadernpapiere sind ein Produkt aus weiterverarbeiteten Textilien ganz unterschiedlicher Form. Die Herstellungsart und der Herstellungsort haben ebenso wie Füllstoffe, die Wasserqualität an der Papiermühle oder auch die Leimung Einfluss auf die Papiere. Die Papiere werden dann ihrerseits weiterverarbeitet, sie werden beschrieben, bedruckt, koloriert, mitunter geglättet, gefalzt, gepresst und gestrichen. Die Objekthistorie und die schädigenden oder aber auch schmückenden Einflüsse auf Papier machen das Objekt, Handschrift oder Druck, zu einem sehr komplexen Gefüge. Daher sind weitere Versuche zur Anwendung des Enzymverfahrens an Probematerial und historischen Papieren wichtig. Eine detaillierte chemische Analyse muss die Versuche dabei begleiten. Wichtig ist dann die Betrachtung der Beschreib- und Druckstoffe und welchen Einfluss die Enzyme und Pufferlösungen auf diese haben. Bekannt ist zum Beispiel, dass Metalle die Enzymaktivität beeinflussen. Bei der Nutzung von Citratpuffer kann diese Reaktion aber gemindert werden. Dies ist ein Grund, weshalb dieser Puffer auch im Gespräch mit dem Beirat favorisiert wurde, trotz des niedrigen pH-Wertes von 5,6.

Vor der Überführung in die Praxis muss also eine umfassende Risikobewertung durchgeführt werden. Falls hierbei Risikofaktoren ermittelt werden, müssen diese in der Praxis von einem Restaurator klar zu erkennen und zu benennen sein. Gerade die wässrige Anwendung kann das zum Teil bereits stark geschädigte Papier sehr belasten. Innerhalb der Langzeitstudie konnte nachgewiesen werden, dass dieses Risiko je nach Schimmelpilzart sehr unterschiedlichen ist. Hier ist daher das sichere Erkennen dieser speziellen Schimmelpilzarten erforderlich, ohne eine aufwendige Analyse durchzuführen. Studien hierfür wären noch zu erarbeiten bzw. zu untersetzen. Unabhängig vom Schadensbild müssen die Risiken für Schreib- und Beschreibmaterialien in einer umfangreichen Analyse herausgestellt und dokumentiert werden.

Für die Praxisanwendung wurden beide Verfahren stetig auf die Machbarkeit überprüft. Bei der wässrigen Anwendung sind vor allem die Enzymmenge und damit die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens eine zu beachtende Fragestellung. Das Ziel, mit nur einem weniger kostenintensiven Enzymgemisch die Behandlung durchführen zu können, zeigte keinen Erfolg. Durch die Anwendung mehrerer Enzyme steigen zwangsläufig die Kosten und auch die Behandlungszeiten.

Die vertretbare Reduzierung der Behandlungszeit war auch bei der Kompressen-Anwendung ein wichtiger Aspekt. Eine zunächst im Labor favorisierte Anwendung mit einer Zeitdauer von mehr als 6 Stunden wurde aus praktischen Gründen nicht weiterverfolgt. Die Bearbeitungszeit sollte so kurz wie möglich und zwingend auf einen Arbeitstag von 8 Stunden zu begrenzen sein. Ziel wäre auch hier eine weitere Reduzierung der Zeit, um die Auswirkungen auf die teilweise fragilen Papiere so gering wie möglich zu halten und eine Anwendung in einer Restaurierungswerkstatt zu ermöglichen.

Für die Anwendung in kleinen Werkstätten muss demnach der Umfang des Equipments geringgehalten werden. Während die wässrige Anwendung für ein Mengenverfahren gedacht war und hier meist Wärmebecken zur Verfügung stehen, wurde bei der Kompressen-Anwendung auf die Einstellung der optimalen Temperaturen bewusst verzichtet. Während der Kompressen-Anwendung konnte eine Erhöhung des Abbaus von Schimmelpilzbestandteilen

bei höheren Temperaturen weder im Labor noch in der Versuchsanwendung nachgewiesen werden. Versuche mit Wärmekissen, Wärmeschrank und Wärmespatel zeigten nicht den gewünschten Erfolg. Hier könnte nochmals mit weiteren Utensilien gearbeitet werden, um eine Optimierung zu erreichen und damit vielleicht die Anwendungszeiten weiter erfolgreich reduzieren zu können.

Für die Anwendung der Kompressen ist, wie bei allen partiellen wässrigen Verfahren, eine Reduzierung der Grenzflächen wichtig, damit sich keine Schmutzränder bilden oder Materialspannungen entstehen. Hier muss eine Vorkonditionierung erfolgen und eine Bearbeitung der Proben auf einem Saugtisch ist denkbar.

Die Enzym-Anwendung muss zudem auch in der Praxis zuverlässig sein. Dabei wäre ein spezielles Test-Kit, welches auch für andere Enzyme erhältlich ist, wünschenswert. Dieses müsste vor einer Behandlung die erforderliche Enzymaktivität nachweisen. Zur Machbarkeit gab es bereits Gespräche mit dem Projekt-Beirat.

Mit diesen Modifikationen und abschließenden Bewertungen kann das Verfahren zukünftig in der Praxis eingesetzt werden. Dabei ist ein einrichtungsübergreifender Fach- und Praxisaustausch unbedingt anzustreben.

13 Ergebnisse und Diskussion

Die Projektlaufzeit wurde stark durch die weltweit kursierende Pandemie des SARS-CoV-2-Coronavirus beeinflusst. Krankheitsbedingter Personalausfall, eingeschränkte Nutzbarkeit von Arbeitsräumen, Lieferengpässe und der Ausfall der geplanten Präsenztermine zur besseren Absprache innerhalb der Projektteams verzögerten Versuchsreihen und die Ergebnisdiskussion.

Dennoch erzielte das Projekt einen sehr wichtigen Schritt zur enzymatischen Dekontaminierung von mikrobiell geschädigtem Schriftgut.

Der enzymatisch bedingte Abbau der Schimmelpilzstrukturen ist unter dem Mikroskop im Durchlicht klar zu beobachten und bestimmte maßgeblich die Auswahl der drei wirksamen Enzyme Proteinase K, Chitinase und β -Glucanase, in Form des Enzymgemisches Mannozym, in den Arbeitspaketen 3 und 4. Die positiven Effekte konnten im Labor bestätigt werden mit der wichtigen Erkenntnis, dass nur das Zusammenwirken aller drei Enzyme in der Praxis Erfolg hat. Die Reihenfolge der Enzymeinwirkung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Proteinase greift die Peptidbindungen in der Zellwand der Schimmelpilze an, daher wird sie zuerst eingesetzt, um die Proteine der Schimmelpilzellwand aufzubrechen. Im Anschluss wird der Enzymcocktail Chitinase/ β -Glucanase zugesetzt. Die Chitinase greift das in der Zellwand sitzende Chitin an, während die β -Glucanase die Polysaccharide hydrolysiert. Dies soll bewirken, dass die Zellwände der Hyphen instabil und irreparabel geschädigt werden. Versuche in veränderter oder insgesamt umgedrehter Reihenfolge zeigten schlechtere Ergebnisse.

Da die Proteinase auch die Enzyme Chitinase und Glucanase, als Proteine angreifen würde, muss diese aus dem System entfernt werden, bevor die anderen Enzyme zugeführt werden. Versuche hierzu zeigten, dass ohne Ausspülen der Proteinase der Enzymcocktail aus Chitinase und β -Glucanase sogar unwirksam wird.

Eine Inaktivierung der Proteinase kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen - durch eine Wässerung oder mittels Temperaturen von 70 °C. Auch hierzu wurden Versuche durchgeführt. Eine Inaktivierung mittels Hitze wurde letztlich als nicht praktikabel verworfen. In der Praxis hat sich dagegen die Wässerung für fünf Minuten mit demineralisiertem Wasser unter Bewegung bewährt. Im Wasserbad werden Zellwandbestandteile im Idealfall aufgeschwemmt und abgetragen. In der Kompressen-Anwendung muss das Auswaschen durch eine anschließende Kompressen-Anwendung mit Wasser oder auf dem Saugtisch erfolgen.

Neben dem Nachweis der Wirkung und Anwendbarkeit von Enzymkombinationen zur Entfernung von Schimmelpilzen von Papier konnten zusätzlich zahlreiche interessante und vor allem praxisrelevante Teilergebnisse aufgezeigt.

Schon im Arbeitspaket 1 wurde der Schwammpuffer als praktisches, objektschonendes Hilfsmittel evaluiert, welches gegenüber anderen Verfahren Vorteile aufweist und eine saubere Analyse zulässt.

Die Langzeitstudie erbrachte wichtige Erkenntnisse über die Schädigung von Papier. Das erfolgreiche Simulieren von Schadensbildern stellt immer eine große Schwierigkeit dar. Neue Restaurierungsverfahren müssen an repräsentativen Testkörpern durchgeführt werden. Deren Herstellung ist sehr zeit- und materialintensiv und kann in vielen Projekten häufig nicht adäquat durchgeführt werden. Auch zeigte sich zur Kategorisierung der Schimmelpilzarten, wie

wichtig der direkte Bezug zum Papierobjekt war und ist. Einige Schadensbilder konnten eindeutig bestimmten Schimmelpilzarten zugesprochen werden, was wiederum die Schimmelpilzauswahl für die Versuchsreihen nachhaltig bestimmte. So zeigte *Scopulariopsis brevicaulis* seine besondere Bedeutung als Papierzerstörer und damit die Notwendigkeit der Pilzanalyse im Schadensfall. Dies bedarf unbedingt einer vertiefenden Betrachtung in der Restaurierung. Diese Ergebnisse wurden im Verlauf des Projektes weiter betrachtet, sodass auch die Auswirkungen des Schadensbildes in Bezug auf die Verfahrensanwendung in der Praxis berücksichtigt werden können. Die durch den Schimmelpilz verursachte Empfindlichkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen und Feuchtigkeit erklärt den Zustand einiger sehr wertvoller, komplex geschädigter Unikate aus dem Bestand der SLUB⁷ und weist auf weiteren Forschungsbedarf zu deren anzustrebenden Restaurierung hin. Eine zuverlässige Risikoabschätzung und die Entwicklung eines Entscheidungsbaumes sind hierbei wichtig, mussten aber innerhalb des Projektes zurückgestellt werden. Diese Thematik soll aber langfristig weiterverfolgt und die Ergebnisse an anderer Stelle publiziert werden.

Für die Herstellung der definierten Testkörper wurde ein repräsentatives Hadernpapier hergestellt. Dieses Papier ist an die Historischen Papiere aus dem Bestand der SLUB angelehnt. Es wurde bewusst auf die im Handel erhältlichen Testpapiere verzichtet, da diese als nicht repräsentativ für die betroffenen Objekte angesehen wurden. Dies stützt sich auf die Sichtung von 150 Objekten und auch auf die Kompressen-Vorversuche, bei denen deutlich andere Ergebnisse mit dem Hadernpapier aus Leinenfasern im Vergleich zu Novo-Testpapier erzielt wurden. Benetzungsverhalten und Wasseraufnahme unterscheiden sich hier ganz deutlich und hätten weder eine gute Basis für die spätere Beimpfung noch für die nachfolgende Behandlung ergeben. Die zum Anfang des Projektes getroffene Auswahl von vier Testpapierarten, welche gezielt verschiedenen Bestandsgruppen entsprechen sollten, wurde letztlich auf Grund der begrenzten Zeit reduziert.

Das neu geschöpfte, ungealterte Hadernpapier stellte dabei einen Kompromiss dar und setzt den Fokus klar auf die im Projektantrag hervorgehobenen historisch wertvollen Handschriften und Druckwerke.

Als sehr praktikabel erwies sich die Verwendung von Diarahmen zum Einspannen der Testpapiere. So konnten die exakt vorbereiteten Papiere steril beimpft und bebrütet werden, ohne sich bei Feuchteeinwirkung zusammenzurollen. Auch für das Kompressen-Verfahren wurde diese Vorrichtung verwendet und machte das Handling insgesamt einfacher. Vorteilhaft waren die Diarahmen auch für die digitalmikroskopische Auswertung, mit der die Wirkung des Verfahrens anhand von Vorher-Nachher-Bildern nachgewiesen werden sollte. Durch das gleichförmige Einspannen der Diarahmen konnte der punktgenaue Aufnahmeort im Digital-Mikroskop einprogrammiert und somit nach der Behandlung wiedergefunden werden.

Andere objektive Methoden mit zählbaren Einheiten, wie sie z. B. Flächenmessungen bieten, haben sich im Projekt nicht zuverlässig bewährt. Mit der ATP-Messung konnten hier nur tendenzielle Aussagen erreicht, nicht aber eindeutige Vorher- und Nachher-Werte ermittelt werden.

Angedacht und erprobt wurde auch die Messung der Abbauprodukte innerhalb der Wässerungslösung. Der Entschluss, sich letztlich auf die mikroskopischen Vor- und Nachher-Bilder der Papiertestkörper zu stützen war richtig und die Bilder sind aussagekräftig. Unterstützend dazu wurde die Fluoreszenzanfärbung mit Propidiumiodid herangezogen, welche ebenfalls eindeutige positive Effekte der Enzymanwendung nachweisen konnte. Um die Auswertung zu optimieren und zu beschleunigen müssten allerdings weitere Verfahren erprobt werden.

Um tiefere Aussagen über den wichtigen Aspekt einer Tiefenreinigung zwischen den Papierfasern zu erhalten, müssen zudem weitere Analysemethoden herangezogen werden. Spektrale Analysemethoden versprechen hier eine transparente Nachweisführung. Hierbei ist aber eine genaue Anpassung der aufwendigen Methodik auf die Analyse von Schimmelpilzbestandteilen zwingend und konnte innerhalb der zweijährigen Projektlaufzeit nur ansatzweise umgesetzt werden.

⁷ Bei den komplexen Schäden handelt es sich um Folgen des 2. Weltkrieges (Cottin & Merkel (2018); Kunze *et al.* (1956))

Abschlussbericht DBU-Projekt Az 37062/01

Ein interessantes und für die Praxis relevantes Ergebnis wurde auch durch die Ermittlung der Cellulaseaktivität der Enzymgemische erbracht: Obwohl die Cellulase im Mannozym als Bestandteil nachgewiesen wurde, konnte bei der Anwendung kein Abbau des DP-Wertes des Testpapiers erfasst werden. Weitere Versuche hierzu sind wünschenswert, um Sicherheit zu erhalten und auch die Auswirkungen auf andere Papierarten zu erproben.

In den Versuchsreihen zur Verfahrensentwicklung wurden verschiedene Behandlungsparameter abgewandelt und angepasst. Zu Beginn der Versuchsreihen standen verschiedene passende Pufferlösungen zur Auswahl. Die Versuche ergaben, dass die Wahl der zu den Enzymen passenden Pufferlösungen keinen Einfluss auf das Ergebnis der wässrigen Behandlung ausübt. Daher wurde sowohl für die Chitinase als auch für die Glucanase (Mannozym) ein Citratpuffer favorisiert, welcher einen positiven Effekt auf Schreibstoffe hat. Der TRIS-Puffer wird für die Proteinase verwendet.

Weiterhin wurden die Einwirkzeiten der Enzyme angepasst. Um erste Erkenntnisse zu sammeln, wurden zunächst relativ lange Zeiten gewählt, welche sich auch im Labor bewährt haben. Anschließend wurde im Hinblick auf die Anwendung in der Praxis die Anwendungszeit auf 6 Stunden reduziert.

Zusätzlich ist die Anwendung eines Tensides diskutiert worden. Empfehlungen aus der Literatur und der fachliche Austausch mit dem Beirat führten zur Versuchsreihe mit Tween 80. Hierbei konnte mikroskopisch eine leicht gestiegene Wirkung festgestellt werden. Da bei der Praxisanwendung das starke Abperlen von Flüssigkeiten problematisch war, wurde der Einsatz von Tween 80 festgelegt. Bei den Versuchsreihen konnte dann zwar eine bessere Benetzung festgestellt, aber keine deutliche verbesserte Abreinigung optisch nachgewiesen werden. Trotzdem wurde beschlossen, Tween 80 anzuwenden. Weitere Versuche, auch mit anderen Tensiden, wären wünschenswert, sowie die Untersuchung der Auswirkungen von Tensiden auf die Enzyme, Schreib- und Beschreibstoffe.

Ein weiterer Aspekt war die Temperatur bei der Anwendung der Enzyme. Empfohlen wird der Einsatz der Enzyme unter Optimumtemperaturen. Laborversuche konnten eine Steigerung der Wirksamkeit allerdings bei höheren Temperaturen bis 50 °C nicht signifikant nachweisen und auch bei den Testreihen mit den Kompressen zeigte sich keine deutliche Verbesserung. Bei der Wasserbadbehandlung wurde dennoch bei einer Temperatur von 50 °C gearbeitet. Bei der Kompressen-Anwendung wurde aus praktischen Gründen darauf verzichtet, sodass bei einer Raumtemperatur von 20°C behandelt wurde.

Es konnte gezeigt werden, dass sowohl das wässrige als auch das Kompressen-Verfahren zur Enzymbehandlung an originalem Material anwendbar sind. Aufliegende Hyphenstrukturen werden entfernt, Druckschrift freigelegt und plastischer Schimmelpilzbefall reduziert. Dabei ist die Effektivität des Verfahrens abhängig von der genauen Anwendung. Die Stapelbearbeitung bei der Wässerung zeigte, dass Objekte in der Mitte des Stapels weniger gut gereinigt werden. Dies kann an der dort reduzierten Bewegung der Flüssigkeit liegen, aber auch an der schwierigeren Benetzung mit der Enzymlösung. Auch die Kompressen-Anwendung ist durch ein nicht erfolgtes Ausschwemmen von Schimmelpilzbestandteilen teilweise weniger effektiv. Die im Labor mikroskopisch im Durchlicht sichtbare deutliche Schädigung der Zellwandstrukturen macht eine Abreinigung der Schimmelpilzbestandteile auf Papier in der Praxis grundsätzlich leichter. Hierbei könnten kombinierte Reinigungsverfahren zum Beispiel mit einer Vorreinigung mit dem Sauger eine Wirksamkeit der Enzymanwendung erhöhen und dadurch die Einwirkzeiten eventuell reduzieren. Auch schien eine Pinselreinigung noch im Wässerungsbad einen erhöhten Reinigungseffekt zu erreichen. Diese Varianten konnten jedoch innerhalb des Projektes nicht weiterverfolgt werden.

Ein interessanter Aspekt waren die Vorversuche zu der Kompressen-Anwendung. Die Gegenüberstellung der verschiedenen Kompressen, konnte das starke Reinigungsverhalten von Agarose verdeutlichen. Auch war die Herstellung von 1mm dicken Agarosegelen eine wichtige Erkenntnis. Hier könnten weitere Einsatzmöglichkeiten interessant sein, da bei den dünnen Gelen der Feuchtegehalt geringer ist.

Eine angestrebte Schädigung von Sporen und Dauerformen konnte innerhalb des Projektes nicht erreicht werden. Die Verfahrensanwendung zeigt, dass die Pilzsporen zwar nicht abgebaut, jedoch teilweise besser abgewaschen werden können. Das steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit biochemischen Veränderungen an der Sporenoberfläche, was mit spektroskopischen Analysen bewiesen werden müsste. Da aber die gleichzeitige Schädigung von Dauerformen und Sporen nicht erreicht wurde, konnte bei diesen Bestandteilen auch keine Abtötung erfolgen. Eine erneute Auskeimung von Sporen ist daher wie auch bei anderen Reinigungsmethoden möglich. Damit gilt wie bei allen Reinigungsverfahren, dass in Lagerungsräumen bzw. in Magazinen grundsätzlich erhöhten Luftfeuchtigkeitswerte und -temperaturen vermieden werden müssen. Kann dies nicht sichergestellt werden, können Sporen erneut auskeimen und Schimmelpilze wachsen.

Um die enzymatisch gesteuerte Schädigung von Sporen und Dauerformen erreichen zu können, ist weiterer Forschungsbedarf nötig. Hier müsste auch eine genauere Analyse zu deren Bestandteilen erbracht werden und es ist eine größere Enzymauswahl für Testreihen heranzuziehen.

Allgemein wurden im Arbeitspaket zur Überführung in die Praxis Fragestellungen aufgedeckt, welche vor einer Praxiseinführung zuverlässig zu klären sind. Diese Fragestellungen sind der Ausgangspunkt für weitere fachübergreifende Versuchsreihen und Forschungen.

14 Öffentlichkeitsarbeit innerhalb des Projektes

Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen. Leider fiel das Projekt in die Zeit der weltweit kursierenden Pandemie des SARS-CoV-2-Coronavirus, sodass viele Präsenztermine nicht stattfanden und Tagungen abgesagt wurden. Die bei Präsenzterminen stattfindenden Gespräche am Rande der Veranstaltungen konnten sich so nicht ergeben. Damit bot besonders die Arbeit zum Arbeitspaket 1 – Schadensanalyse durch die Vernetzung mit Institutionen bei der Beprobung von Objekten und dem Erfahrungsaustausch zu mikrobiell belasteten Kulturgut Chancen das Projekt bekannt zu machen. Hier stießen die Fragestellungen allseits auf großes Interesse, auch fachübergreifend.

Die vermehrt stattfindenden Online-Termine boten dennoch Möglichkeiten, auf das Projekt hinzuweisen. So zum Beispiel bei den Treffen der „Forschungsallianz zur Erhaltung des Kulturerbes“.

14.1 Projektvorstellung auf den hauseigenen Homepages

Das Projekt wurde mit Start auf den Homepage Seiten vom IHD, SLUB und des ZFB angekündigt. Dabei wurde der Text des Projektkennblattes als Grundlage genutzt.

English Kontakt

Aktuelles
Fachgebiete
Veranstaltungen
Wissensportal
Service
Über uns
Karriere

Forschungsprojekt zur Erhaltung von stark mikrobiell geschädigtem Schriftgut

Der sich vollziehende Klimawandel stellt den Kulturgutschutz vor neue Herausforderungen, die sich auch in der konservatorischen und restauratorischen Bearbeitung von Objekten bemerkbar machen.

Für Schriftgut sind neben Brandschäden vor allem Wasser- bzw. Feuchtigkeitsschäden ein ernstes Problem. Auch infolge von anhaltend ungünstigen oder kurzzeitig extremen Klimabedingungen in Räumen können sich gravierende Schimmelpilzschäden entwickeln, die zu komplexen Schadensbildern an Papierobjekten führen können.

Bereits in der Vergangenheit sind solche Schäden aufgetreten und gefährden nicht nur Kulturgut, sondern sind eine gesundheitliche Belastung für alle Personen in Kultureinrichtungen. Mit dem heutigen Stand der Forschung existiert noch keine Behandlungsmethode, die eine schadstofffreie, objektschonende Abtötung und tiefenwirksame Entfernung von Schimmelpilzbestandteilen auf Papierobjekten bewirkt.

Ziel eines kürzlich am IHD gestarteten Forschungsprojektes ist deshalb die Entwicklung einer neuen, praxistauglichen und umweltfreundlichen Methode zur Auflösung und Entfernung des Schimmels von historisch wertvollen Handschriften und Druckwerken. Mittels neuartiger, enzymatisch basierter Dekontaminierung sollen solche Objekte restauriert und bewahrt werden. Das zu entwickelnde Verfahren soll auch in der Zukunft für ähnliche Schadensereignisse anwendungsbereit zur Verfügung stehen.

Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert und in Kooperation mit der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, dem Zentrum für Bucherhaltung Leipzig sowie dem Fraunhofer-Institut für Silicatforschung Würzburg bearbeitet.

SLUB

Entwicklung einer neuartigen Dekontaminierungsmethode

Die überlängte Bestandesaufhebung des 15. Jhd. der Landesbibliothek... (text continues)

Zielsetzung und Anlass des Vorhabens

Der sich vollziehende Klimawandel stellt die Kulturgüter vor einer... (text continues)

LANDSTELLE FÜR BESTANDSAUFHEBUNG

- Abschnittsleiter
- Restauratorische Fachkräfte
- Geschäftsbereich für
- Restaurierung
- Entwicklung einer neuartigen
- Restaurierungsmethode
- Restaurationslabor
- Geschäftsbereich für
- Restaurierung
- Wartung und
- Wartung des
- Landesarchivs

PROJEKTLERLE

Landesbibliothek für Bestandesaufhebung

Dr. Michael Hagedorn

Str. 100 | 01067 Dresden

Tel. +49 351 4637 100

E-Mail: m.hagedorn@slub-dresden.de

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Die Daten von... (text continues)

14.2 XV. Kongress der internationalen Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren (IADA)

Bei dem XV. Kongress der internationalen Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikrestauratoren (IADA) konnte erfolgreich ein Abstract für eine Poster Präsentation eingereicht werden. Die Poster wurden über die 3-tägige Veranstaltung präsentiert und regten zum Austausch an. Dabei waren zu vorgegebenen Zeiten Ansprechpersonen direkt am Poster. Die IADA-Tagung ist die größte Fachtagung für Papierrestauratoren weltweit und damit eine sehr gute Möglichkeit, die Ergebnisse des Projektes zu präsentieren.

Für die Tagung wurde ein Roll-up hergestellt, welches selbststehend ist und auch nach der Tagung weiter unkompliziert wiederverwendet werden soll. Die Präsentation ermöglichte dem Team des Projekts mit Fachkollegen ins Gespräch zu kommen und stieß auf großes Interesse. Eine Publikation im Journal of Paper Conservation (IADA) ist in Arbeit.

14.3 5. Tag der Restaurierung „Kulturerbe im Klimawandel“

Das Motto des 5. Tag der Restaurierung 2022 „Kulturerbe im Klimawandel“ bot eine sehr gute Gelegenheit auf das DBU-Projekt hinzuweisen. Dafür wurde ein Blog-Beitrag erstellt und auf der Startseite der SLUB Homepage präsentiert. Der Hinweis zum Artikel wurde mit einem Bild versehen, welches direkt unter dem Fenster zur Katalogsuche erschien.

The screenshot shows a blog post on the SLUB Dresden website. The title is „Kulturerbe im Klimawandel“ – ein Thema auch in der Restaurierungswerkstatt der SLUB Dresden. The post is dated 10.10.2022 16:49 by Juliana Polte. The main text discusses the focus of the European Day of Restoration and the challenges posed by climate change to cultural heritage. It mentions the cooperation with Fraunhofer ILT, the Institute for Wood Technology in Würzburg, and the Center for Book Conservation in Dresden. A large image shows a piece of parchment with a complex stain. A smaller inset image shows a microscopic view of mold on paper. A light blue box at the bottom provides additional information and links to the project website, the European Day of Restoration website, and the German Federal Environmental Foundation website.

14.4 Internationalen Tagung „Mikrobiologie in Kunst- und Kulturgut – Gesundheitsgefahren im Zeichen des Klimawandels“

Die Hochschule für Bildende Künste (HFBK) in Dresden veranstaltete 2022 eine Tagung zum Thema „Mikrobiologie in Kunst- und Kulturgut – Gesundheitsgefahren im Zeichen des Klimawandels“. Hier bot sich nach der langen Corona-Pandemie erstmals die Möglichkeit, mit ReferentInnen und Fachpublikum ins Gespräch zu kommen. Dabei wurde durch Herrn Dr. Anders (ZFB) mit dem Vortrag „Einsatz von Enzymen bei der Restaurierung von Schriftgut“ auch das Projekt beworben. Als ReferentInnen waren neben Herrn Dr. Anders auch Frau Plaschkies (IHD) und Frau Prof. Petersen, Teil des Fachbeirats des Projektes, anwesend. Damit konnten auch Fachthemen erstmals mit einem Teil des Beirats in Persona besprochen werden.

14.5 Geplante Öffentlichkeitsarbeit

- Anfrage zur Tagung „25. Fachgespräch der Papierrestauratorinnen und –restauratoren an Archiven, Bibliotheken und Museen des Arbeitskreis Nordrhein-Westfälischer Papierrestauratoren e.V.. Diese Tagung ist innerhalb Deutschlands die wichtigste Tagung für den Fachbereich und damit eine Möglichkeit das DBU-Projekt vorzustellen. Innerhalb der Tagung ist die Diskussion und der Austausch mit FachkollegInnen ein wichtiger Bestandteil.
- Eine Publikation im Journal of Paper Conservation (IADA) ist aktuell in Arbeit.
- Es kam bereits zu einem Ideenaustausch mit FachkollegInnen zu einer Tagung zum Thema „Enzyme in der Restaurierung“.
- Die Teilergebnisse und auch die aus dem Projekt entstandenen Themen sollen in weiteren Fachzeitschriften zum Beispiel aus dem Bereich Mikrobiologie publiziert werden.

15 Fazit

Das Projekt erzielte einen wichtigen Schritt zur enzymatischen Dekontaminierung von mikrobiell geschädigtem Schriftgut. Nach umfangreichen Versuchen und Beratung durch den Beirat wurde eine Behandlung mit den drei Enzymen Proteinase, Chitinase und β -Glucanase als besonders aussichtsreich bewertet. Es konnte zudem gezeigt werden, dass die beiden angestrebten Verfahrensanwendungen - sowohl die wässrige Behandlung als auch eine wasserreduzierte Anwendung mittels Kompressen - zielführend sind. Hinsichtlich einer Übertragung in die Praxis wurden in den Versuchsreihen jedoch noch zahlreiche Fragestellungen aufgezeigt, welche vor einer routinemäßigen Anwendung zwingend zu klären sind.

Innerhalb des Projektes musste eine Eingrenzung der Versuchsreihen vorgenommen werden, denn schon mit Beginn ergaben sich durch die erzielten Ergebnisse zahlreiche neue Fragestellungen und mögliche fachliche Abzweigungen. So wurden interessante Nebenaspekte offensichtlich, welche weiteren Forschungsbedarf aufzeigen und gleichzeitig ermutigen, das grundsätzliche Ziel der enzymatischen Schimmelpilzdekontaminierung weiter zu verfolgen.

Damit allerdings das Projektziel erreicht werden konnte, wurde schnell eine Fokussierung vorgenommen. In Abstimmung mit dem Beirat wurden zum Beispiel die zu betrachtende Schimmelpilzanzahl, die Enzymauswahl und die Testpapierarten reduziert. Dabei wurden die Einzelschritte diskutiert und mit Versuchsergebnissen begründet. Innerhalb des Projektes wurden zudem erkenntnisreiche und praxisrelevante Teilergebnisse erzielt. Beispielhaft kann hier die Evaluierung von Beprobungs-Utensilien für schimmelpilzgeschädigten Objekte genannt werden.

Die Einteilung und zeitliche Abfolge der Arbeitspakete hat sich bewährt. Der geplante Ablauf wurde konsequent durchgeführt, die angestrebten Zwischenergebnisse erreicht und dokumentiert. Die resultierenden, umfangreichen Zwischenberichte waren für das gesamte Team eine Orientierung auf dem Weg zum Projektziel und bildeten die Grundlage für die Gespräche mit dem Beirat.

Die finalen Schritte, wie die verantwortungsvolle Übertragung in die Praxis der Papierrestaurierung und die Übertragung der Verfahren auf andere Objektgruppen und Materialien, konnten nicht mehr umgesetzt bzw. überprüft werden. Aber gerade hier ergaben sich sehr vielversprechende Ansätze für den Austausch in der Fachcommunity.

Von dem unmittelbaren Ziel, Schimmelpilzbestandteile vollständig auflösen zu können, musste innerhalb des Projektes Abstand genommen und der Fokus neu gesetzt werden. Anders als in der Literatur publiziert, ist eine Schädigung von Schimmelpilzbestandteilen, vorrangig von Hyphen, zwar möglich und wurde im Projekt erreicht, aber eine komplette Auflösung konnte noch nicht nachgewiesen werden.

Dennoch kann eingeschätzt werden, dass der gewählte und mit Teilergebnissen untersetzte Lösungsansatz Erfolg verspricht und unbedingt weiterverfolgt werden sollte.

16 Danksagung

Wir bedanken uns bei folgenden beteiligten Institutionen für Ihre Unterstützung:

- Hochschule für Bildende Künste Dresden HfBK
- Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden
- Unitätsarchiv Herrnhut
- Kloster St. Marienthal

Unser besonderer Dank geht an den projektbegleitenden Beirat:

- Dr. Arno Cordes, Geschäftsführer ASA Spezialenzyme GmbH, Leitung Forschung und Entwicklung, ASA Spezialenzyme GmbH
- Prof. Dr. Karin Petersen, HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzmin-den/Göttingen, Lehrgebiet „Mikrobiologie und ihre Anwendung in der Restaurierung“ (bis 2022)
- PD Dr. Harald Seitz, Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, Institutsteil Bioanalytik und Bi-oprozesse IZI-BB, Biomarkervalidierung und Assayentwicklung

17 References

- Adamo A.M., Giovannotti M., Magaudda G. (1998) "Effect of Gamma Rays on Pure Cellulose Paper as a Model for the Study of a Treatment of "Biological Recovery" of Biodeteriorated Books". 6. [Sechster] Internationaler Graphischer Restauratorentag, Berlin, 5. - 9. Oktober 1987.
- Adamo M., Brizzi M., Magaudda G., Martinelli G., Plossi-Zappalà M., Rocchetti F., Savagnone F. (2001) Gamma Radiation Treatment of Paper in Different Environmental Conditions: Chemical, Physical and Microbiological Analysis. *Restaurator*, **22**.
- (2003) *Art, biology, and conservation: Biodeterioration of works of art ; [presented at the Conference "Art, Biology, and Conservation: Biodeterioration of Works of Art", held at the Metropolitan Museum of Art, June 13 - 15, 2002*. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press. 572 pp.
- Asif T., Javed U., Zafar S.B., Ansari A., Ul Qader S.A., Aman A. (2020) Bioconversion of Colloidal Chitin Using Novel Chitinase from *Glutamicibacter uratoxydans* Exhibiting Anti-fungal Potential by Hydrolyzing Chitin Within Fungal Cell Wall. *Waste Biomass Valor*, **11**, 4129–4143.
- Baij L., Liu C., Buijs J., Alvarez Martin A., Westert D., Raven L., Geels N., Noble P., Sprakel J., Keune K. (2021) Understanding and optimizing Evolon® CR for varnish removal from oil paintings. *Herit Sci*, **9**.
- Bellemain E. (2010) ITS as an environmental DNA barcode for fungi: an in silico approach reveals potential PCR biases. *BMC microbiology*, **10**, 1–9.
- Blüher A., Banik G., Maurer K.-H. (1996) The application of enzyme-containing methylcellulose gels for the removal of starch-based adhesives in albums. *11th Triennial Meeting Edinburgh, 1 - 6 September 1996*.
- Borring N., Skov Hilby C. (2015) *ENZYMES IN CONSERVATION Separating the Triumphal Arch by Albrecht Dürer with α -amylase embedded in Agarose gels*: Unpublished.
- Bull A.T. (1970) Chemical composition of wild-type and mutant *Aspergillus nidulans* cell walls. The nature of polysaccharide and melanin constituents. *Journal of general microbiology*, **63**, 75–94.
- Calvert C.M., Sanders D. (1995) Inositol trisphosphate-dependent and -independent Ca²⁺ mobilization pathways at the vacuolar membrane of *Candida albicans*. *The Journal of biological chemistry*, **270**, 7272–7280.
- Consorzio per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase (2022) Nanorestore Gel® Dry. URL <http://www.csgi.unifi.it/products/gel.html> [accessed on March 14, 2022].
- Cottin M., Merkel L. (Eds) (2018) *Thietmars Welt: Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte Merseburg, 15. Juli bis 4. November 2018, Merseburger Dom und Curia Nova (Willi-Sitte-Galerie) Ausstellungskatalog*. Schriftenreihe der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz Band 11. Petersberg: Michael Imhof Verlag. 528 pp.
- Cremonesi P., Casoli A. (2021) Enzymes as tools for conservation of works of art. *Journal of Cultural Heritage*, **50**, 73–87.
- Decoux S. (2002) Enzymes Used for Adhesive Removal in Paper Conservation: A literature review. *Journal of the Society of Archivists*, **23**, 187–195.
- Delattre C., Bouvet S., Le Bourg E. (2017) Gellan gum: the Album and the conservation project. In *Gels in the conservation of art*, pp. 57–61. Eds L. V. Angelova, B. A. Ormsby, J. Townsend, and R. Wolbers. London: Archetype Publications.
- Di Carlo E., Chisesi R., Barresi G., Barbaro S., Lombardo G., Rotolo V., Sebastianelli M., Travagliato G., Palla F. (2016) Fungi and Bacteria in Indoor Cultural Heritage Environments: Microbial-related Risks for Artworks and Human Health. *eer*, **4**, 257–264.
- DIN e.V. (2007) DIN EN ISO 1924-2: 1994-04 ; Papier und Pappe ; Bestimmung von Eigenschaften bei zugförmiger Belastung ; Teil 2: Verfahren mit konstanten Dehngeschwindigkeit. In *Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken*. Berlin: Beuth, 2007.
- DIN e.V. (2013) DIN 53124: Papier, Pappe und Zellstoff ; Bestimmung des pH-Wertes in wäßrigen Extrakten ; Ersatz für Ausgabe 1988-11 ; [DIN 53124:1998-08. In *Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken*. Berlin: Beuth, 2013.

- Domingues J.A.L., Bonelli N., Giorgi R., Fratini E., Gorel F., Baglioni P. (2013) Innovative hydrogels based on semi-interpenetrating p(HEMA)/PVP networks for the cleaning of water-sensitive cultural heritage artifacts. *Langmuir the ACS journal of surfaces and colloids*, **29**, 2746–2755.
- Duncan T.T., Vicenzi E.P., Lam T., Brogdon-Grantham S.A. (2023) A Comparison of Materials for Dry Surface Cleaning Soot-Coated Papers of Varying Roughness: Assessing Efficacy, Physical Surface Changes, and Residue. *Journal of the American Institute for Conservation*, **62**, 152–167.
- Filpo G. de, Palermo A.M., Tolmino R., Formoso P., Nicoletta F.P. (2016) Gellan gum hybrid hydrogels for the cleaning of paper artworks contaminated with *Aspergillus versicolor*. *Cellulose*, **23**, 3265–3279.
- Freudenberg Performance Materials s.a.s. Evolon®-Technologie. URL <https://evolon.freudenberg-pm.com/evolon-technologie/hauptvorteile> [accessed on March 14, 2022].
- Gardes M., Bruns T.D. (1993) ITS primers with enhanced specificity for basidiomycetes--application to the identification of mycorrhizae and rusts. *Molecular ecology*, **2**, 113–118.
- Ghosal S., Macher J.M., Ahmed K. (2012) Raman microspectroscopy-based identification of individual fungal spores as potential indicators of indoor contamination and moisture-related building damage. *Environmental science & technology*, **46**, 6088–6095.
- Goebel-Stengel M., Stengel A., Taché Y., Reeve J.R. (2011) The importance of using the optimal plasticware and glassware in studies involving peptides. *Analytical biochemistry*, **414**, 38–46.
- Gow N.A.R., Latge J.-P., Munro C.A. (2017) The Fungal Cell Wall: Structure, Biosynthesis, and Function. *Microbiology spectrum*, **5**.
- Guarro J., Gené J., Stchigel A.M., Figueras M.J. (2012) *Atlas of soil ascomycetes*. CBS biodiversity series 10. Utrecht, The Netherlands: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre. 486 pp.
- Haase G. (2009) Biologie der Pilze. In *Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie*. Heidelberg: Springer Medizin, 2009.
- Han Z., Strycker B.D., Commer B., Wang K., Shaw B.D., Scully M.O., Sokolov A.V. (2020) Molecular origin of the Raman signal from *Aspergillus nidulans* conidia and observation of fluorescence vibrational structure at room temperature. *Scientific reports*, **10**, 5428.
- Hartmann R. (2018) *Zur Trennung von schimmelverblocktem Papier durch den Einsatz von Enzymen*. Master-Thesis. Hildesheim, Holzminden, Göttingen.
- Harz M., Rösch P., Popp J. (2009) Vibrational spectroscopy--a powerful tool for the rapid identification of microbial cells at the single-cell level. *Cytometry. Part A the journal of the International Society for Analytical Cytology*, **75**, 104–113.
- Hödl I. (1995) Mikroorganismen auf Papier: Prophylaktische Konservierung, Identifizierung, Desinfektion und Restaurierung. *IADA-Preprints*.
- Hofmann R., Wiesner H.-J. (2015) *Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken*. 5. Aufl. Beuth Praxis. Berlin: Beuth Verlag GmbH. Online-Ressource.
- Hoog G.S. de, Guarro J., Gené J., Figueras M.J. (2000) *Atlas of clinical fungi*. 2nd edition. Utrecht, Reus, Spain: Centraalbureau voor Schimmelcultures; Universitat Rovira i Virgili. 1126 pp.
- Hoster F. (2003) *Identifizierung von Chitinasen mit fungizider Wirkung: = Identification of chitinases with antifungal properties*. Göttingen, Univ., Diss., 2003. Electronic edition. VIII, 164 Bl.
- Hwang Y., Park H.-J., Potthast A., Jeong M.-J. (2020) Evaluation of cellulose paper degradation irradiated by an electron beam for conservation treatment. *Cellulose*, 1–13.
- Iannuccelli S., Silvia Sotgiu (2010) Wet Treatments of Works of Art on Paper with Rigid Gellan Gels. *The Book and Paper Group Annual*, **2010**, 25–39.
- Jaček B., Johann R.-U., Jaček D., Dümmler M. Weichpartikelstrahlen: Die sanfte Trockenreinigung. URL <https://deffner-johann.de/weichpartikelstrahlen.html>/<https://www.youtube.com/watch?v=pfflhtivAso> [accessed on November 6, 2023].
- Karafyllis N.C., Overmann J., Schneider U.J. (Eds) (2021) *Die kontaminierte Bibliothek: Mikroben in der Buchkultur*. Schriften aus der Universitätsbibliothek Leipzig 48. Leipzig: In Kommission beim Leipziger Universitätsverlag. 93 pp.

- Kistenich J. (2002) *Chemisch-physikalische Untersuchungen zum Einsatz alternativer Substanzen bei der Bekämpfung papierschädigender Schimmelpilze: Projektbericht über die Transferphase im Rahmen der Ausbildung für die Laufbahn des höheren Archivdienstes*. Marburg. 20 pp.
- Kreisel H., Schauer F. (1987) *Methoden des mykologischen Laboratoriums*. 1. Aufl. Jena: Fischer. 181 S.
- Kunze H., Pepino J., Burgemeister B., Trepte H., Kremer M., Pfeifer H., Willi L., Deckert H., Alschner C., Bundesmann M. (1956) *Sächsische Landesbibliothek Dresden 1556-1956: Festschrift zum 400-jährigen Bestehen*. Leipzig: VEB Otto Harrassowitz. 298 pp.
- Kuo M.J., Alexander M. (1967) Inhibition of the lysis of fungi by melanins. *Journal of bacteriology*, **94**, 624–629.
- Leroux M. (2016) Soft Matter: Gel Development for Conservation Treatment Gellan Gum and Nanorestore Gel®. *The Book and Paper Group Annual*, **2016**, 43–47.
- Liu W.T., Marsh T.L., Cheng H., Forney L.J. (1997) Characterization of microbial diversity by determining terminal restriction fragment length polymorphisms of genes encoding 16S rRNA. *Applied and environmental microbiology*, **63**, 4516–4522.
- Macherey-Nagel GmbH & Co. KG (2014) *User Manual. Genomic DNA from plant.: 2014/Rev. 09*. URL [https://www.takarabio.com/documents/User Manual/NucleoSpin Plant II Genomic DNA Purification User Manual \(PT5028/NucleoSpin Plant II Genomic DNA Purification User Manual \(PT5028-1\)_Rev_09.pdf](https://www.takarabio.com/documents/User Manual/NucleoSpin Plant II Genomic DNA Purification User Manual (PT5028/NucleoSpin Plant II Genomic DNA Purification User Manual (PT5028-1)_Rev_09.pdf).
- Makarem M., Lee C.M., Kafle K., Huang S., Chae I., Yang H., Kubicki J.D., Kim S.H. (2019) Probing cellulose structures with vibrational spectroscopy. *Cellulose*, **26**, 35–79.
- Marina Ruiz Molina, Amy E. Hughes (2016) *A COMPARATIVE STUDY OF COTTON BLOTTER, EVOLON® AND TEK-WIPE AS ABSORBENT SUPPORTS FOR PAPER CONSERVATION TREATMENT*. Montreal.
- Mazucca C., Poggi G., Bonelli N., Micheli L., Baglioni P., Palleschi A. (2017) Innovative chemical gels meet enzymes: A smart combination for cleaning paper artworks. *Journal of colloid and interface science*, **502**, 153–164.
- Meier C. (2006) *Schimmelpilze auf Papier: Fungizide Wirkung von Isopropanol und Ethanol*. Papier Restaurierung 2006. Erscheinungsort nicht ermittelbar: s.n.
- Meier-Wolff C., Petersen K. (2006) *Schimmelpilze auf Papier: Ein Handbuch für Restauratoren; biologische Grundlagen, Erkennung, Behandlung und Prävention*. Tönning, Lübeck, Marburg: Der Andere Verl. E, 198, XVIII S.
- Neuheuser H.P. (1996) Gesundheitsvorsorge gegen Schimmelpilz-Kontamination in Archiv, Bibliothek, Museum und Verwaltung: Problematik, Empfehlungen, künftige Aufgaben: Mit einer Auswahlbibliographie. *ABST-BMA 1/1*.
- Nitschke J. (2011) *Extraktion und Charakterisierung zellwandgebundener Polysaccharide aus Pilzen*. Wuppertal, Univ., Diss., 2011. Wuppertal.
- Noehles M. (2002) Die Kunst des Radierens: Radiermittel im Überblick. *Trobas, Karl, Papierrestaurierung in Archiven, Bibliotheken und Sammlungen*.
- Palmbach C., Dobrusskin S., Jacot-Guillarmod M., Raymann O., Buder A., Hartmann H., Voser G., Mordasini Voser B., Mordasini G., Amberg C. (2023) Disinfection of Mould-contaminated Archival Material by X-ray Irradiation – New Research Results on the Effect on Moulds and Cellulose. *Restaurator*, **44**, 1–32.
- Pavlović J., Farkas Z., Kraková L., Pangallo D. (2022) Color Stains on Paper: Fungal Pigments, Synthetic Dyes and Their Hypothetical Removal by Enzymatic Approaches. *Applied Sciences*, **12**, 9991.
- Pinheiro A.C., Sequeira S.O., Macedo M.F. (2019) Fungi in archives, libraries, and museums: a review on paper conservation and human health. *Critical reviews in microbiology*, **45**, 686–700.
- Querner P., Sterflinger K., Derksen K., Leissner J., Landsberger B., Hammer A., Brimblecombe P. (2022) Climate Change and Its Effects on Indoor Pests (Insect and Fungi) in Museums. *Climate*, **10**, 103.
- Samson R.A., Houbraken J., Thrane U., Frisvad J.C., Andersen B. (2019) *Food and indoor fungi*. Second edition. Westerdijk laboratory manual series 2. Utrecht: Westerdijk Fungal Biodiversity Institute. 481 pp.
- Schmidt F. (2013) *Effektivität verschiedener Oberflächenreinigungsmethoden bei Mengenbehandlungen von Archivgut*. Masterthesis. Hildesheim / Holzminden / Göttingen.
- Schoch C.L., Seifert K.A., Huhndorf S., Robert V., Spouge J.L., Levesque C.A., Chen W. (2012) Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a universal DNA barcode marker for Fungi. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **109**, 6241–6246.

- Scott C.L. (2012) The use of agar as a solvent gel in objects conservation. *The American Institute for Conservation of Historic & Artistic Works - Objects Specialty Group Postprints*, **2012**, 71–83.
- Seifert K., Morgan-Jones G., Gams W., Kendrick Bryce (2011) *The genera of Hyphomycetes*. CBS biodiversity series 9. Utrecht: CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre. 997 pp.
- Sequeira S.O., Phillips A.J.L., Cabrita E.J., Macedo M.F. (2017) Ethanol as an antifungal treatment for paper: short-term and long-term effects. *Studies in Conservation*, **62**, 33–42.
- SLUB Dresden (2018) *Projektbericht "Untersuchung von Verblockungen schwerstgeschädigter, stark abgebauter und fragmentierter Hadernpapiere und Entwicklung von Konzepten zur Lösung dieser Verblockungen und zur Sicherung": KEK-Modellprojekt 2016-2018*.
- Stackebrandt E. (Ed) (1991) *Nucleic acid techniques in bacterial systematics*. A Wiley-Interscience publication. Chichester: Wiley. 329 pp.
- Sterflinger K. (2010) Fungi: Their role in deterioration of cultural heritage. *Fungal Biology Reviews*, **24**, 47–55.
- Sullivan M., Brogdon-Grantham S., Taira K. (2014) New Approaches to Cleaning Works of Art on Paper and Photographs. *ANAGPIC Association of North American Graduate Programs in Conservation*, **2014**.
- Sullivan M., Ducan T.T., Berrie B.H., Weiss R.G. (2017) Rigid polysaccharide gels for paper conservation: a residue study. In *Gels in the conservation of art*, pp. 42–50. Eds L. V. Angelova, B. A. Ormsby, J. Townsend, and R. Wolbers. London: Archetype Publications.
- Szczepanowska H. (2023) *Biodeterioration of Cultural Heritage*: MDPI.
- van Dyke Y. (2004) Practical Applications of Protease Enzymes in Paper Conservation. *The Book and Paper Group Annual*, **2004**, 93–107.
- van Dyke Y. (2017) Agarose-enzyme gels in paper conservation. In *Gels in the conservation of art*, pp. 101–106. Eds L. V. Angelova, B. A. Ormsby, J. Townsend, and R. Wolbers. London: Archetype Publications.
- Warda J., Brückle I., Bezúr A., Kushel D. (2007) Analysis of Agarose, Carbopol, and Laponite Gel Poultices in Paper Conservation. *Journal of the American Institute for Conservation*, **46**, 263–279.
- White T.J., Bruns T.D., Lee S.B., Taylor J.W. (1990) Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA Genes for phylogenetics. In *PCR protocols: A guide to methods and applications*, pp. 315–322. Ed M. A. Innis. San Diego, London, Boston: Academic Press.
- Yoshimi A., Miyazawa K., Abe K. (2016) Cell wall structure and biogenesis in *Aspergillus* species. *Bioscience, biotechnology, and biochemistry*, **80**, 1700–1711.